

Editorial: Zeitungen im Wandel der Zeit

Die Zeitung gilt als älteste Verbreitungsart von Informationen: Kurz nach der Erfindung des Buchdrucks 1455 wurde sie ins Leben gerufen. Lange blieb sie ihrer Form treu. Doch heute gibt es neben der gedruckten Ausgabe auch eine elektronische Ausgabe, die man direkt am Computer lesen kann. Doch wie verhalten sich die beiden Exemplare zahlenmässig?

Ein Interview, welches ich im Rahmen einer Seminararbeit mit Frau Sabrina Huber (Marketingbeauftragte des St.Galler Tagblatts) geführt habe, gibt Aufschluss.

Welche Möglichkeiten gibt es, um das Tagblatt zu abonnieren?

Es gibt die gedruckte Version und das E-Paper, wobei bei der Printausgabe neben dem klassischen Wochenabonnement auch nur ausgewählte Tage abonniert werden können. Im Vollabonnement ist der Zugang zum E-Paper inbegriffen. Mittels Zugangscodes kann man einfach auf das E-Paper zugreifen.

Welche Unterschiede in den Bereichen Inhalt, Gestaltung/ Design und Werbung gibt es zwischen der Print- Ausgabe und dem E-Paper?

Es gibt keinerlei Unterschiede zwischen Print- und Onlineausgabe. Sie

sind identisch und weisen sogar die gleichen Seitenzahlen auf. Es ist in beiden genau so viel Werbung enthalten und das Design ist bei beiden gleich.

Wie werden sich Zeitungen im Laufe der Zeit entwickeln?

Trends: Der Wert der Tageszeitung nimmt leider ab, Zeitungen verlieren an Abonnenten, wobei die Gratiszeitung 20 Minuten und die Tagesschau eine grosse Konkurrenz darstellen.

Das E-Paper ist auf einem tiefen Niveau (Abonnement Anzahl) doch neu kann es auch auf dem Smartphone oder mittels i-Pad abgerufen werden. Früher war dies nur mit Computer oder Laptop möglich. Es gibt viele Abonnenten die auf das E-Paper umsteigen. Das E-Paper kann überall gelesen werden: in den Ferien, im Geschäft da es ganz einfach abgerufen werden kann und auch bereits schon am Morgen früh zugänglich ist.

Welche Stärken und Schwächen sehen Sie bei der Nutzung von Print- und Onlineausgaben?

Grundsätzlich erfüllen beide Ausgaben dasselbe Bedürfnis. Speziell ist am E-Paper, dass keine Druck- und Distributionskosten entstehen. Daher ist eine grössere Fehlerelimination möglich. Das E-Paper ist am

Morgen frühzeitig da und kann den ganzen Tag abgerufen werden. Es hat Entwicklungspotenzial da man aktueller reagieren kann, neue Nachrichten können früher aufgeschaltet werden.

Ich habe der Internetseite www.tagblatt.ch die Informationen entnommen, dass ein Jahresabonnement der gedruckten Ausgabe Fr. 375.- kostet, das Jahresabonnement der online Ausgabe jedoch nur Fr. 285.-.

Wie begründen Sie diesen Preisunterschied?

Grundsätzlich befriedigen wirklich beide Ausgaben dasselbe Bedürfnis.

Doch Konsumenten sind sich einig, dass das E-Paper billiger sein muss als die Print- Ausgabe. Das aus folgenden Gründen: keine Druck- und Papierkosten sowie keine Distributionskosten. Normal ist das E-Paper etwa 30% billiger als die Print Version. Das St. Galler Tagblatt liegt bewusst unter diesen 30% und will diese Lücke dadurch kleiner machen.

Wie sieht die Nutzung von Zeitungen lokal aus?

Ein Vergleich der beiden Zeitungen der Rheintaler und Appenzeller Zeitung geben darüber Aufschluss:

	St. Galler Tagblatt*	Der Rheintaler	Appenzeller Zeitung
Total verkaufte Auflage	115'623	10'867	13'270
Abos in gedruckter Version	107'919	10'071	12'535
Abos in elektronischer Form (E-Paper)	237	26	16

Tabelle: Zahlen gemäss www.wemf.ch, Auflagenbulletin 2012, S.14

*Gesamtauflage (beinhaltet: Der Rheintaler, Appenzeller Zeitung, Der Toggenburger usw.)

Aus der Tabelle kann man herauslesen, dass die Appenzeller Zeitung eine höhere Auflagenzahl als der Rheintaler hat. Auch die Zahl der Abonnenten liegt bei der Appenzel-

ler Zeitung höher. Einzig die Zahl der Online Abonnenten ist beim Rheintaler höher.

Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei Frau Huber der Zeitung Tagblatt für die Bereitschaft zum Interview bedanken.

Sandra Künzler

Kinoprogramm Februar

Mehr Informationen unter www.kino-heiden.ch

Neue Geschäftsführerin im Kino Rosental, Heiden

Die bisherige Geschäftsführerin des Kinos Rosental in Heiden, Monika Frei, möchte sich verändern und verlässt den Betrieb deshalb per Ende Januar 2013. Sie wird nach Thun ziehen und dort eine neue Herausforderung annehmen. Der Kinobetrieb ist Monika Frei dankbar für ihren Einsatz und ihr Engagement während der vergangenen dreieinhalb Jahre.

Rosie Bühler, ab 2013 Geschäftsführerin des Kinos Rosental in Heiden.

Damit das Kino Rosental auch weiterhin kompetent geführt wird, hat der Vorstand der Genossenschaft eine neue Geschäftsführerin gewählt:

Rosie Bühler Bättig ist aufgewachsen in Gossau und wohnt mit ihrer Familie in Rorschach. Sie ist verheiratet und Mutter zweier erwachsener Kindern.

Ihre langjährige Tätigkeit als Geschäftsführerin und Inhaberin einer Buchhandlung und Papeterie in Rorschach liess sie wertvolle Erfahrungen im Kulturbereich und in der Führung eines Betriebes sammeln. Durch ihren Einsitz im Vorstand des Cinéclubs Rosental ist sie mit dem Kino in Heiden schon länger vertraut. Der Vorstand der Kinogenossenschaft ist überzeugt, mit Rosie Bühler die geeignete Geschäftsführerin gefunden zu haben.

Ab Januar 2013 wird sie sich einarbeiten und die Verantwortung übernehmen.

Fr*	1.2.	20:15	Les saveurs du Palais	ab 10/8 J	F/d
Sa*	2.2.	17:15	Hiver nomade	ab 10/8 J	F/d
		20:15	The Sessions	ab 16/14 J	Deutsch
So	3.2.	15:00	Tinker Bell: Das Geheimnis der Feen	ab 6/4 J	Deutsch
		19:15	Les saveurs du Palais	ab 10/8 J	F/d
Di	5.2.	14:15	Kinomol: Das Wunder von Bern	ab 12 J	Deutsch
		20:15	Hiver nomade	ab 10/8 J	F/d
Fr*	8.2.	18:30	Sprachencafé Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	The Sessions	ab 16/14 J	Deutsch
Sa*	9.2.	17:15	Les saveurs du Palais	ab 10/8 J	F/d
		20:15	Life of Pi	ab 12/10 J	Deutsch
So	10.2.	15:00	Anne liebt Philipp	ab 9/7 J	Deutsch
		19:15	Hiver nomade	ab 10/8 J	F/d
Di	12.2.	20:15	The Sessions	ab 16/14 J	Deutsch
Mi*	13.2.	20:15	Cinéclub: A Separation	ab 16/16 J	Ov/d
Fr	15.2.	19:00	<i>Glen Fährn entführt Sie in die Welt des Single Malt!</i>		
			<i>Eintritt inkl. Film: Fr. 25.–</i>		ab 18 J
		20:15	The Angels' Share	ab 14/12 J	Ov/d
Sa*	16.2.	17:15	Schwerelos	ab 14/12 J	Dialekt
		20:15	Life of Pi	ab 12/10 J	Deutsch
So	17.2.	15:00	Anne liebt Philipp	ab 9/7 J	Deutsch
		19:15	The Angels' Share	ab 14/12 J	Ov/d
Di	19.2.	14:15	Kinomol: Die Kinder vom Napf	ab 10 J	Dialekt
		20:15	Schwerelos	ab 14/12 J	Dialekt
Fr*	22.2.	18:30	Sprachencafé Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	Tutti giù	ab 12/10 J	I/d/f
Sa*	23.2.	17:15	Life of Pi	ab 12/10 J	Deutsch
		20:15	The Angels' Share	ab 14/12 J	Ov/d
So	24.2.	15:00	Anne liebt Philipp	ab 9/7 J	Deutsch
		19:15	Fenster zum Jenseits	ab 12/10 J	Dialekt
Di	26.2.	20:15	Tutti giù	ab 12/10 J	I/d/f

* Rosenbar ab 19:00 offen

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Jubiläum 500 Jahre
in der Eidgenossenschaft
1513-2013

Die beiden Stände Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden begehen im Jahr 2013 das Jubiläum zum 500. Jahrestag des Beitritts zur Eidgenossenschaft als letzter Ort der dreizehnörtigen Eidgenossenschaft.

Das Jubiläumsjahr ist ein Fest für die Bevölkerung der beiden Kantone und wird gemeinsam begangen. Über das ganze Jahr verteilt finden im Rahmen von vier Projekten verschiedene Veranstaltungen statt, mit denen das Jubiläum gebührend gefeiert wird. Die grosse Volksfeier findet am 1. August 2013 in den Gemeinden Appenzell

Ausserrhodens und in den Bezirken von Appenzell Innerrhoden statt.

Walzenhausen – Reute – Oberegg

Volksfeier 1. August 2013 unter dem Motto „Begegnung“

Anlässlich der geplanten Feierlichkeiten zum 500 jährigen Beitritt zur Eidgenossenschaft von Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, organisieren die drei Vorderländer Gemeinden die Festlichkeiten grenzübergreifend um neue freundschaftliche Banden zu knüpfen.

Ein traditioneller Bauern-Brunch bildet den Start mit anschliessend geführter Wanderung durchs schöne Appenzeller-Vorderland.

Nach einer geselligen Vesperpause in Reute führt der Weg weiter zum St. Anton wo der Abend mit Festwirtschaft Feuerwerk und musikalischer Umrahmung begangen wird.

Gemeinderat gibt sich eine Geschäftsordnung

Bislang arbeitete der Gemeinderat Reute ohne schriftlich festgehaltene Geschäftsordnung. Auf das neue Amtsjahr 2013/14 hat sich der Gemeinderat nun eine Geschäftsordnung gegeben. Diese regelt beispielsweise das Kollegialitätsprinzip, die Stellvertretungen, die Vorbereitung der Geschäfte oder den Sitzungsbetrieb. Die Geschäftsordnung soll es insbesondere neuen Mitgliedern des Rates vereinfachen, sich im Ratsbetrieb zurechtzufinden und fasst die „Spielregeln“ kompakt zusammen. Die Geschäftsordnung ist primär ein internes Arbeitsinstrument des Gemeinderates. Interessierte können jedoch ein Exemplar bei der Gemeindekanzlei beziehen.

Weiterhin beim AüB dabei

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) engagiert sich in der Standort- und Wirtschaftsförderung für die Vorderländer Gemeinden sowie den Bezirk Oberegg. In dem Verein sind neben den Verwaltungen zahlreiche Firmen und Einzelpersonen aus der Region organisiert, welchen die positive wirtschaftliche Entwicklung des AüB am Herzen liegt. Die Aufgaben des Vereins liegen vor allem darin, sich durch aktive Projektgestaltung im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) um eine attraktive Region zu bemühen. Dies geschieht in enger Abstimmung mit den kantonalen Wirtschafts-Förderungen in Herisau und Appenzell. Mit dem Projekt, das Appenzellerland über dem Bodensee zu einer „Energeregion“ zu machen, hat der Verein einen inhaltlichen Schwerpunkt für die kommenden Jahre gesetzt. In einem ersten Schritt stellen sämtliche sieben lokalen Energieversorger in der Region 2013 auf den „AüB-Strom“ um: Haushalte und Kleingewerbe werden gegen einen minimalen Aufpreis von 0,2 Rappen pro Kilowattstunden mit 100% Schweizer Wasserkraft versorgt, womit der bisherige Anteil an Atom-Strom von 80% auf 0% gesenkt wird.

Um den finanziellen Grundbedarf des Vereins zu decken, haben sich 2010 alle Gemeinden und der Bezirk Oberegg bereit erklärt, von 2011 bis und mit 2013 Fr. 3.– pro Einwohner als jährlichen Beitrag zu leisten. Der Gemeinderat hat nun beschlossen,

den jährlichen Beitrag um drei Jahre bis und mit 2016 zu verlängern.

Leistungsvereinbarung mit dem Frauenhaus

Die Leistungsvereinbarung zwischen der Stiftung Frauenhaus St.Gallen sowie dem Kanton Appenzell Ausserrhoden und allen Ausserrhoder Gemeinden für die vergangenen drei

Jahre läuft am 31. 12. 2012 ab. Der Gemeinderat Reute stimmt der Verlängerung der Leistungsvereinbarung zu den gleichen Bedingungen für die Jahre 2013 – 2015 zu.

Ergänzungswahlen Gemeinde 2013

Die kommunalen Ergänzungswahlen 2013 finden am Sonntag, 07. 04. 2013, statt. Rücktrittsfrist aus den von den Stimmberechtigten zu wählenden Ämtern der Gemeinde ist der 31. Januar 2013. Bereits bekannt ist der Rücktritt von Yvette Anhorn aus dem Kantonsrat.

Nichtamtliche (ausgefüllte) Wahlzettel können bis Freitag, 01. 03. 2013, der Gemeindekanzlei abgegeben werden, damit sie mit dem amtlichen Stimmmaterial versandt werden. Auf Wunsch organisiert die Gemeindekanzlei auch den Druck nichtamtlicher Wahlzettel. Die öffentliche Orientierungsversammlung zur Jahresrechnung 2012 mit Vorstellung von Kandidaten findet am Dienstag, 19. 03. 2013, statt.

Zonenplan Gefahrenzonen

Am 27. September 2012 erliess der Gemeinderat den Zonenplan Gefahrenzonen und beschloss die öffentliche Auflage, die vom 19. Oktober bis 19. November 2012 erfolgte. Gegen den Zonenplan Gefahrenzonen sind keine Einsprachen eingereicht worden. Die Abstimmung über den Zonenplan Gefahrenzonen findet am 07. 04. 2013 statt.

Reute miteneand

Der Gemeinderat Reute hat beschlossen, einen Anlass zur zukünftigen Entwicklung unserer Gemeinde durchzuführen mit dem Ziel, eine noch wertvollere und lebenswertere Gemeinde zu entwickeln. Dies ist nur möglich mit der Mitwirkung von allen EinwohnerInnen. Sie sind herzlich eingeladen sich an dieser Entwicklung zu beteiligen.

Freitag, 1. März 2013: Ideen-Café

Wir arbeiten an der Frage:
«Was brauchen wir um uns in Reute rundum wohl zu fühlen?»

18.15 Uhr bis 22.00 Uhr · Schulhaus Reute

www.reute.ch

Gemeinde Reute

Reute miteneand

Samstag, 2. März 2013: Themenworkshop

Wir konkretisieren mit Gleichgesinnten die Schwerpunktthemen des Vorabends!

08.50 Uhr bis 12.00 Uhr · Schulhaus Reute

Reservieren Sie sich diese beiden Halbtage!
Eine Einladung mit weiteren Informationen folgt.

Anmeldung ab sofort bis 18. Februar 2013
gemeindekanzlei@reute.ar.ch

www.reute.ch

Gemeinde Reute

Wohnungs- und Liegenschaftsmarkt

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 474	Grosszügiges Anwesen mit 12-Zimmern			Fidu-Manag, Hr. Schister, Trübbach 081 750 23 00, h.schister@fidu-manag.ch
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung			Ewald Anker, 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.– pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.– pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick 4 Bauparzellen	Architekturbüro Werner Schläpfer Altstätten, G 071 755 30 60 schlaepfer.architektur@catv.rol.ch
Mohren	Überbauung Dreiländerblick 6 ½-Zimmer-Einfamilienhaus 3 ½-Zimmer-Wohnung 3 4 ½-Zimmer-Wohnungen			René Schläpfer, Staatsstrasse 207 9463 Oberriet, 071 763 80 60 rene@schlaepfer-sasch.ch www.schlaepfer-sasch.ch
Mohren 292		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Beni Tobler, 071 777 16 15, 079 457 54 91
DORF				
Dorf			GB Nr. 797	Swiss-Immopool, 076 573 55 99
Dorf 32	4 ½-Zimmer-Hausteil			Klara Eugster, 071 891 21 05
SCHACHEN				
Hägli 94		4 ½-Zimmer-Einfamilienhaus		Bruno Ebnetter, 071 722 24 10
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-EFH			rt immobilien, 071 757 11 20
Schachen 169	3 ½-Zimmer-Maisonette-Wohnung mit Einzelgarage			S. Katzensteiner, 071 672 54 16
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			redTOP, Herisau, 071 352 63 14
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, Eigentümerin 043 333 29 80, Herr Ritter oder Verwaltung: Hr. Polterra, info@poltimmo.ch
Schachen 150	2-Familienhaus mit Atelier			rt immobilien, 071 757 11 20
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli 190	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus			rt immobilien, 071 757 11 20
Städeli			GB Nr. 693, 696	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Schachen	Wohn- und Geschäftshaus		GB Nr. 728	Immobilien AG, St.Gallen, Herr Mattle 071 230 17 71, info@mattle-immo.ch
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei gerne entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 31. Januar 2013

Bevölkerungsstatistik per 31.12.2012		
Gemeldete Einwohner	2011	2012
Männer	329	348
Frauen	309	327
Total	638	675
Schweizer	549	569
Ausländer	89	106
Protestanten	257	269
Katholiken	206	207
Andere Konfessionen	175	199
in Mohren wohnhaft	90	104
im Dorf wohnhaft	152	165
im Schachen wohnhaft	396	406
Geburten Einwohner	2	3
Todesfälle Einwohner	7	4
zugezogene Personen	48	87
weggezogene Personen	66	49

Die ältesten Einwohner von Reute sind:

Tobler-Frei Elsa, geb. 22. 07. 1916
Watt 250

Klee-Büchler Frieda, geb. 30. 11. 1916
Rohnen 100

Schmid-Breu Martha, geb. 10. 08. 1917
Hirschberg 203

Sturzenegger Ernst, geb. 24. 04. 1918
Watt 250

Sonderegger Gertrud, geb. 17. 03. 1920
Watt 250

Keller Max, geb. 09. 05. 1921
Kellen 407

Niederer-Künzler Margrite
geb. 13. 09. 1921
Hirschberg 205

Erfolgreicher Start für den Silvesterverein

Oberegg/Reute. Der Neugegründete Silvesterverein aus Oberegg und Reute führte Ende Dezember erstmals eine Après-Ski und Silvesterparty in der Turnhalle in Reute durch. Vor wenigen Tagen beriet der Vorstand über das weitere Vorgehen.

Aprés-Ski-Party

Drei Tage Aufbauarbeit von den Organisatoren waren notwendig, um die Turnhalle in Reute in ein passendes Ambiente zu verwandeln. Es wurde kein Aufwand gescheut, die Turnhalle so stimmungsvoll wie möglich herzurichten. Etwa 150 Gäste liessen sich von der Stimmung mitreissen und genossen eine Party die ihrem Motto absolut gerecht wurde. Vereinzelt waren auch Gäste in voller Skibekleidung anzutreffen.

Silvesterparty

Die Turnhalle war kaum wieder zu erkennen. Auch an diesem Abend war für den Vorstand kein Aufwand zu klein um die Halle so stimmungsvoll wie möglich herzurichten. Für das Galadiner gingen 117 Anmeldungen ein, und ca. 50 Personen suchten sich diese

Party aus um in das neue Jahr zu rutschen. Für das Silvestermenu war Philipp Bernold vom Restaurant Säntis in Oberegg zuständig. Und er bereitete ein Mehrgangbuffet, das von allen Seiten nur gelobt wurde.

Um Mitternacht überraschte dann der Verein mit einem Midnight-Special und sorgte dafür dass die Stimmung bis in die frühen Morgenstunden nicht abbriss.

Erneute Veranstaltung im Jahr 2013

Vor wenigen Tagen wurde vom Vorstand über das weitere Vorgehen diskutiert. Von den vielen positiven Rück-

meldungen wurde er motiviert diese beiden Partys in diesem Jahr erneut zu veranstalten. Die Après-Ski-Party findet dieses Jahr bereits am 28. Dezember statt. Der Silvesterverein bedankt sich bei allen Gästen, den Helfern und beim Abwart Sascha Bärlocher für die unvergesslichen Abende.

Thomas Eugster

verkehrverein reute ar

Die Hauptversammlung des Verkehrsvereins Reute findet am Freitag den 22. März 2013 im Restaurant Bruggtobel, Mohren, statt.

Für diesen Zeitpunkt werden 3 neue Verwaltungsmitglieder gesucht um den statutenkonformen Fortbestand des Vereins sicherzustellen. Wir bitten interessierte Bewohner von Reute sich bei der Präsidentin, Manuela Bischof, oder der Gemeindeganzlei zu melden.

Der St.Galler Landammann Arnold Otto Aepli Der Vermittler der Grenzberreinigung Oberegg/Reute

Nicht nur für Historiker Hans Hiller ist der St.Galler Landammann Arnold Otto Aepli einer der grössten Schweizer Staatsmänner des 19. Jahrhunderts! Er gehört zu den Erfindern der politischen Mitte, der wesentlich zur Entschärfung des gehässigen Parteienkampfs zwischen den Radikalen und den Konservativen im Kanton und im Bund beitrug. Es war daher naheliegend, dass der Bundesrat ihm die Aufgabe übertrug, den während über 250 Jahren ungelösten Grenzkonflikt der Halbkantone AR und AI, besonders die Grenzberreinigung im Gebiet Oberhirschberg-Oberegg-Reute einer definitiven, fairen Lösung zuzuführen.

Ausgangslage

Am 8. September 1597 wurde das Land Appenzell ins katholische Appenzell Innerrhoden und das reformierte Appenzell Ausserrhoden geteilt. Eine Ausnahme bildete das Gebiet Oberhirschberg-Oberegg, wo es im Landteilungsbrief in Artikel 3 u.a. heisst: „Namblich, dass umb mehr Fridens und Ruw willen, jeder Theil der bemelten OberEggeren und Ober-Hirschbergeren by denen zu wellichen er begert, belyben solle und möge, dergstalt, dass die Catholischen OberEgger und OberHirschberger, zu der Kilchhöri und den Inneren Roden, und dann die Evangelischen Oberegger und Oberhirschbeger, wie andere in Troger-Rod, zu den Usseren Roden dess Landts Appenzell mit Gricht und Recht, und in all anderweg dienen und gehören“. Dass dieser unklaren Regelung zugestimmt wurde, hängt vermutlich auch damit zusammen, dass dieses Gebiet im äusseren Teil der ursprünglichen Trogner-Rod, für die dominierenden Kreise im Lande ein eher unbedeutendes Gebiet umfasste. Zumal dieses Gebiet in einer Zeit, wo Kirche und Staat noch eine weitgehende Einheit bildeten, nach Berneck, Marbach und Altstätten kirchgenössig waren. In dieser Zeit wohnten in diesem Gebiet: Oberhirschberg ungefähr 217 katholische und 84 evangelische Mannspersonen, die nach Berneck kirchgenössig waren. In der Halbrhode Oberegg ungefähr 193 katholische und 55 evangelische Mannspersonen,

die nach Marbach und Altstätten kirchgenössig waren. Das brachte es mit sich, dass Handänderungen auch eine andere Obrigkeits-Zugehörigkeit bedeuten konnten. Um diesem Umstand entgegenwirken zu können, wurde am 16. Juni 1637 ein Zusatzvertrag unterschrieben. Darin wurden die Behörden angehalten, alles zu unternehmen, dass Handänderungen unter den bisherigen Glaubenspersonen ermöglicht werden. Es wurden verschiedene Vorstösse unternommen, diesen Missstand zu beheben. Diese scheiterten aber immer wieder, weil die Obrigkeiten lieber beim alten Zustand blieben, als allenfalls einen definitiven, vermeintlich „schlechteren Schick“ in Kauf zu nehmen. Die Bewilligung des Rates in Appenzell vom 22. September 1652 zum Bau einer katholischen Kirche auf dem Rickenbach, ab 1654 mit dem Stand einer eigenen Pfarrei und dem Angebot einer Schule machte hellhörig. Die Obrigen in Ausserrhoden befürchteten, dass die Neugläubigen (Reformierten) in diesem Gebiet wieder zum alten Glauben wechseln könnten, um nicht mehr jede Woche den beschwerlichen Weg ins ferne Rheintal zur Kirche unter die Füsse nehmen zu müssen. Im „Landbuch Appenzell Ausserrhoden von 1632“ (rechtliche Satzungen) steht im Artikel 1 „Von dem Kirchgang“ u.a.: „...dass jedermeniglich jn unserem land, es seigend junge oder alte persohnen, sich dess kilchgangs ordentlich beflissend und nammllich alle sonntag und an den wuchenpredigen und wan dass heilig wort gottes verkündt und prediget...“ Deshalb unterstützten sie den Bau der Kirche in Reute 1687 sehr grosszügig. Das ergab aber keine Klärung in der Gebietszugehörigkeit.

Die Bundesverfassung von 1848 brachte verschiedene Widersprüche zum Landteilungsvertrag von 1597 zutage. Das betraf insbesondere die Niederlassungsfreiheit, das Recht zum Erwerb von Grundstücken, das Wahlrecht, die Religionsfreiheit, und auch die garantierte Souveränität der Kantone innert den festgesetzten Schranken.

Alle Anstösse zur Bereinigung der Differenzen zwischen den beiden

Arnold Otto Aepli in der Zeit als Gesandter und bevollmächtigter Minister der Schweiz in Wien.

Kantonen wurden von der Gegenseite abgelehnt. So gelangte der äussere Landesteil am 15. November 1855 mit einem Antrag an den Bundesrat, für die Klärung der Grenzfragen in diesem Gebiet zu sorgen. Ein wichtiger Anlass war auch der geplante Strassenbau von Berneck nach Heiden der gegenseitig behindert wurde. In dieser Zeit war die kleine Gemeinde Reute ein „Flickenteppich“ aus 10 einzelnen Flecken. Die Verkehrswege führten auch innerhalb der einzelnen Flecken immer wieder über das Nachbargebiet.

Gemäss Volkszählung von 1860 wohnten in diesem Gebiet:

Oberer Hirschberg	1337 Einwohner
Oberegg	851 Einwohner
Reute	825 Einwohner

Der Bundesrat beauftragte 1856 Landammann Fels von St.Gallen, die beiden Regierungen von Appenzell zu einer raschen gütlichen Vereinbarung zu veranlassen, andernfalls aber nach eingehender Prüfung der Sachlage den Entwurf für eine Grenzberreinigung auszuarbeiten.

Zur Abklärung standen die Rechts- und Territorialverhältnisse:

1. der Rhoden Oberegg und Hirschberg und der Gemeinde Reute,
2. der rheintalischen und gemeinsamen Waldungen,
3. der sogenannten exemten Güter
4. der Frauenklöster Wonnenstein und Grimmenstein

weiter auf Seite 8

Er machte sich umgehend an die Arbeit. Landammann Fels verstarb 1862 im Amt, ohne klar vorwärts gekommen zu sein. Als Nachfolger ernannte der Bundesrat am 20. August 1862 Landammann Aepli von St.Gallen als Eidgenössischen Kommissär.

Arnold Otto Aepli 1816–1897

Aepli wuchs in St.Gallen auf, wo er die Schulen bis zur Maturität besuchte. Hier und später war er begeistertes Mitglied des Zofingervereins, der sich für den Bundesstaat einsetzte. Nach Studien in Lausanne, Heidelberg, Berlin und Zürich kehrte er nach St.Gallen zurück. Hier begann er seine grosse, engagierte politische und journalistische Tätigkeit.

Er war Mitbegründer von Zeitungen, u.a. „Der Bund“, war Redaktor beim „Erzähler“ und verfasste diverse politische Artikel für Zeitungen wie Der Bund, NZZ oder Journal de Genève.

Er war engagiertes Behördenmitglied (z.T. gleichzeitig), in Kirche, Gemeinde, Kanton, Bund und zeitweise auch im Ausland und bei allen drei Gewalten (Gesetzgebung, Vollzug, Justiz).

Er hatte viele Bekannte, heute würde man sagen, er hatte ein gutes Netzwerk, mit denen er sich intensiv austauschte und die sich gegenseitig berieten. Seine weitherzige liberale Einstellung, die ihm vor allem im Kanton St.Gallen oft zum Vorwurf gemacht oder zum Verhängnis wurde (Nichtwiederwahl als Ständerat durch den Grossen Rat und Verhinderung einer möglichen Wahl als Bundesrat), kam insbesondere bei einer der ersten grossen Bewährungsproben des neuen Bundesstaates 1852 zum Tragen. Es ging um die Frage, ob den ehemaligen Sonderbunds-Kantonen der Rest von 2,2 Millionen Franken, der Reparationsschuld von Total 6,2 Millionen Franken erlassen werden soll. Hier setzte er sich als Berichterstatter der Kommissionsmehrheit mit seiner ganzen Überzeugungskraft für den Erlass der Schuld ein. So dass sowohl der Ständerat, dem er seit 1849 (33-jährig) angehörte, als auch der Nationalrat seinen Standpunkt übernahmen: Der Nachlass sei kein zwangsläufiger Gnadenakt, sondern staatspolitisch eine weise Tat. Er setzte sich auch mit ganzer Kraft für den Fortschritt ein, insbesondere für

die Entwicklung der Eisenbahn in der Ostschweiz (Präsident der St.G.-Appenz. Eisenbahngesellschaft) später auch im Verwaltungsrat und langjähriger Vizepräsident der Vereinigten Schweizerbahnen. Ein grosses Projekt das nie realisiert werden konnte, war die Fortsetzung der Bahnstrecke durchs Rheintal von Chur über den Lukmanier ins Tessin und nach Italien (Hamburg–Genua). In dieser Angelegenheit reiste er nach Turin, München und Berlin, wo er von den Persönlichkeiten Cavour, von der Pfordten und Bismarck empfangen wurde.

Kanton St.Gallen

Die Drohung mit einem Putsch in St.Gallen gibt am 3. Juni 1861 den Anstoss zur überfälligen Verfassungsrevision (bisherige von 1831). Bereits am 17. November 1861 wird sie von den Stimmbürgern mit grossem Mehr angenommen. Sie trägt die klare Handschrift von Landammann Aepli, der gleichzeitig Präsident des Verfassungsrates war. Er gilt deshalb auch als „Vater der Friedensverfassung“ wie sie auch bezeichnet worden ist.

Grundsätzlich brachte die neue Kantonsverfassung eine formelle Trennung von Kirche und Staat. Nichtsdestotrotz ist Aepli 1862 als Präsident des Evang. Grossratskollegiums auch die treibende Kraft bei der Ausarbeitung der Evang. Kirchenordnung, um die vorher jahrelang gestritten wurde.

Nach seinem Ausscheiden aus der Kantonsregierung, als Opfer des Kulturkampfes im Kanton, amtet er von 1872–1883 wiederholt als Präsident des Kantonsparlaments, des Evang. Kirchenparlaments und ununterbrochen als Präsident des Kantonsgerichtes. Gleichzeitig war er Mitglied des Nationalrates, den er 1876/77 präsidierte.

Bund

Das grosse Verhandlungsgeschick Aeplis war dem Bundesrat bestens bekannt, deshalb betraute er ihn 1858 und 1860 mit der Leitung von Kommissariaten in Genf. Bei den Verhandlungen kam ihm auch sein perfektes Französisch sehr zustatten. Im ersten Fall ging es um den Druck Frankreichs auf Genf, wo sich viele italienische Flüchtlinge niederliessen, die im Zusammenhang mit dem gescheiterten Attentat des Grafen Orsini

auf Napoleon III. standen. Zwei Jahre später ging es um eine Gruppe Genfer und weiterer Sympathisanten, die versuchten, gewaltsam den Anschluss Nord-Savoyens an die Schweiz zu erreichen. Es wurden internationale Konsequenzen befürchtet. Die grossen Verdienste der vierköpfigen Kommission wurde mit der Ehrenbürgerschaft der Stadt Genf belohnt. Zur Vermittlung in der über 20 Jahre dauernden Bistumsproblematik Basel – Tessin beauftragte der Bundesrat den Protestanten Aepli, der offiziell als Leiter der Schlussverhandlungen mit dem Papst bestimmt wurde. Vorher hat er für den Bundesrat ein umfassendes Gutachten erstellt, das als Grundlage für die Verhandlungen mit Rom diente.

Bundesgericht

Der junge Bundesstaat von 1848 kannte noch keine personelle Gewaltentrennung. Deshalb war es möglich, dass Ständerat Aepli von 1849–1866 gleichzeitig am Bundesgericht tätig war, das er 1862 präsidierte. Aktuell war in diesem Jahr der Prozess zwischen den Kantonen Basel-Land und Basel-Stadt. Getagt wurde in diesem Jahr in St.Gallen.

Aussenpolitik

Erstmals internationale Aufmerksamkeit erreichte Aepli 1866, als er dem designierten rumänischen Landesfürst Karl von Hohenzollern-Sigmaringen (Carol I. König von Rumänien 1881–1914) durch einen diplomatischen Handstreich die Durchreise durch das Gebiet Österreich-Ungarn (Feindesland) verschaffte.

Der Bundesrat drängte ihn 1866, den Geschäftsträgerposten in Wien zu übernehmen. Es ist eine schwere Zeit, stehen doch die preussischen Truppen nach der gewonnenen Schlacht von Königsgrätz vor den Toren Wiens. Aepli ist bereit, die inländischen Mandate abzulegen. Der Kanton St.Gallen gewährte ihm aber lediglich einen „Urlaub“ von 3 Monaten von seiner Regierungstätigkeit. In Wien sind ihm, ausser dem Gang der Veränderungen in Europa, zwei Angelegenheiten sehr wichtig. Einerseits die Rheinkorrektion in Gang zu bringen, und andererseits eine allfällige Rückgliederung der Grafschaft Bormio im oberen Veltlin. In dieser Angelegenheit deckten sich seine Ansichten nicht mit denen von

Bundespräsident Knüsel. Am 18. April 1883 wird Aepli vom Bundesrat zum ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei S.M. dem Kaiser von Österreich in Wien ernannt. Er lehnt zunächst aufgrund seines vorgerückten Alters ab, nimmt dann aber, auf ein neuerliches Drängen des Bundesrates, das ehrenvolle Amt an. Obwohl ihm die geforderten gesellschaftlichen Pflichten Mühe bereiten, gilt er doch als von „Ihrer Majestät“ sehr geachtet und bevorzugt. In diese Zeit erreicht er den Abschluss von zwei Handelsverträgen, vor allem aber den wichtigen Staatsvertrag von 1892 zur Rheinkorrektion. Die Freude im Rheintal ist so gross, dass beidseits des Rheines die Kirchenglocken geläutet werden. 1893 kehrt er nach St.Gallen zurück.

Vermittler der Grenzberreinigung Oberegg/Reute

Wer nun glaubt die lange Zeitdauer der Lösungsfindung für eine definitive Grenze zwischen Oberegg und Reute sei auf die grosse Arbeitsbelastung von Aepli zurückzuführen, tut ihm Unrecht. Nein, es waren die beiden Kantonsteile, die trotz der fundierten Arbeit Aeplis immer wieder neue, sich oft wiederholende Forderungen und Änderungsanträge stellten, feilschten und sich vor allem Zeit liessen mit geforderten Stellungnahmen und Antworten. Ihre Argumente fundierten nicht primär auf dem Gedanken nach einer guten, konstruktiven Lösung, sondern waren viel mehr von der Angst getragen, ja keinem Entscheid zum eigenen Nachteil zuzustimmen. Dabei ging es um Fragen wie: Flächenmasse, Einwohnerzahlen, Schatzungswerte etc.

Es gelang daher Aepli nicht, eine einvernehmliche Lösung zwischen den beiden Ständen herbeizuführen. Er unterbreitete seine Lösungsvorschläge dem Bundesrat als Schlussanträge, der diese wiederum dem Bundesparlament vorlegte. Die beiden Kammern entschieden aufgrund der Vorschläge Aeplis am 23. bzw. 25. Juli 1870 abschliessend.

Am 12. August 1870 ernannte der Bundesrat Aepli zum Vollzugskommissär dieser Beschlüsse, die dann auf den 1. Januar 1875 in Kraft traten. Der Bundesrat sprach ihm (wörtlich) „den innigsten“ Dank aus.

Schluss

Arnold Otto Aepli kann mit Recht als ein bedeutender, einflussreicher Staatsmann des noch jungen Bundesstaates Schweiz bezeichnet wer-

den. Oder wie Hanspeter Spörri im Vorwort zum Buch von Hans Hiller „Die Erfindung der Mitte, Staatsmann Arnold Otto Aepli“ schreibt: „Der Liberale Aepli war ein Mann des Ausgleichs, dem daran gelegen war, „die Wildbäche politischer Leidenschaften einzudämmen und zu verbauen“, wie es der konservative Politiker Thomas Holenstein formulierte. Der Magistrat Aepli stand im Dienste der öffentlichen Sache, nicht der Partei. Er blieb seinen liberalen Überzeugungen ausnahmslos treu, respektierte aber auch politische Antipoden als Partner. Mit Grund sieht Hans Hiller in Aepli deshalb einen (Mit-)Erfinder der politischen Mitte“. Und: Mit Grund sind die beiden Kantone Appenzell-Innerrhoden und -Ausserrhoden dem Kommissär Aepli dankbar.

Arthur Sturzenegger

Quellenangabe:

- Hans Hiller, Die Erfindung der Mitte, Staatsmann Arnold Otto Aepli 1816–1897, St.Gallen, 2011
- Ivo Bischofberger, Grenzstreitigkeiten zwischen Appenzell Ausser- und Innerrhoden, 1990
- Jos. Rohner, Geschichte der Gemeinde Reute, 1954
- Gabriel Walser, Neue Appenzeller Chronik, 1740

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

BURKI

Tiefbau | Strassenbau | Umgebungsarbeiten
Plätze und Mauern in Naturstein | Transporte
Sprengarbeiten | Quellsfassungen

Karl Bürki GmbH . Berneck und Oberegg . Taastrasse 22 . 9442 Berneck
T 071 744 58 66 . F 071 744 59 65 . M 079 344 09 06 . buerkigmbh@bluewin.ch

Zum Abschied von Dr. Alfred Gugolz

Im Frühsommer 2010 suchte die Kirchengemeinde zur Überbrückung des bevorstehenden Mutterschaftsurlaubes der damaligen Pfarrerin Marion Giglberger eine Stellvertretung für das Pfarramt. Aus zwei Vorschlägen, welche Marion Giglberger präsentierte, fiel die Wahl auf einen gewissen Dr. Alfred Gugolz aus Oberriet, welcher, wie bei der persönlichen Vorstellung zu spüren war, trotz offiziellem Ruhestand zu neuen Taten aufgelegt war.

Aus diesem Entscheid heraus hat sich nun ein über zweieinhalb Jahre dauerndes Gastspiel und manche persönliche Freundschaft entwickelt. Als sich Marion Giglberger einige Monate später zu einer Veränderung entschied, hielt Pfarrer Dr. Alfred Gugolz seinem neuen Wirkungsort die Treue und übernahm interimswise die Leitung des Pfarramtes, bis eine würdige Nachfolgerin gefunden war und das Amt antreten konnte. Mit einem reduzierten Teilpensum begleitete er ihre Einführung und hielt ihr während den ersten Monaten den Rücken frei, in-

dem er die Heime betreute. Nun ist die Aufgabe erfüllt, die Mission beendet. So beschloss die Kirchengemeinde, das Arbeitsverhältnis per Ende Januar aufzulösen und Alfred zurück in den wohlverdienten Ruhestand zu entlassen.

Das vereinbarte Arbeitspensum hat sich mehrmals geändert, hat aber nie 50% überstiegen. Es wäre jedoch – das hat man bald gespürt – mit Alfred's Berufsethos nicht zu vereinbaren gewesen, sich der Aufgabe nur mit halber Kraft anzunehmen. Bereits nach kurzer Zeit hat er eine Menge Leute gekannt. Er war für die Gemeinde rund um die Uhr da, 7 Tage die Woche. Wir haben ihn nicht als Aushilfe erlebt, sondern als unseren Pfarrer, wir haben uns als seine Gemeinde gefühlt. Alfred hat nicht nur verwaltet, sondern gestaltet. Er hat sich mit der Aufgabe identifiziert. Dank seiner warmherzigen Art hat man sich geborgen gefühlt in seiner Nähe, es war, als hätte man sich schon seit jeher gekannt. Schon nach kurzer Zeit waren

er und seine Frau Rosalinde vertraute Persönlichkeiten in der Gemeinde.

Es ist mir ein grosses Bedürfnis, Pfarrer Dr. Alfred Gugolz und seiner Frau Rosi an dieser Stelle Wertschätzung und Dank für das Geleistete auszusprechen. Sie werden in der Kirchengemeinde Reute-Oberegg stets willkommen und wohlgeleitene Gäste sein. Ich wünsche ihnen beiden noch viele glückliche Jahre in ihrem schmucken Heim in Oberriet.

**Michael Künzler
Präsident
Kirchgemeinde Reute-Oberegg**

Welcher interessanten Aufgabe kann sich ein Kirchenvorstandsmitglied stellen?

Interview mit Frau Elsbeth Blatter (EB), Kirchenvorstandsmitglied, geführt von Verena Sturzenegger (VS), Kirchenvorstandsmitglied:

VS: „Wie lange bist du schon Kirchenvorstandsmitglied?“

EB: „Seit 2 Jahren. An der Kirchgemeindeversammlung 2010 wurde ich gewählt.“

VS: „Welches Ressort betreust du?“

EB: „Das Ressort Senioren. Ich hatte schon immer mit Senioren zu tun, deshalb war es naheliegend, dass ich diese Aufgabe übernehmen durfte.“

VS: „Was gefällt dir am besten an deiner Tätigkeit in der KiVo?“

EB: „Die Kirchenvorstandsmitglieder akzeptieren die Arbeit des Nächsten. Es geben alle ihr Bestes. Für mich ist ein offener, ehrlicher Umgang sehr wichtig.“

VS: „Mit 70 Jahren bist du das älteste Kirchenvorstandsmitglied in der Kirchengemeinde Reute/Oberegg. Alle Achtung, wie du dich für unsere reformierte Landeskirche engagierst. Bestimmt gibt es in der Kirchengemeinde viele Männer und Frauen, die die Begabung haben, etwas zu organisieren, auf andere zuzugehen oder bei einem Anlass anzupacken. Es trauen sich jedoch nicht alle zu, so eine Aufgabe zu übernehmen.“

Was würdest du diesen Kirchenmitglieder raten?“

EB: „Man beginnt vieles mit anderen Augen zu sehen. Die Kirchenarbeit ist für die Anderen und einem selbst sehr bereichernd. Wagen sie es!“

VS: „Als du geboren wurdest steckte der Computer erst in den Kinderschuhen, damals war das Hauptthema der 2. Weltkrieg. Es wurde wohl schon an Automation gedacht, jedoch begann die Entwicklung der heutigen Computer erst so richtig nach den Kriegsjahren.“

Wie kannst du deine Arbeit ohne technische Hilfsmittel verrichten?“

**Auf BREU vertraut
immer gut gebaut**

Bauen mit Freu^{nden}

071 891 16 68

BREU

HOLZBAU AG OBeregG
breu-holzbau.ch

EB: „Mit dem Computer bin ich leider nicht aufgewachsen.“

Die Vorstandmitglieder senden mir die Protokolle und alle Dokumente per Post zu. Leider gibt es so, für sie, etwas mehr Arbeit, dies wird jedoch von allen akzeptiert, daher fühle ich mich trotzdem nicht unter Druck gesetzt. Was die Arbeit mit den Senioren betrifft, es gibt wenige, die einen Computer haben, daher bekommen sie alles per Post.“

Im Namen der Kirchenvorsteherschaft bedanke ich mich recht herzlich, für deine gute Arbeit.

Du organisierst für die ältere Generation viele Anlässe. Ja, sogar jährlich sind auch Seniorenferien mit dabei. Du leistest eine wunderbare Arbeit, gerade in der heutigen Zeit, da die Vereinsamung gross ist. Ich wünsche dir weiterhin gutes Gelingen in deinem Ressort, viel Freude an deiner Tätigkeit und viel Erfolg. Auch hoffe

ich, dass du liebevolle und dankbare Menschen um dich haben darfst, die auch dich unterstützen.

Es gibt innerhalb der Kirchengemeinde vielfältige Aufgaben, somit kann jede und jeder Willige einen Beitrag leisten. Interessenten können sich gerne beim Präsidenten Michael Künzler unter 071 891 37 07 melden.

**KiVo-Mitglied, Ressort Jugend/
Aktuarin, Verena Sturzenegger-Diem**

Hauptversammlung des Turnvereins Reute Interimslösung bei der Präsidentschaft, Erika Bischofberger neue Kassierin

Am 18. Januar 2013 trafen sich 42 Mitglieder des Turnvereins Reute im Restaurant Sonne, Blatten zur jährlichen Hauptversammlung.

Wie der Gemeindepräsident Ernst Pletscher am Schluss bei der Grussbotschaft anmerkte, war es die 20. Hauptversammlung des Gesamtturnvereins Reute. Dieses Jubiläum ging dieses Jahr völlig unter, gab es doch an dieser Hauptversammlung wichtige Geschäfte zu behandeln. So musste das Präsidenten- und das Kassieramt neu besetzt werden. Erika Künzler trat nach 15 Jähriger Tätigkeit als Kassierin zurück und wurde für ihren Einsatz zum Ehrenmitglied des Turnvereins Reute ernannt. Ebenfalls war sie noch vor dem Zusammenschluss Präsidentin des Damenturnvereins. Als Nachfolgerin konnte Erika Bischofberger als Kandidatin präsentiert werden und wurde ohne Gegenvorschlag und einstimmig gewählt. Obwohl die Präsidentin Monika Schefer ihren Rücktritt

bereits vor einem Jahr angekündigt hatte, konnte bis zur Hauptversammlung kein geeigneter Kandidat für die Nachfolge vorgeschlagen werden. Nach langer Diskussion und diversen Vor-

wichtige Stützen des Vereinslebens sind. Erstmals führte der Turnverein letzten Dezember ein Adventsfenster für die Bevölkerung durch, welches auf reges Interesse stiess.

Die aktivsten Turner wurden für ihren fleissigen Turnstundenbesuch geehrt und erhielten ein Präsent überreicht. Die Auszeichnung zum „Turner des Jahres“ durfte dieses Jahr der sichtlich überraschte Luzi Sturzenegger entgegennehmen. Diese Ehre wurde im Zuteil, da er bereits drei Mal Festwirt der Abendunterhaltung war, obwohl er im Tessin wohnte.

Die anwesenden Gäste der befreundeten Feldschützengesellschaft und Musikgesellschaft Reute sowie der Gemeindepräsident mussten sich lange gedulden, bis sie ihre Grussbotschaften überbringen konnten. Nach der längsten Versammlung seit langem, wurde die Hauptversammlung mit dem Turnerlied geschlossen.

Weitere Informationen zum Turnverein finden Sie unter www.tvreute.ch

Marcel Graf

1|2013

11

**Weltweit erblindet
alle 10 Sekunden
ein Mensch.**

Schenken Sie
Augenlicht
mit nur
50 Franken.

PC 80-303030-1
8027 Zürich
www.cbmswiss.ch

cbm
christoffel blindenmission
gemeinsam mehr erreichen

**Sandy Ullmann
Peter Schüle
Rohnen 109
9414 Schachen-Reute**

In letzter Zeit hat die Zuwanderung von unseren nördlichen Nachbarn stark zugenommen. Das Rütiger Feeschter interessiert sich, wie die deutschen Zuwanderer in unserer Gemeinde Reute leben.

Peter Schüle zu seinem Arbeitskollegen: „Wir haben in der Rohnen in Schachen-Reute ein Haus gekauft. Kennst du die Gegend?“ „Ja, ich wohne auch da“, antwortet Michael Künzler. Gibt es Zufälle?

Herkunft

Peter Schüle kommt ursprünglich aus Heilbronn, Baden-Württemberg. Sandy Ullmann ist gebürtige Sächsin aus dem Erzgebirge. Das Erzgebirge ist bekannt als Weihnachtsland. Besonders die traditionelle Erzgebirgische Volkskunst, etwa in Form von Räucherhäppchen, Weihnachtspyramiden, Schwibbogen oder Nussknacker, ist überregional bekannt. Im Erzgebirge wurde im Mittelalter vor allem Silber abgebaut. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde hauptsächlich Uranerz gefördert. Mit 16 Jahren erlebte Sandy mit, wie die Berliner Mauer fiel. Sandy erzählt: „In der ehemaligen DDR lebte man gut ohne viel Luxus. Klar fühlte man sich eingesperrt und kontrolliert. Die Freiheit war eingeschränkt. Jedoch hatte jeder einen Arbeitsplatz, die Säuglings- und Kinderbetreuung war gesichert und die Gemeinschaft lebte. Als ich das erste Mal im Westen in einen Supermarkt ging, erschlug mich das grenzenlose Sortiment fast.“

Der Traum: Rohnen 109

Die Rohnen hat es unseren beiden deutschen Einwanderern angetan. Lange suchten sie im Internet nach einem wohligen Heim. Peter erzählt: „Als ich das erste Mal die Rohnen 109 suchte, fand ich das Haus nicht direkt. Was haben wohl die Nachbarn gedacht als ein Auto mit deutschem Kennzeichen die Rohnen hin und her – und her und hin – fuhr? Aber bereits als ich von der Hauptstrasse abbog, hatte ich ein schönes Gefühl. Obwohl ich rational denkend und ein zu grossgewachsener Mensch für dieses Bauernhaus bin, konnten wir dem Charme und der

traumhaften Lage nicht widerstehen. Das wir von den Leuten im Quartier so nett aufgenommen wurden, hat es uns besonders leicht gemacht, uns hier wohl zu fühlen.“

Schweizer Dütsch nicht gleich Deutsch

Anfangs hatten sie ein mulmiges Gefühl, die Bundesrepublik Deutschland zu verlassen und wegen der Arbeitsstelle in die Schweiz zu ziehen. Sandy hat sich mittels Bücher über die Schweiz eingelesen. Die beiden besitzen auch ein Wörterbuch mit „Schweizer Dütsch“. Peter ist auch schon ins Fettnäpfchen getreten. Als er drei Tage geschäftlich nach Schweden reiste, musste er im Schachen im Postauto ein Billet lösen. Der Chauffeur fragte nach dem Halbtax-Abonnement. Er verstand etwas von „halbtags“ und versicherte, dass er drei Tage weg sei und nicht nur einen halben Tag. Peter sinniert: „Anfangs meinten wir, dass die Deutschen und Schweizer dieselbe Sprache sprechen und daher die gleiche Kultur leben. Dies ist allerdings nicht so. Die Schweizer suchen stets einen Konsens. Sie sind nicht so direkt wie die Deutschen.“ Sandy hatte es am Anfang nicht leicht, eine Aufenthaltbewilligung zu bekommen. Sie hatte nicht sofort eine Arbeitsstelle finden können und so musste Peter für sie „bürge“. Dies war eine befremdliche Erfahrung für sie. Heute arbeitet sie in Ruggell in einer Personalabteilung.

Hobbys

Ein besonderes Ritual ist Peter das Einkaufen am Samstagmorgen geworden. Ihm gefällt das freundliche „Grüezi, was darf es sein?“ und die kundengerechte Art in den Geschäften in Reute und Obereg. In Deutschland

sei der Ton viel sachlicher. Zudem ist es hier viel einfacher, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Besonders bei den regelmässigen Besuchen in der Sonne-Blatten haben sie bereits viele nette Bekanntschaften gemacht.

Sandy und Peter wandern gerne in der Natur. Sie haben schon manchen Kilometer im Appenzeller Vorderland zurückgelegt: Einmal Richtung St. Anton, das andere Mal über das Najenried Richtung Heiden oder dann der Lachen und Walzenhausen zu. Besonders geniessen sie die Ausblicke über den Bodensee und zum Säntis hin. Wenn es irgend möglich ist, „zmörgelen“ sie im Sommer vor ihrem Haus – gerne auch vor der Arbeit um 06.30 Uhr. Sandy: „Ich arbeite sehr gerne im Garten und rund um das Haus. Peter spaltet das Holz. Ab und zu gehen wir auch mit unserem Landrover Defender, mit Dachzelt, „off road“. Aber eigentlich müssten wir gar nicht mehr in die Ferien reisen. Wir wohnen da, wo andere Urlaub machen.“

Klevere Schweizer – Fleissige Deutsche

Steuerabkommen. Pauschalsteuern. CD-Daten von Bankkunden. Die Schweizer seien klevere Geschäftsmänner. Ich meine die Deutschen sind fleissig und tüchtig. Was soll es? Es geht immer nur darum, den Menschen nicht die Nationalität zu sehen.

Die erste Nacht in der Rohnen haben Sandy und Peter die Kuhglocken etwas irritiert. Heute gehen sie mit grösster Freude an die Viehschau in Obereg und mischen sich unter das Volk. Dies ist in meinen Augen beste Integration...

Esther Rechsteiner

Marcel Brandes ist neu Präsident der MG Reute

9 Jahre führte Ruedi Weder die Musikgesellschaft Reute als Präsident. Jetzt hat er die Verantwortung Marcel Brandes übergeben. Zusammen mit dem im November gewählten musikalischen Leiter Hansruedi Ulmann, blickt der Verein mit Optimismus in die Zukunft.

Traditionsgemäss treffen sich die Musikantinnen und Musikanten der MG Reute im Januar zu ihrer Hauptversammlung, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und die gemeinsamen Ziele fürs neue Jahr, 2013 zu beschliessen.

Auf der Ruhebank des Alt-Präsidenten
 Stehend: Marina Hasler (Vorstand neu), Lotti Peter (Aktuarin), Claudia Fröhlich (Musikkommission neu),
 Sitzend: Ruedi Weder (Alt-Präsident), Marcel Brandes (Präsident), Hansruedi Ulmann (Dirigent)

Rückblick

In seinem Rückblick konnte der Präsident Ruedi Weder verschiedene Höhepunkte erwähnen. Als Highlights können u.a. die Unterhaltungsabende in Wolfhalden und Reute, der erstmals durchgeführte Apéro für ältere Jubilare der Gemeinde, der Skitag und verschiedene Auftritte in der Gemeinde erwähnt werden. Und das Wichtigste: Nach dem Rücktritt von Gerhard Pachler, der die MG Reute

15 Jahre geleitet hat und der verdankenswerten, interimistischen Leitung von Silvio Söldi bis nach der Unterhaltung, konnte der Verein in der Person von Hansruedi Ulmann wieder einen Dirigenten wählen. Die langjährige Mitbläserin Claudia Fröhlich durfte in den Verein aufgenommen werden.

Aus dem Vorstand mussten 2 Rücktritte zur Kenntnis genommen werden. Ruedi Weder hat nach 9 Präsi-

dentenjahren die Verantwortung an Marcel Brandes übergeben. Für seinen grossen Einsatz erhielt er ein symbolisches Geschenk, eine Ruhebank. Die Beisitzerin Angela Brandes-Röthlisberger wird durch Marina Hasler-Savic ersetzt.

Andererseits konnten Musikantinnen und Musikanten für ihren guten Probenbesuch und für langjährige Mitgliedschaften von 10 bzw. 40 Jahren geehrt werden.

Matthias Zürcher und Karl Signer für 10 Jahre, wobei letzterer auf Total 55 Jahre Blasmusiktätigkeit zurückblicken kann. Ernst Indermaur ist seit 40 Jahren Angehöriger der MG Reute.

Ausblick 2013

Das Jahresprogramm 2013 verspricht, übers ganze Jahr verteilt, wieder zahlreiche Konzerte und Ständli in der ganzen Gemeinde und am 10. November ein Kirchenkonzert. Details können Sie dem Jahresprogramm entnehmen, das Ende Februar an alle Haushaltungen in der Gemeinde Reute versandt wird. Im gleichen Schreiben finden Sie auch einen Einzahlungsschein mit der Bitte um Bezahlung des Passivbeitrages. Diese Einnahmen bilden einen wichtigen Grundstock in den Vereinsfinanzen.

Die Musikantinnen und Musikanten danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung. Wir freuen uns, wenn wir Sie auch 2013 wieder zu unseren Zuhörern zählen dürfen.

Arthur Sturzenegger
MG Reute

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant von IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
 Freihofstrasse 3
 9410 Heiden
 Tel. 071 888 83 83
 E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen:
www.acustix.ch

Ein Freitag Vormittag in der Schule Reute. Freitag, 25. Januar 2013

Es ist 7.45 Uhr. Die Schüler der Schule Reute rennen mit freudigen Gesichtern die Treppen hinauf zu den Klassenzimmern – sie freuen sich auf das baldige Wochenende. Bis die Schule um acht Uhr beginnt, dürfen die Kinder spielen, schwatzen, Witze und spannende Neuigkeiten austauschen. Auch können sie ihre Geduld trainieren und ein Puzzle spielen: Die Schweiz in 1000 Teilen.

Jeder Freitagvormittag beginnt mit dem Parlament. In diesem werden verschiedene Themen besprochen, die gerade aktuell sind. Als erstes begrüsst Herr Mühlbacher unseren Schulleiter, Herr Hans-Peter Hotz. Er schaut an diesem Morgen in unserer Schule vorbei. Anschliessend wird das Parlament von der Leitung eröffnet. Diese besteht aus zwei Schülern. Deren Aufgabe besteht hauptsächlich darin, das Parlament anhand der Traktandenliste zu führen, für Ruhe zu sorgen, dafür zu sorgen, dass alle gerecht behandelt werden und auf alle Rücksicht genommen wird. Über die Parlamentsitzung führt ein Schüler ein Protokoll. Das Protokoll vom letzten Parlament wird zu Beginn vorgelesen. Heute wird das Thema Fasnacht besprochen. Alle Kinder sind sehr motiviert und bringen viele tolle Ideen für Spiele ein. Die Lehrpersonen dürfen ebenfalls „aufstrecken“ (sich melden), wenn sie etwas mitteilen möchten. Es werden noch weitere Themen besprochen.

Vor dem eigentlichen Abschluss geben drei Schüler ihre Rückmeldung, wie sie die Parlamentsitzung erlebt haben.

Ein beliebter Teil des Parlaments ist die Komplimentsrunde. Jeder darf,

wenn er möchte, jemandem für etwas ein Kompliment geben. Wir Lehrpersonen finden es wichtig und gut, dass es das Parlament gibt und so toll von den Schülern umgesetzt wird – schon so mancher Streit wurde hier von den Kindern selbst geschlichtet und geklärt. Auch Herr Hotz ist über das heutige Parlament sehr beeindruckt; ebenso ist er begeistert, wie gut das Parlament von den Kindern geleitet und genutzt wird und wie sie sich untereinander respektieren.

Das Parlament ist nun beendet. Darauf folgt der Schüler-Chor. Diesen finden die Schüler auch deshalb toll, weil sie unter anderem auch moderne Lieder singen. Das gemeinsame Singen dauert zirka eine halbe Stunde.

Die Mittelstufe an der Geographie

Dann gehen die Schüler der Basis- und Mittelstufe in ihre Klassenzimmer zurück. Dort dürfen die jüngeren Basis-Schüler spielen und selbst gemalte Zeichnungen oder andere selbstgemachte Dinge zeigen. Die etwas älteren Schüler der Basisstufe haben während dessen Unterricht. Wenn dies vorbei ist, essen alle einen feinen „Z'nüni“.

Die Mittelstufen Schüler ordnen ihre Deutsch- und Mathematikblätter ein.

Der eigene Pult und die Box werden aufgeräumt. Dann ist Pause.

Nach der Pause ist für die Basisstufe Turnen angesagt. Heute werden verschiedene Dinge mit einem Seil ausprobiert und natürlich auch noch seilgehüpft. Dann folgt eine Stafette; in dieser wird unter anderem der „Bürzelbaum“ geübt --> Super, schon fast alle beherrschen diesen beinahe perfekt. Bravo! Zum Schluss spielen die Kinder noch Sitzball. Jedes mal ist das „ein riesen Spass“!

Die Schüler der Mittelstufe arbeiten am Wochenplan weiter. In diesem können sie selbstständig in den Fächern Mensch und Umwelt, Deutsch, Mathematik und Englisch weiter ar-

Frau Frei hilft bei der Wochenplanarbeit

beiten. Um 11.30 Uhr dürfen dann alle Schüler nach Hause gehen und in das verdiente Wochenende starten.

Stéphanie Frei
Praktikantin an der Schule Reute

Am frühen Morgen des 31. Dezember 2012 wurde im Dorf Reute und im Schachen das alte Jahr von einer "lauten" Kinderschar ausgetrieben.

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

Einweihung des Chillplatzes Oberegg-Reute in der Schwendi

Die Gäste erschienen zahlreich und alle hatten Freude an dem farbenfrohen Raum.

Wir Jugendlichen freuen uns auf viele lustige Stunden in dem Chillplatz.

Leandra Bischofberger

Mit voller Kraft voraus

1978 gründeten die Gemeinden Heiden, Grub AR, Wolfhalden, Walzenhausen und Lutzenberg die Forstcorporation Vorderland. Als letztes Mitglied kam 1997 die Gemeinde Reute dazu. Bis in die 70er-Jahre hatte jede Gemeinde einen eigenen, nebenamtlichen Förster angestellt.

Die Forstcorporation Vorderland pflegt und nutzt den öffentlichen und privaten Wald. Die Pflege und Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz unterstützt die Erhaltung eines naturnahen Waldes. Ein naturnaher Wald ist Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren. Er ist Erholungsraum für uns Menschen und schützt ganze Gebiete vor Naturgefahren. Es wird sehr grossen Wert auf eine nachhaltige Nutzung der Wälder gelegt.

Zurzeit sind ein Förster, drei Forstwarter und ein Lernender angestellt. Neben der Holzerei ist die Herstellung von Hackschnitzeln für Wärmeverbunde und Private ein wichtiges Standbein. Es werden jährlich über 10'000 Sm3 Schnitzel benötigt. Die Forstcorporation ist an einheimischem Hackholz sehr interessiert. Für Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Förster, Hans Beerli.

Die Forstcorporation bietet folgende Dienstleistungen an: Pflanzung, Wildschadenverhütung, Durchforstungen, Holzerei, Rücken, Bereitstellung von Nutz- und Energieholz inklusive Verkauf, Spezialholzerei in Gärten und Parks, Waldstrassenunterhalt, Verbauungen, Holzkasten, Hangrost, Häckselarbeiten mit Klein- und Grosshacker. Auch Bauamtsarbeiten und

Von links: Kilian Motzer, Hans Beerli, Armin Bürki, Fritz Kast, Ruedi Rechsteiner, Mitarbeiter der Lieferfirmen

Winterdienst werden für die Gemeinde Heiden ausgeführt. Beim Werkhof Heldholz, Strasse Wolfhalden-Lachen, Walzenhausen, betreibt die Forstcorporation einen Selbstbedienungsladen. Zu kaufen gibt es Pfähle, Finnenkerzen, Schnitzereien, Weihnachtsdekorationen aus Holz, Hackschnitzel und auf Bestellung Bänkli und Trögli.

Um all diese Aufgaben zeitgerecht zu erfüllen, haben sich die Mitgliedergemeinden entschlossen, einen neuen Forstraktor anzuschaffen. Die Wahl fiel auf einen Kotschenreuther Spezial-Forstraktor K 175 R mit einem 6-Zylinder John Deere PowerTech-Plus-4V-CR-Motor mit 170 PS sowie einen Epsilon Rückekran und eine

Doppel-Trommel-Front-Winde. Dazu gehört ein Forest Master Rückewagen RW 14. Der Grosseauftrag wurde an die einheimische Firma Landmaschinen KAST AG in Heiden vergeben. Wir freuen uns, unseren Mitarbeitern einen leistungsfähigen Forstraktor zur Verfügung zu stellen.

Ruedi Rechsteiner

Forstcorporation Vorderland:

**Ruedi Rechsteiner, Präsident,
Hirschberg 478, 9414 Schachen-Reute
Tel. 071 891 52 84**

**Hans Beerli, Förster,
Wässern 450, 9410 Heiden
Tel. 071 891 10 02 / 079 692 02 91**

Veranstaltungskalender

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie unter www.reute.ch-Aktuelles/Anlässe

Firmenbesuch bei der Inwave AG

Für Appenzell Ausserrhoden sind leistungsstarke und wettbewerbsfähige Unternehmen von grosser Bedeutung, denn die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons wird von Unternehmen getragen, die sich dank einer hohen Wettbewerbsfähigkeit auf den Märkten behaupten können.

Einen entscheidenden Einfluss auf das wirtschaftliche Klima einer Region hat das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik. Verstehen sich beide als Partner, können daraus neue Impulse wachsen. Dies gelingt jedoch nur im direkten Kontakt mit den Unternehmen selbst. Aus diesem Grund besuchen die Regierung und das Amt für Wirtschaft regelmässig Betriebe unterschiedlicher Branchen und Grössen.

Am 15. November 2012 besuchte Frau Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl

zusammen mit der Leiterin des Amtes für Wirtschaft, Karin Jung, dem Geschäftsführer des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee sowie dem Gemeindepräsidenten von Reute, Ernst Pletscher, das Mikrowellentechnologie-Unternehmen Inwave AG in Reute.

v.l.: Jakob Heierli, Marianne Koller-Bohl, Karin Jung, Ernst Pletscher

Die Firma Inwave AG wurde 1989 von Jakob Heierli gegründet und ist spezialisiert auf die Entwicklung, Fertigung und den Handel von Systemen, Geräten und Bauteilen für die Mikrowellenanwendung.

Die hohe Innovationskraft des Unternehmens führt dazu, dass die in Reute „ausgetüftelten“ Bauteile nicht nur in der Schweiz sondern auch in Armenien oder Südkorea zu finden sind.

Während der angeregten Diskussion konnte der Kontakt zwischen Unternehmen, Verwaltung und Politik noch weiter vertieft werden und es entstand ein interessanter Austausch zwischen Verwaltung und Wirtschaft.

Weitere Auskünfte erteilt:
Karin Jung
Leiterin Amt für Wirtschaft
Appenzell Ausserrhoden
Tel. 071 353 64 38, karin.jung@ar.ch

Das Rezept: Szegediner Gulasch, "Komm Zigan", schluchzt die Geige ...

... und schon sieht man nicht nur die Julischka aus Budapest, sondern auch die verschiedenen Köstlichkeiten, die beispielsweise unserem östlichen Nachbarland aus K + K-Zeiten verblieben sind, vor dem geistigen und kulinarischen Auge heraufziehen.

Zutaten

- 1 kg Schweinefleisch aus der Schulter
- 250 g Zwiebeln
- 70 g Schweineschmalz
- 3 EL Edelsüss-Paprika
- 1/4 lt. Fleischbrühe
- 2 Knoblauchzehen
- 1 TL Kümmel
- 2 milde Paprikaschoten (rote oder gelbe)
- 750 g Sauerkraut
- 1/4 lt. Sauerrahm
- 1 Bund Dill
- Salz

Zubereitung

Schweinefleisch waschen, trocken tupfen und in gulasch-grosse Würfel schneiden. Zwiebeln abziehen und würfeln. Schmalz erhitzen und die Zwiebeln darin goldgelb dünsten. Schnell den Paprika unterrühren und mit einer Tasse Wasser aufgießen.

Fleisch dazu geben, kurz durchdünsten lassen und mit Fleischbrühe auffüllen. Knoblauch fein hacken und zusammen mit dem Kümmel zum Fleisch geben. Salzen und bei geschlossenem Deckel 60 Min. schmoren.

In der Zwischenzeit Paprikaschoten putzen, waschen und in Streifen schneiden. Sauerkraut auseinander zupfen. Paprika und Sauerkraut unter das Fleisch mischen und weitere 30 Min. dünsten lassen. Eventuell etwas Wasser nachfüllen. Zum Schluss den Sauerrahm und fein gehackten Dill unterrühren.

Einen Teil gleich essen, das Übrige in Behälter füllen und abgekühlt einfrieren!

Beilage

Als Beilage könnte es Knödel geben. Ich habe das Szegediner Gulasch aber auch schon mit "nur" einem gehörigen Stück frischem, knusprigem Brot gegessen. Genügt vollkommen! Und als Getränk gibt es ein Glas feurigen Rotwein.

Remo Ritter

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Gelungene Feuerwehübung im Alters- und Pflegeheim Watt

Am 22. und 27. November 2012 war eine obligatorische Feuerwehübung für alle Mitarbeiterinnen im Alters- und Pflegeheim Watt geplant. Der Feuerwehrkommandant Pascal Breu präparierte im Garten diverse Feuerposten vor, damit jede Mitarbeiterin die Möglichkeit hatte, mit den verschiedensten Lösch-Materialien zu üben. In der ersten Stunde hatten wir die Möglichkeit diverse Feuer unter Kontrolle bringen z.B. Wie löscht man einen brennenden Adventskranz? Mit einem einfachen „Beseli“ in Wasser getaucht, konnte der Kranz in kürzester Zeit gelöscht werden. Oder wie geht man mit einer Ölflamme um?

der Löschdecke beigebracht und daraufhin war das Löschen des Feuers auch nicht mehr so schwierig. Doch es brauchte schon etwas Mut, einfach auf das Feuer zuzugehen. Natürlich bekamen wir auch die Chance die verschiedenen Feuerlöscher auszuprobieren.

Anschliessend wurden wir beim Rundgang durchs Haus auf die Löschposten aufmerksam gemacht und zur Vollständigkeit der Übung wurde die Brandmeldeanlage erklärt, und ein Probe-Alarm ausgelöst. Die Frage war nur, schafft man's in 3 Minuten, den Brand zu finden?

Alle Beteiligten waren froh, dass sie wieder einmal geschult wurden, dadurch hat es jedem Einzelnen wieder mehr Sicherheit gegeben. Hoffentlich brauchen wir es nie!

Am Schluss konnten wir im Garten mitverfolgen, was mit einer Spraydose, die im Feuer liegt, passiert. Es gab einen gewaltigen Knall und eine wahnsinnige Stichflamme, im Hause vibrierte alles, für Alle war es ein eindrückliches Erlebnis.

Mit vielen Eindrücken kehrten wir wieder in den Alltag zurück. Für diese professionelle Instruktion und die guten Tipps möchten wir der Feuerwehr ganz herzlich danken.

Wie nimmt man eine riesengrosse Löschdecke in die Hand? Kurzerhand hat uns der Instruktor das Einwickeln

Ganz gespannt verfolgten die Bewohner aus der Ferne, unsere Fertigkeiten mit dem Feuer umzugehen.

Rita Manser, Heimleiterin und das ganze Watt-Team

Beförderung

Wir gratulieren Barbara Marti ganz herzlich zu Ihrer Beförderung zur stellvertretenden Heimleiterin im Alters- und Pflegeheim Watt. Frau Marti arbeitet seit dem 1. September 2009 im Alters- und Pflegeheim. Ab dem 1. November 2012 übernimmt Barbara

Marti ebenfalls mehr Verantwortung in dem Bereich Hauswirtschaft. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und wünschen Barbara Marti bei diesen neuen Aufgaben viel Freude.

Rita Manser, Heimleiterin und das ganze Watt-Team

Pöschelibender – wo ist er jetzt zu Besuch?

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Ewald Anker für die kostenlose Renovation unseres Pöschelibender bedanken. Frisch „gestriegelt“ kann sich nun unser Pörschtli wieder unter die Leute mischen...

Bereits ist er wieder eingeladen worden eine der schönsten Aussichten von Reute zu geniessen. Unser Pöschelibender ist voller Freude einige neuzugezogene Gemeindeeinwohner kennen zu lernen.

Wenn Sie herausgefunden haben, wo sich unser Pöschelibender dieses Mal aufhält, so senden Sie möglichst bald eine E-Mail an folgende Adresse: esther.rechsteiner@bluewin.ch und gewinnen Sie mit etwas Glück einen Überraschungspreis.

Esther Rechsteiner

13. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland

Am Samstag, 16. März 2013, findet um 14.15 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden die 13. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland statt. Den kulturellen Teil bestreitet an diesem Nachmittag eine Zithergruppe aus dem Appenzellerland. Wie konnte sich unsere Organisation unter den neuen Gesetzesvorgaben im Vergleich zu den gesamtschweizerischen Statistikzahlen behaupten?

Die Anforderungen an die Spitex Organisation und ihre Mitarbeiterinnen haben sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Es ist daher wichtig, sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen und ihnen offen zu begegnen. Ein Vergleich zu den gesamtschweizerischen Zahlen zeigt, dass unsere Organisation sich gut entwickelt hat. In der Schweiz nahmen 2011 rund 3,2% der Bevölkerung Dienste der Spitex-Organisationen in Anspruch. Bei uns waren das 2,5% und im vergangenen Jahr 2,4%. Von den Klienten waren in

der Schweiz 48% über 80-jährig, bei uns macht dieser Anteil 83% aus.

In der ganzen Schweiz verteilten sich die Leistungen auf 64% pflegerische Leistungen, 33% hauswirtschaftliche Leistungen (HWL) und 3% andere Leistungen. Bei der Spitex Vorderland waren das 2011 47% pflegerische Leistungen und 53% HWL, 2012 66% pflegerische Leistungen und 34% HWL. Dieser Wert unterliegt recht grossen Schwankungen.

65% der Einnahmen resultieren gesamtschweizerisch aus den erbrachten Dienstleistungen 31% musste die öffentliche Hand beisteuern und 4% waren aus Mitgliederbeiträgen, Spenden, Legaten etc. (Beiträge). Bei uns waren 68% der Einnahmen aus Dienstleistungen, die öffentliche Hand wurde mit 15% belastet. Die Beiträge machten 2011 erfreuliche 17% aus. Diese grosse, verdankenswerte Unterstützung von privater Seite erachten wir als

Vertauensbeweis für unsere Mitarbeiterinnen. Die vom Kanton verlangte Klientenbeteiligung belief sich auf 4% der Einnahmen.

Ein grosses Anliegen der Spitex Vorderland ist die Ausbildung von jungen Fachkräften. So bieten wir Ausbildungs- und Praktikumsplätze an, die sehr gefragt sind. Mit diesen Angeboten im Berufsbildungsbereich kann die Spitex Vorderland einen Beitrag gegen den Mangel im Pflegeberuf leisten.

Wir laden alle Mitglieder herzlich zur Jahresversammlung 2013 ein. Die findet am Samstag, 16. März 2013 um 14.15 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden statt. Umrahmt wird der Anlass durch eine Zithergruppe aus dem Appenzellerland. Für Fragen und Mitgliedschaft wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle der Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8 in Heiden, Tel. 071 891 19 08 info@spitex-vorderland.ch oder über www.spitex-vorderland.ch.

Arthur Sturzenegger

Mit dem Verein Appenzeller Ausserrhoder Wanderwege VAW unterwegs

Schneeschuhwanderung im Alpstein

Am Sonntag, 24. Februar 2013 leitet die Wanderleiterin Brigitte Steffen, Heiden die mittelschwere Wanderung bei jeder Witterung. Besammlung ist um 09.00 Uhr beim Bahnhof in Urnäsch und mit dem Postauto geht es ab 09.10 Uhr (Nesslau ab 09.06 Uhr) zum Startplatz. Das Billett ist zu lösen bis zur Station Bernhalde Ennetbühl (1030 m). Die Wanderstrecke geht hinauf auf den Risipass (1459 m) und weiter zum Ruhboden (1224 m) und hinunter zum Endpunkt Stein SG (838 m). Für diese Wanderung ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich und zwar an die Wanderleiterin Brigitte Steffen Tel. 071 891 32 21.

Infos: Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00
www.appenzeller-wanderwege.ch

Rolf Wild, Chef Wanderung VAW
Landsgemeindeplatz 7c/Postfach
9043 Trogen, Tel. 071 344 10 05
E-Mail: wild.rolf@hispeed.ch
www.appenzellerland.ch

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Heller AG
Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

An der Sonntalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5, 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!

Verkaufspreis ab Fr. 495'000.00

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

Aus für Ausserrhoder Kleinbanken: Auch Reute und Wolfhalden hatten Sparkassen

Der Verkauf der Sparkasse Trogen machte gegen Ende des letzten Jahres landesweit Schlagzeilen. Wenige Jahre zuvor verloren auch Reute und Wolfhalden ihre Gemeindebanken.

Fast in allen Ausserrhoder Gemeinden bestanden kleine Sparkassen, die aber mit der 1877 erfolgten Gründung der Appenzell-Ausserrhodischen Kantonalbank zu verschwinden begannen. Die Kantonalbank wollte im Jahre 1978 auch die 1845 gegründete Sparkasse Wolfhalden übernehmen, was zu einem teils gehässig geführten, u.a. in Leserbriefen zum Ausdruck kommenden Kampf der Befürworter und Gegner führte. Schliesslich kam es zur Urnenabstimmung, und mit der Mehrheit von nur einer einzigen Stimme Mehrheit entschied sich die

Bevölkerung für den Fortbestand der Sparkasse.

Im Postgebäude von Reute war die Filiale der Sparkasse Wolfhalden-Reute beheimatet.

Geschäftsstellen in Reute-Dorf und Schachen

Zügig wurde nun die Modernisierung der Kleinbank vorangetrieben, die im alten Pfarrhaus am Kirchplatz zuvor umgebaute Lokalitäten beziehen konnte. 1994 schloss sich die bereits 1834 gegründete Sparkasse

Reute derjenigen von Wolfhalden an. Fast gleichzeitig eröffnete die wie bisher im Rütiger Postgebäude untergebrachte Kleinbank zusätzliche Geschäftsstellen in der Post Schachen und in Lutzenberg. Die stetig steigenden Vorschriften und immer wieder Neuinvestitionen im EDV-Bereich zwangen 1999 die zuletzt eine Bilanzsumme von 70 Millionen ausweisende Kleinbank zum Aufgeben. Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Reute und Wolfhalden hiessen den Verkauf an die Raiffeisenbank Heiden gut, und seither dient das alte Pfarrhaus in Wolfhalden der Raiffeisenbank. Reute hingegen verlor mit dieser Übernahme die Bankstellen im Dorf und im Schachen.

Text und Bild: Peter Eggenberger

„Zwäg is Alter“ auch 2013

Gesund und selbständig sein und bleiben, auch nach der Pensionierung, wer wünscht sich das nicht. Diesen Wunsch hat „Zwäg is Alter“ aufgenommen und als Pilotprojekt im Appenzeller Vorderland konkrete Angebote zur Erhaltung von Gesundheit und Selbständigkeit aufgebaut. Beweglichkeit, Kraft, Gleichgewicht sowie das Verhindern von Stürzen sind wichtige Voraussetzungen für Selbständigkeit im Alltag; verschiedene Kurse unterstützen Sie dabei. Für die geistige Fitness werden im Kurs „Spielen für's Gedächtnis“ spielerisch und abwechslungsreich

Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit gefördert. Neben diesen Gruppenangeboten können Interessierte aber auch von einer persönlichen Gesundheitsberatung profitieren und sich über weitere Fachstellen und Unterstützungsangebote informieren. Getragen wird das Projekt von der Pro Senectute AR und dem Departement Gesundheit des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Ein Dank gilt aber auch den Vorderländer Gemeinden, in denen „Zwäg is Alter“ auf offene Ohren gestossen ist.

Es freut uns, dass „Zwäg is Alter“ nun weiter geführt wird und seine Angebote

ab 2013 im Vorderland und im ganzen Kanton genutzt werden können.

Bei Fragen gibt Ihnen die Projektleiterin gerne Auskunft. Silvia Hablützel, Tel. 071 890 06 63 oder via Mail: silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch

Auch Reute profitierte: Ehre für weltberühmten Augenarzt

Immer wieder hat das Appenzeller Vorderland Berühmtheiten angezogen. So auch Dr. med. Albrecht von Graefe, der als Pionier der Augenheilkunde in die Medizingeschichte eingegangen ist. Jetzt wird er mit einer Gedenktafel geehrt.

Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) erlebte das Appenzeller Vorderland mit Heiden im Zentrum goldene Kurortszeiten. Grossen Anteil am Erfolg hatte Henry Dunant als berühmtester Gast und Patient. Er traf 1887 in Heiden ein, wo er 1901 mit dem ersten Friedensnobelpreis ausgezeichnet

wurde. Enorm sind aber auch die Verdienste des Berliner Arztes Albrecht von Graefe (1828–1870), der Heiden im Jahre 1851 entdeckte. Die angenehme Höhenlage von 800 Metern über Meer, die staubfreie

Neuerdings wird in Heiden an den hochverdienten Pionier der Augenheilkunde, Albrecht von Graefe, erinnert.

Luft und das intensive Wiesengrün beurteilte er als wertvolle natürliche Heilfaktoren für augenleidende Patienten. In der Folge praktizierte Graefe (ihm gelang unter anderem die erste Operation des grünen Stars) jedes Jahr während der Sommermonate in Heiden. Bis 1914 waren auch die Molkenkuren ein Begriff, und ab dem Jahr 1900 profitierte auch das Kurhaus „Bellevue“ in Reute von den goldenen Tourismuszeiten im Vorderland.

Im November 2012 wurde am einstigen Nobelkurhaus „Freihof“, Heiden, eine Graefe-Gedenktafel enthüllt.

Text und Bild: Peter Eggenberger 1|2013

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2013

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2013.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr

2013 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2011. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten im Dezember 2012 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2013 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht

werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle). Sie finden ausserdem zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Die erste Jahresversammlung des Vereins Haus zur Bergulme

Am 25. Februar 2013 findet um 20.00 Uhr im Haus zur Bergulme in Heiden die erste Jahresversammlung des gleichnamigen Vereins statt. Das erste Jahr war ereignisreich für all die freiwilligen Helferinnen und Helfer.

Verschiedene Aktivitäten wie das Internetcafé, die Tauschbörse, ein Begegnungsmorge und Tea&Talk, der englische Konversationstreff und ein Informationsstand am Heidener Adventsmarkt sollen den Begegnungsort attraktiv und bekannt machen.

Der Verein hofft, dass die Idee dieses Begegnungsortes in Heiden von vielen Menschen aus Heiden und den umliegenden Gemeinden genutzt und gelebt wird und bietet weiterhin beliebte und neue Aktivitäten an.

Nach einem ersten erfolgreichen Tea & Talk lädt das Haus zur Bergulme, an der Blumenaustrasse 1 in Heiden zu weiteren Gesprächsrunden am 24. Januar, 21. Februar, 28. März und 25. April 2013, jeweils von 19.00 bis 21.00 Uhr.

*Ofenbau
aus Leidenschaft*

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Und neu wird anfangs Jahr ein Deutschkurs für Migranten und Migrantinnen sowie Asylsuchende angeboten.

Das Haus zur Bergulme ist für alle Interessierten offen am Montag-nachmittag 14.00–17.00 Uhr, Mittwochmorgen 09.00–11.30 Uhr und Samstagmorgen 09.00–11.30 Uhr.

Bruno Rossi

AüB bleibt konstant bei 15.300 Einwohnern

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) hatte zum Jahresende 2012 genau 15.306 Einwohner und konnte damit sein Bevölkerungswachstum von über einem Prozent aus dem Jahr 2011 halten. Zum Stichtag 31. Dezember 2012 lebten genau zwei Menschen mehr im AüB als ein Jahr zuvor, was in puncto Veränderung einer „schwarzen Null“ entspricht. Dabei hatte keine Gemeinde oder der Bezirk Oberegg einen starken Rückgang zu verzeichnen, alle Veränderungen liegen im Bereich einer normalen Schwankung. Positiv herauszuheben ist Reute, wo mit einem Zuwachs von 37 Einwohnern ein Anstieg von fast 6 Prozent registriert wurde. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung haben hier vor allem junge Familien im vergangenen Jahr ein neues Zuhause bezogen. Durch die starke Wohnungsbau-Tätigkeit in der Region könnte sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren vielerorts zeigen.

Gemeinde/Bezirk	Einwohner 31.12.2012	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Grub	1.012	+12	+1,2%
Heiden	4.033	-9	-0,2%
Lutzenberg	1.285	-7	-0,5%
Oberegg	1.897	-9	-0,5%
Rehetobel	1.714	-13	-0,8%
Reute	675	+37	+5,8%
Wald	844	+7	+0,8%
Walzenhausen	2.121	-17	-0,8%
Wolfhalden	1.725	+1	+0,1%

Tabelle: AüB-Einwohnerstand 2012 und Veränderung im Vergleich zum Vorjahr

Kaminfeger als Glücksbringer und Garant für Sicherheit

Zu Beginn eines neuen Jahres ist er ein begehrter Mann, um sich ein bisschen Glück für die nächsten zwölf Monate zu holen. Doch vorrangig ist der Kaminfeger vor allem für die Sicherheit und Sauberkeit von Feuerungsanlagen zuständig. Die Reinigungsarbeiten und Kontrollen wie auch die Abnahmen der Anlagen unterliegen den Hoheiten von Gemeinden und Kantonen. In Grub, Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden ist Peter Tobler der zuständige Kaminfeger und Feuerungskontrollleur: „Wir führen die Kontrollen im Rahmen der regelmässigen ordentlichen Reinigung durch, in den meisten Fällen einmal pro Jahr. Dafür melden wir uns schriftlich an.“ Da in immer mehr Haushalten untertags niemand zu Hause sei, mache man nach telefonischer Absprache auch Abendtermine möglich: „Wir versuchen, uns bei den Kontrollterminen so gut es geht nach den Kunden zu richten.“ An der Überprüfung führt aber kein Weg vorbei, da so der ordnungsgemässe Betrieb der Anlage gewährleistet werden soll. So garantiert der Kaminfeger nicht nur viel Glück fürs neue Jahr, sondern auch Sicherheit und saubere Luft für alle. Den für Sie zuständigen Ansprechpartner können Sie der Tabelle entnehmen.

Zuständigkeitsgebiet im AüB	Kaminfeger	Kontakt-Tel.
Grub, Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen, Wolfhalden	Peter Tobler	071 891 17 47
Rehetobel und Wald	Werner Schläpfer	071 344 23 74
Oberegg	René Zünd	071 755 86 30

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch.
Geschäftsführer Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, Email: christoph.wolnik@aueb.ch.

Wandervorschlag: Mystischer Chindlistein – erlebe deine Wohngemeinde

Ausgangspunkt ist das Restaurant Riethof, Oberegg; an der Postauto Linie Heiden–Heerbrugg, Ausstieg Riethof. Das Auto kann notfalls am Wochenende unterhalb des Restaurant Riethofs auf einem Bauumschlagsplatz abgestellt werden.

Die Wanderung ist leicht und für Kinder sehr interessant.

Mit Vorteil ist eine Wanderkarte des Appenzeller Vorderlandes im Rucksack.

Vom Riethof aus müssen wir links Richtung March abbiegen. Nach dem March-Weiherli geht es wiederum links und bei der nächsten Holzkreuzung rechts hinauf. Der Weg führt uns in den Weiler Raspeln. Kaum zum Wald hinaus sehen wir den markanten Findling, unseren Chindlistein. Der Chindlistein ist Spielplatz von Generationen von Vorderländern. Hier wurde schon immer geklettert, gerutscht und Initialen eingeritzt. Er ist deshalb mit unzähligen Zeichen, Schälchen und Herzen versehen. Auf der Westseite befinden sich zwei natürliche Einbuchtungen, die mit zwei Köpfen (Mutter und Kind?) bemalt sind.

Mit grösster Wahrscheinlichkeit handelt es sich hier um einen uralten Kultort, wo Menschen ihren Göttern opferten, wo Fruchtbarkeitsrituale abgehalten wurden. Megalithforscher haben in diesem Gebiet verschiedene

Entdeckungen gemacht, die der wissenschaftlichen Untersuchung harren. Im Buch „Quellen, Kulte, Zauberberge“ von Kurt Derungs/Christina Schlatter, wird dieses Gebiet eindrücklich landschaftsmythologisch beschrieben.

Neuerdings wird der Chindlistein auch als Kraftort im Kanton Appenzell Ausserrhoden genannt.

Wer weiter forschen will, sollte unbedingt den Felsrücken Richtung Westen bis zum äussersten Punkt gehen. Da befindet sich nochmals ein wackerer Fels, der als Tüüfelskänzeli bekannt ist. Vom Chindlistein ostwärts, hinter dem Haus Raspeln, neben dem geraden Weg ist nochmals eine Felsformation zu sehen mit einer sogenannten Harzpfanne. Es ist strittig, ob diese Schale für Opferzwecke oder als Feuerschale zum Informationsaustausch gleich einem modernen Handy benutzt wurde...

Anschliessend können wir wieder auf demselben Weg zurückgehen oder

vom Chindlistein östlich Richtung Hirschberg wandern. Von hier aus gibt es unzählige Möglichkeiten nach Hause.

Zu sagen ist noch, dass Kinder unbedingt beim Klettern auf dem Chindlistein im Auge behalten werden müssen. Die Haftung ist Sache des Wanderers.

Die Wanderung ist sehr spannend und es kann bei genügend Fantasie ein herrlicher Ausflug in die Frühgeschichte werden...

Vorbereitung

Wanderzeit: reine Wanderzeit ca. ½ Stunde vom Riethof bis zum Chindlistein, eine halbe Stunde zurück oder zum Hirschberg

Öffentliche Verkehrsmittel:

Postautokurs Heiden-Heerbrugg

Gaststätten:

Restaurant Riethof, Tel. 071 891 19 25

Verpflegung:

ansonsten aus dem Rucksack

Literatur:

Quellen, Kulte, Zauberberge, Kurt Derungs/Christina Schlatter, 2005, edition amalia/Schumacher Ives, Steinkultbuch Schweiz, 1998/Züst Ernst, Geschichte der Gemeinde Kurzenberg, 1991, S. 17

Esther Rechsteiner

550 Jahre Unterrechstein: Langjährige Heilbadtradition im Vorderland

Der oberhalb von Heiden gelegene, zu Grub gehörende Weiler Unterrechstein wird erstmals im Jahre 1463 urkundlich erwähnt. Das heilsame Wasser wurde vermutlich schon damals genutzt.

Bekanntheit über die Region hinaus erreichte das Heilwasser allerdings erst rund 200 Jahre später. In der Appenzeller Chronik erwähnte Pfarrer Bischofberger das Heilwasser 1682, und Chronist Dr. Gabriel Rüesch würdigte das Heilbad im Jahre 1826 folgendermassen. „Das Wasser von Unterrechstein gehört zu den kalten Schwefelquellen. Man rühmt es vorzüglich bei Haut-, Glieder- und Frau-

enkrankheiten.“ In der damaligen einfachen Badewirtschaft „Mineralbad“

Die Wirtschaft „Mineralbad“ im Weiler Unterrechstein ob Heiden ist als wertvoller Zeuge der jahrhundertalten Appenzeller Bädertradition erhalten geblieben.

befanden sich im Untergeschoss durch dünne Holzwände getrennte Kabinen.

Hier wurde das Wasser auf Holzöfen erwärmt und in Zuber gegossen, wo Patienten Heilung oder Linderung suchten und oft auch fanden.

Kuraufenthalt mit Vollpension für 7 Franken

In den oberen Geschossen der Wirtschaft befanden Gaststube und Säli sowie

Gästezimmer. Vor rund hundert Jahren wurde für einen Kurtag inklusive Pension Franken 6.50 bis 7 pro Person und Tag in Rechnung gestellt. Der Badebetrieb in Holzzubern und später in Wannen funktionierte bis Anfang der 1970er Jahre. Die erstarkte Konkurrenz durch moderne Bäder wie auch die zunehmende Mobilität bedeuteten

dann aber das Aus für den althergebrachten Badebetrieb.

Neues Bad seit 30 Jahren

Im Wissen um die ausgewiesene Qualität des Heilwassers kam es 1979 zur Gründung der Mineral- und Heilbad Unterrechtestein AG mit dem Ziel, den traditionsreichen Badeort unter zeit-

gemässen Vorzeichen zu reaktivieren. 1981 setzten neben der alten Badewirtschaft Bauarbeiten ein. Im Frühherbst 1982 konnte das neue Heilbad seiner Bestimmung übergeben werden, das seither immer wieder erweitert und modernisiert worden ist.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Buchtipps: Die Umarmung des Todes von Natsuo Kirino

Die Geschichte handelt von vier japanischen Fabrikarbeiterinnen, die plötzlich eine Leiche aus dem Weg schaffen müssen.

Das Frauenquartett besteht aus den unterschiedlichsten Charakteren. Yayoi Yamamoto bringt eines Abend ihren Mann Kenji um, als dieser wieder einmal aus den Casino nach Hause kommt und das ganze Geld der Familie verspielt hat. Yayoi, eine kleine, zierliche junge Schönheit, spielt in dieser Runde die gutgläubige, mädchenhafte Figur, während Masako Katori die eiskalte, mit allen Wassern gewaschene Frau in mittleren Jahren widerspiegelt. Yoshië, die Älteste der Frauenrunde personifiziert die alte weise Dame, der alle einen gewissen Respekt erweisen. Zu guter Letzt gibt es noch die mollige kleine Masako Katori, die sich

immer noch als Zwanzigjährige ausgibt, obwohl ihr das auf Grund Ihres Aussehens niemand mehr abnimmt. Anders gesagt findet man in Yayoi die Personifikation der Naivität, in Katori die Personifikation der Schlauheit, in Yoshië die der Weisheit und in Katori die der Einfältigkeit.

Alle diese vier Frauen geraten auf unterschiedliche Weise in das Verbrechen hinein und müssen nun versuchen, den Mord so gut es geht zu verschleiern. Es scheint auch alles nach Plan zu laufen, bis die Polizei einen Verdächtigen festnimmt. Keine der vier Frauen ist sich bewusst, was diese Verhaftung für sie bedeutet.

Persönliche Beurteilung:

Dieser Krimi zeigt auf keiner der 608 Seiten Längen. Durch die Mischung

der unterschiedlichen Charaktere, aus deren Perspektive abwechselnd erzählt wird und natürlich durch die Handlung, die immer wieder unerwartete Wendungen bietet, bleibt das Buch bis zur letzten Seite spannend und unvorhersehbar. Durch den Perspektivenwechsel erhält man Einblick in die Gedanken und Beweggründe der einzelnen Personen. Dadurch werden die einzelnen Figuren sehr gut charakterisiert und dem Leser nahe gebracht, warum sie so handeln und was sie dabei fühlen.

• ISBN-Nr.: 3442458528

• Verlag: Goldmann Verlag

Roy Sturzenegger

Ein Weltkonzern im Vordergrund: Erstaunliches rund um die Firma Just, Walzenhausen

Dieser Tage ist im Appenzeller Verlag das Buch „Von Tür zu Tür“ erschienen. Im Zentrum der Neuerscheinung steht die Walzenhauser Firma Just International AG, die mit erstaunlichen Zahlen aufwartet: Als Weltkonzern ist das Unternehmen in 31 Ländern tätig und beschäftigt rund 60000 voll- und teilzeitlich tätige Personen.

Von der Stickereikrise nach dem Ersten Weltkrieg war auch Fabrikant Tobias Jüstrich, Walzenhausen, betroffen. Sein Sohn Ulrich (1903–1985) wanderte nach Argentinien aus, wo er als Verkäufer für die amerikanische Bürstenfabrik Fuller tätig war. 1928 kehrte er in die Schweiz zurück und eröffnete 1930 in der stillstehenden Stickerei seines Vaters eine eigene Firma mit Bürstenprodukten. Der bis heute gepflegte Direktverkauf führte zum Buchtitel „Von Tür zu Tür“. Ul-

Hauptsitz der weltweit erfolgreich tätigen Firma Just ist nach wie vor Walzenhausen.

rich Jüstrichs Firma (er wurde 1955 zum Walzenhauser Ehrenbürger ernannt) wuchs stetig und passte sich laufend den veränderten Kundenwünschen an.

Heute produziert die von den Enkeln Marcel und Hansueli geführte Firma in erster Linie qualitativ hochstehende

Kosmetikaerzeugnisse, die im In- und Ausland teils im Direktverkauf, teils im Tupperwaresystem abgesetzt werden.

(„Von Tür zu Tür“, von Iris Blum, Heidi Eisenhut und weiteren Autoren, 176 Seiten, illustriert, Fr. 34.–)

Text und Bild: Peter Eggenberger

12 Postbüros im Vorderland verschwunden: Mohren machte den Anfang

Ende 2002 und damit vor genau zehn Jahren wurde die Poststelle Platz (Walzenhausen) aufgehoben. Der unerfreuliche Jahrestag erinnert an die Tatsache, dass in der Region Vorderland insgesamt 12 Postbüros verschwunden sind. Eingeläutet wurde das Post-Sterben bereits 1982 mit der Schliessung in Mohren.

Wie überall in ländlichen Gebieten, sind auch in den Vorderländer Gemeinden innerhalb weniger Jahre zahlreiche Restaurants, Hotels, private Ladengeschäfte und kleingewerbliche Betriebe verschwunden. Von dieser Entwicklung blieben auch die Poststellen nicht verschont, die früher zu jedem Dorf, aber auch zu den grösseren Aussengebieten gehörten. Bereits im Jahre 1982 wurde die Poststelle Mohren in Reute aufgehoben. Später verlor die Gemeinde Reute auch ihre beiden weiteren Postbüros im Dorfczentrum und im Ortsteil Schachen.

Aus auch in Lachen und Zelg

Dorfcharakter bis heute haben die Aussengebiete Lachen (Walzenhausen) und Zelg (Wolfhalden). Auch hier waren eigene Postbüros eine Selbstverständ-

lichkeit. Der Strukturwandel und das veränderte Kundenverhalten führten dann aber auch hier zur ersatzlosen Schliessung: 1992 im Weiler Lachen und 1994 in der Zelg, ausgelöst nicht zuletzt durch die Pensionierung der Stelleninhaber. Von dieser Entwicklung blieben auch die beiden Lutzenberger Postbüros nicht verschont: die Post Wienacht und diejenige im Ortsteil Haufen-Brenden sind heute Vergangenheit. In jüngerer Zeit erfolgte auch die Post-Schliessung in Grub AR, Grub SG, Wald und Rehetobel.

Post-Agentur in Reute

In Reute, Grub, Wald, Rehetobel und Brenden-Lutzenberg wurde in den im Ortszentrum gelegenen Ladengeschäften Post-Agenturen eingerichtet. Eigenständige Postbüros weisen heute nur noch die Gemeinden Walzenhausen, Wolfhalden und Heiden sowie der Bezirk Oberegg auf. Droht auch ihnen die Schliessung? „Im Moment ist keine Aufhebung vorgesehen“, erklärt René Wildhaber als Leiter des Post-Verkaufsgebiets Vorderland-Rheintal. „Sollte es soweit kommen, werden wir in jedem Fall frühzeitig mit der Bevölkerung

Auf diesem Oberegger Briefkasten der Marke Eigenbau wird der Unmut über die gravierenden Veränderungen im Postwesen unmissverständlich zum Ausdruck gebracht.

und den Gemeindebehörden Kontakt aufnehmen, um gemeinsam eine gute Alternativlösung zu finden.“

Text und Bild: Peter Eggenberger

Kostenloser Vortrag über Sicherheit im Alter der Pro Senectute AI

Inhalt: Ein erfahrener Polizist gibt Ihnen Informationen, wie Sie sich zu Hause und unterwegs sicherer fühlen können. Themen sind u.a.: Taschendiebstahl, Einschleichdiebstahl, Enkeltrick, Haustürgeschäfte, Kaffeefahrten etc.

Wann: Donnerstag, 21. März 2013, 14.00–15.30 Uhr
Ort: Oberegg, Lindensaal, Kirchplatz 4
Leitung: Roland Koster, Kantonspolizei AI
Anmeldeschluss: 14. März 2013
Anmeldung: Pro Senectute AI, Marktgasse 10c, 9050 Appenzell
 Tel. 071 788 10 20, morgens

HOHL Elektro

Andreas Hohl
 Eidg. dipl. Elektromonteur
 Kellen 273
 9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
 Fax 071 777 62 61
 Mobil 079 300 85 77

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
 Esther Rechsteiner 071 891 52 84
 esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
 Martina Tapernoux Tanner 071 244 06 65
 mdtapernoux@bluewin.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 071 890 02 73
 stu-diem@hotmail.com

Gestaltung: Yvo Zweifel 071 891 51 69
 grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Inserate:
 Sabine Zweifel 071 891 51 69
 s.zweifel@bluewin.ch

Vertreter Gemeinde:
 Manfred Laim 071 890 01 33
 mani@laim.biz

Assistentin: Sandra Künzler 071 891 37 07
 sandra_kuenzler@hotmail.com

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 2 | 2013:

Redaktionsschluss: 16. April 2013
 Erscheinungsdatum: 16. Mai 2013

Editorial: Ein reines Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen ...

Haben Sie sich auch schon im Bett gewälzt und fanden keine Ruhe, weil Sie das schlechte Gewissen oder Gewissensbisse plagten, oder weil Sie sich in einem Gewissenskonflikt befanden?

Was im ersten Moment unangenehm ist, ist ein gutes Zeichen. Sie sind so feinfühlig, dass Sie sich an ihre innere Stimme erinnern! Auch Daniel Vasella hat ein Gewissen. Nur ist es leider bei erfolgsverwöhnten Menschen gerne der Fall, dass sie sich – weil alles rund läuft – menschlich und geistig nicht weiterentwickeln müssen. Wie froh wäre er wohl gewesen – nach all den Knüppelschlägen von Aktionären, Presse und Volk – wenn er auf seine innere Stimme gehört und sich an Anstand und Wirklichkeit erinnert hätte! Schon Sokrates sagte: „Eine innere Stimme warnt vor falschen Handlungen“.

Auch Anselm Grün spürt in seinem Buch „Leben und Beruf“ den Spannungen nach: „Mitarbeiter geraten in einen Gewissenskonflikt, wenn sie einen Auftrag durchführen sollen, der ihrem Gewissen widerstrebt, weil sie den Kunden durch ein unlauteres An-

gebot betrügen sollen, oder wenn sie gedrängt werden, Dinge zu verkaufen, von denen sie selbst nicht überzeugt sind. Sie sind hin- und hergerissen zwischen dem Gehorsam dem Chef gegenüber und ihrem eigenen Gewissen. Das Gewissen ist die höchste Norm. Ihm muss jeder folgen. Doch braucht es immer auch die Klugheit, auf welche konkrete Weise man dem Gewissen folgt. Man darf dabei nicht zu einem Michael Kohlhaas werden, der unbedingt jedes Unrecht anprangert und bekämpft und dabei gar nicht merkt, wie er selbst unrechte Methoden in seinem Kampf anwendet. Keiner darf sich moralisch über die anderen entrüsten, als ob er selbst mit einer völlig weissen Weste dasteht.

Manchmal kann eine gute Absicht auch dazu führen, dass man sich selbst ins Unrecht setzt. Man darf die Augen nicht vor dem Bösen um einen herum verschliessen, aber sich auch nicht zum Moralapostel aufspielen und sich über alle anderen stellen.“

Laut Wikipedia wird das Gewissen (lateinisch wörtlich: „Mit-Wissen“) im Allgemeinen als eine besondere

Instanz im menschlichen Bewusstsein angesehen, die bestimmt, wie man urteilen soll. Es drängt, aus ethischen bzw. moralischen und intuitiven Gründen, bestimmte Handlungen auszuführen oder zu unterlassen. Ohne eine ethische Orientierung bleibt das Gewissen leer – ohne Verantwortung ist das Gewissen blind.

Untersuchungen über die Retter, welche vom Tode bedrohten Menschen in Nazideutschland geholfen haben, lassen auf bestimmte Charakterzüge schliessen, die als Kraftquellen des Gewissens benannt werden können. Dazu gehören das häufige Lob der Eltern für gutes und richtiges Verhalten, ein enges und gutes Verhältnis zu einem Elternteil, weitere Erstreckung des mitfühlenden Verhaltens, das man an einer Vorbildpersönlichkeit wie zum Beispiel Albert Schweitzer festmachen kann.

Liebe Leserin, lieber Leser, es lohnt sich über das Gewissen nachzudenken: denn ein reines Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen!

Esther Rechsteiner

Anlässlich der 500 Jahr-Feierlichkeiten zum Beitritt des Appenzellerlandes als 13. Ort in die Eidgenossenschaft wurde am 8. März 2013 in Heiden der Auftakt ins Jubiläumsjahr eingeläutet.

Festivitäten während des Jubiläumsjahres

Die Festlichkeiten sind vielfältig und sehenswert. Neben der grossen Wanderbühne LEDI welche durch die beiden Kantone AR und AI zieht und im Vorderland vom 20. September bis 6. Oktober in Oberegg gastiert, wird

Jubiläum 500 Jahre AR • AI in der Eidgenossenschaft – Volksfest 1. August unter dem Motto „Begegnung“

im Sommer ab 3. Juli in Hundwil das Festspiel „Der dreizehnte Ort. Ein musikalisches Spiel zum Fest“ aufgeführt.

Volksfeiern im Vorderland

Auch das Vorderland feiert mit. Für den 1. August 2013 haben sich die Gemeinden des „Vorderländer Hirsbergs“ Walzenhausen, Reute und Oberegg zusammengeschlossen und

organisieren gemeinsam ein grenzüberschreitendes Volksfest unter dem Motto „Begegnung“.

Mit einer geführten Wanderung durch das Appenzeller Vorderland von Walzenhausen über Reute hinauf auf den St. Anton/Oberegg werden Möglichkeiten geschaffen, um neue Banden zu knüpfen und bestehende zu festigen.

weiter auf Seite 2

Kinoprogramm Juni

Mehr Informationen unter www.kino-heiden.ch

Rahmenprogramm der Volksfeier

In Walzenhausen kann sich jeder-mann bei einem reichhaltigen Brunch stärken um anschliessend die erlebnis-reiche Wanderung Richtung Reute in Angriff zu nehmen.

In Reute wird zum Rasten und Ver-weilen eingeladen. Die Vesperpau-se geniesst man mit gemütlichem Beisammensein und währschafter Verpflegung. Unterhalten wird mit musikalischen Klängen des eigens für das Volksfest gebildeten Musikcorps aus den Musikgesellschaften der drei Gemeinden.

Gestärkt folgt der zweite Teil der Wan-derung hinauf auf den St.Anton, wo der Abend mit Festwirtschaft, Feuer-werk und musikalischer Umrahmung begangen wird.

Das OK „Volksfeier 1. August 500 Jahr AR/AI“ freut sich auf eine rege Teil-nahme.

Detaillierte Informationen werden mittels Flugblatt an alle Haushaltun-gen publiziert.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Juni 2013. Rosental. Das Kino.

Sa*	1.6.	17:15	When Pigs have Wings	ab 12/10 Jahren	OV/D
		20:15	The Broken Circle	ab 16/14 Jahren	E/d
So	2.6.	15:00	Hanni & Nanni 3	ab 8/6 Jahren	D
		19:15	When Pigs have Wings	ab 12/10 Jahren	OV/D
Di	4.6.	20:15	The Broken Circle	ab 16/14 Jahren	E/d
Fr*	7.6.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	The Broken Circle	ab 16/14 Jahren	E/d
Sa*	8.6.	17:15	7 Days in Havana	ab 14/12 Jahren	OV/D
		20:15	Der grosse Gatsby	ab 14/12 Jahren	D
So	9.6.	15:00	Epic, das verborgene Königreich	ab 8/6 Jahren	D
		19:15	7 Days in Havana	ab 14/12 Jahren	OV/D
Di	11.6.	20:15	When Pigs have Wings	ab 12/10 Jahren	OV/D
Fr*	14.6.	20:15	Rosie	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Sa*	15.6.	17:15	Rosie	ab 14/12 Jahren	Dialekt
		20:15	Der grosse Gatsby	ab 14/12 Jahren	D
So	16.6.	15:00	Ostwind	ab 10/8 Jahren	D
		19:15	7 Days in Havana	ab 14/12 Jahren	OV/D
Di	18.6.	20:15	Rosie	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Fr*	21.6.	20:15	Der Imker	ab 12/10 Jahren	OV/D
Sa*	22.6.	17:15	Der Imker	ab 12/10 Jahren	OV/D
		20:15	Before Midnight	ab 14/12 Jahren	E/df
So	23.6.	15:00	Epic, das verborgene Königreich	ab 8/6 Jahren	D
		19:15	Der Imker	ab 12/10 Jahren	OV/D
Di	25.6.	20:15	Before Midnight	ab 14/12 Jahren	E/df
Fr*	28.6.	20:15	Rosie	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Sa*	29.6.	17:15	Der Imker	ab 12/10 Jahren	OV/D
		18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	Song for Marion	ab 12/10 Jahren	E/df
So	30.6.	15:00	Ostwind	ab 10/8 Jahren	D
		19:15	Before Midnight	ab 14/12 Jahren	E/df

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

REGIE LILIANA HEIMBERG
TEXT PAUL STEINMANN

MUSIK NOLDI ALDER
CHOREOGRAFIE GISA FRANK

3. Juli –
24. August
2013

500
AReAI
Festspiel - Der Dreizehnte Ort

DER DREIZEHNT ORT.

Ein musikalisches
Spiel zum Fest

Hundwil

www.araisoo.ch/festspiel

Neue Baugesuchsformulare

Das Departement Bau und Umwelt hat zusammen mit den kantonalen Fachstellen und den Ausserrhoder Gemeinden alle Baugesuchsformulare überarbeitet. Die Formulare sind für alle Gemeinden einheitlich gestaltet. Sie können ab sofort auf der Homepage der kantonalen Verwaltung heruntergeladen, am Computer ausgefüllt sowie ausgedruckt oder gespeichert werden. Den Link zu den neuen Formularen finden Sie auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.reute.ch/de/verwaltung/dienstleistungen.

Grüngut an die Strasse

Das Grüngut muss bei den Sammlungen in Grüngutcontainern bis maximal 240 Liter bereitgestellt werden. Die Container können im Fachhandel

(zB. Landi) bezogen werden. Die Container müssen mit Grüngutbündel versehen sein. Diese Bündel können bei der Gemeindekanzlei für Fr. 17.50 bezogen werden.

Das Grüngut wird an den gleichen Stellen abgeholt wie die Kehrriechsäcke. Stellen Sie deshalb bitte die Grüngutcontainer an die gewohnten Orte.

Die weiteren Grüngutabfahrten 2013 sind: 24. Juni 2013, 22. Juli 2013, 16. Sept. 2013, 7. Okt. 2013, 4. Nov. 2013.

GA-Tageskarte der Gemeinde

Die Gemeinde Reute stellt 1 GA-Tageskarte zur Verfügung. Der Preis beträgt Fr. 42.00 pro Tag. Die Karte muss am Schalter der Gemeindekanzlei Reute abgeholt und bar bezahlt werden. Neu können Sie die Tageskarte auf der

Homepage der Gemeinde reservieren oder sich dort erkundigen, ob die Karte noch frei ist.

Mit der Gemeinde-Tageskarte ist die freie Fahrt während eines ganzen Tages auf allen Strecken der SBB in der 2. Klasse möglich. Ein Halbtax-Abonnement ist nicht erforderlich. Die Gemeinde-Tageskarte gilt auch für Postautolinien sowie die meisten Schifffahrts- und Busbetriebe. Vereinzelt gelten sie für Privat- und Bergbahnen.

Die GA-Tageskarte ist innerhalb von 5 Tagen nach der Reservation abzuholen. Eine Rückgabe unbenutzter Tageskarten ist nicht möglich. Reservierte und nicht abgeholte GA-Tageskarten werden in Rechnung gestellt.

Remo Ritter

Reute mitenand

Anfangs März 2013 trafen sich rund 60 interessierte Rütigerinnen und Rütiger um Ideen für die Gemeindeentwicklung von Reute zu entwickeln und weiterzuerfolgen. Gemeindepräsident Ernst Pletscher und der Gemeinderat Reute versetzten sich in einen ehemaligen Rütiger und präsentierten diese Visionen als Einstieg:

Reisebericht eines ausgewanderten Rütigers, der nach sieben Jahren in der Fremde eines schönen Werktages mit dem Postauto von Heiden nach Altstätten fährt, um sich ein Bild von Reute zu machen.

Also wir sind im Jahr 2020.

In Heiden fällt auf, dass praktisch alle Postauto-Plätze besetzt sind und die Fahrgäste zueinander sitzen und sich rege austauschen.

Ich sehe soeben die Gemeinde- und Bezirksräte beim Eintreffen zur gemeinsamen Sitzung die sie drei Mal im Jahr abhalten um ihre Arbeit aufeinander abzustimmen.

Vision: Durch Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn bewahren wir unsere Eigenständigkeit.

Reute (Schachen)

Vision: Unsere 3 Ortsteile sind mit 3 Tafeln bezeichnet, an der Aussengrenze

unserer Gemeinde steht „Reute“ und in Klammer Mohren, Dorf und Schachen.

Begrüssungstafel
Aktueller Einwohnerstand: 743

Vision: In der Gemeinde leben 800 Einwohner/innen mit einer Normalverteilung in der Alterspyramide.

Mehrere Menschen steigen aus. Die eine Hälfte mit Wanderschuhen, Feldstechern und Cervelatstecken. Sie bewegt sich Richtung Naturschutzgebiet. Wir haben nämlich das Gebiet Berg, Hirschberg, Riethalden und Najenriet zum Naturschutzgebiet erklärt.

Vision: Wir möchten unser attraktives Gemeindegebiet besser nutzen.

Die Gemeinde Reute ist zur Hälfte mit Wald bedeckt. Wir wollen die Bevölkerung in den Wald locken, eventuell auch den Tourismus fördern.

Der Rest der Ausgestiegenen ist eher fein gekleidet und pilgert in die beiden Gourmettempel Taube und Waldegg, die sich gegenseitig kulinarisch zu überbieten versuchen.

Vision: Im Jahr 2020 haben wir ein attraktives gastronomisches Angebot.

Aufgefallen: im Schachenrank sammelt sich eine Gruppe von Jugendlichen mit ausgetüftelten Velos, die im Gebiet Lösenbühl, Schatzalp auf dem Crosskurs für BMX und Mountainbiker ein Rennen veranstalten.

Vision: Schachen ist der Dorfteil, in dem vor allem Familien wohnen und intensive Kontakte und Verbindungen zu Nachbargemeinden gepflegt werden.

Weiter gehts vorbei am Hägli, Gern Richtung Wolfstobel.

Gerade als ich im Wolfstobel Eya mit ihren Rossen sehe, denke ich für mich, dass das ein wirklich gutes Beispiel ist für wohnen, arbeiten und leben am gleichen Ort – nach dem Motto „wo ich bin resp. sein kann um meine Träume zu verwirklichen“. Ich höre mit einem Ohr ein Gespräch im Bus:

ein Mann von ca. 30 Jahren sagt: seit sich die Internetanbindung stark verbessert hat, kann ich 3 Tage von zu Hause aus arbeiten und die Betreuung der Kleinkinder übernehmen.

Vision: Wir werden zur Gemeinde mit den meisten Telearbeitsplätzen der Ostschweiz.

Gedankenversunken – wie ich noch bin – fällt mir bei der Haltestelle Hinterdorf auf, dass an jeder Haltestelle Wartehäuschen vorhanden sind.

Vision: Der öffentliche Verkehr wird rege genutzt und hat seine Verbindungen optimiert und verdichtet.

Ich passiere die Ortseingangstafel Reute (Dorf) und wundere mich über das belebte Dorf.

Vision: Das Dorf bildet ein Dienstleistungs- und Gesellschaftszentrum. Das Dorf hat eine Zentrumsfunktion. Hier wird gefeiert.

Die Häuser sind alle bewohnt, ansehnlich und gepflegt.

Ein Neubau fällt mir besonders auf: Da stand doch mal so eine gelbe Bruchbude, wo man die Asylanten einquartiert hat. Und jetzt steht da ein moderner, geschickt eingepasster Doppelbau mit alters- und familiengerechten Mietwohnungen, die durch einen Mittelbau verbunden sind. Freundliche grosse Eingangstüren sind mit „Ideen-Café“ überschrieben und auch „Treffpunkt“ und „Bibliothek“ steht da.

Vision: Im Dorf wird durchmischt gewohnt, verschiedene Generationen wohnen hier zusammen, alt und jung leben miteinander.

Ich bin nun gwundrig geworden und anstatt einfach in den Publicar umzusteigen, beschliesse ich, einen kleinen Zwischenhalt einzulegen und das Dorfcafé zu inspizieren. Erstaunt stelle ich fest, dass in den grosszügigen Räumlichkeiten die Bibliothek integriert ist, ebenso die Anlaufstelle für MigrantInnen und AsylantInnen. Es ist ein auffallend lebendiges Haus, das alle Generationen beherbergt und genossenschaftlich organisiert ist. Rüstige AHV'ler helfen den Kindern nach dem Mittagstisch bei den Aufgaben.

Vision: In unserem Generationenhaus haben wir ein attraktives Restaurant, wir kochen auch miteinander, es gibt einen Mittagstisch.

Der Kaffee schmeckt ausgezeichnet und beim Blick aus den grosszügigen Fenstern, die den Blick auf den Schulhausplatz freigeben, sehe ich drei Familien, die ihre Würste auf dem Grill der öffentlichen Grillstelle zubereiten, während die Kinder den Spielplatz geniessen. Die Würste haben Sie zuvor im **Denner, dem Dorfladen** gekauft, der es sich neuerdings leisten kann, über Mittag offen zu haben.

Vision: In unserer Gemeinde haben wir alles, um die Grundbedürfnisse abzudecken. Im Jahr 2020 liefert der Denner zwei Mal in der Woche nach Hause.

Während ich kurz auf den Postautokurs warte, sehe ich eine Gruppe von fünf Personen, die vor einem mit Visieren versehenen Haus stehen und intensiv miteinander diskutieren.

Eine Mitwarterin klärt mich auf: Bei Streitigkeiten sei die Mediation ein allseits akzeptiertes Verfahren um ersten Meinungsverschiedenheiten zu begegnen und in 95% aller Fälle helfe dies.

Vision: Die Gemeinde hat einen Gemeindemediator als Ansprechperson für Streitereien zum Beispiel bei Baufragen.

Verwundert steige ich in den Bus und bin sehr gespannt, was mir noch zu Gesicht kommt.

Kurzentschlossen steige ich schon bald wieder aus, beschliesse, einen Nussgipfel zu kaufen und zu Fuss weiterzugehen. In der Holzofen-Bäckerei erfahre ich, dass Beck Kast einen Teil des Mehls neuerdings aus regionaler Produktion bezieht. Überhaupt haben sich die Landwirtschaftbetriebe auf dem Rütiger Gemeindegebiet der Nachhaltigkeit verschrieben und seither wird der Feldhase wieder regelmässig gesichtet und im Frühling erfreuen sich die Einwohnerinnen und Einwohner am Gesang der Feldlerche.

Vision: Der nachhaltige Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen, um die Wohn- und Lebensqualität für alle zu sichern ist eine Selbstverständlichkeit.

Wie ich weiterwandere, komme ich am Altersheim Watt vorbei, das mittlerweile durch ein zweites Gebäude mit Wohnraum für „betreutes Wohnen im Alter“ erweitert worden ist.

Ich sehe die Ortstafel Reute (Mohren) und denke so für mich über die Unterschiede der einzelnen Ortsteile nach. Ich überlege mir, ob die denn wirklich so gross sind.

Vision: Die einzelnen Ortsteile Mohren, Schachen, Dorf sollen pointiert ihre Eigenheiten herausarbeiten, die Unterschiede betonen. Die Akzeptanz der Eigenheiten ermöglicht näheres zusammenrücken.

Die Aussicht verschlägt mir fast den Atem und ich setze mich und genieße das Panorama. Die Neubauten erregen meine Aufmerksamkeit und ich werde ein bisschen neidisch.

Vision: Im Mohren mit der schönen Aussicht wohnen die Doppelverdiener aus dem Rheintal. Sie geniessen die Ruhe und Lebensqualität. Sie sind Ansprechpartner und bringen ihre Ausserkontakte ein.

Wieder im Postauto Richtung Altstätten fahre ich vorbei an den auffälligen Fabelwesen der einheimischen Eisenplastiker. In Altstätten angekommen, spüre ich sofort eine Hektik mit Lärm und schlechter Luft und beschliesse, dass ich mir, da ich ja kürzlich im Lotto gewonnen habe, in Reute ein älteres Wohnobjekt kaufen werde, um es in Schuss zu bringen und da zu wohnen, wo ich sein kann wie ich bin und will.

Reute miteinand – die nächsten Schritte

Als ein Ergebnis des Ideen-Cafés und den Themenworkshops konnten vier Arbeitsgruppen gebildet werden. Je sechs bis zehn Personen setzen sich derzeit intensiv mit diesen Themen auseinander:

- Wohnraum für Jung und Alt
- Naturerlebnisraum
- Begegnungsort
- Vereine

Die Ergebnisse dieser Arbeit werden am 6. September der interessierten Öffentlichkeit präsentiert. Reservieren Sie sich dieses Datum. Einladung folgt!

Wohnungs- und Liegenschaftsmarkt

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 474	Grosszügiges Anwesen mit 12-Zimmern			Fidu-Manag, Hr. Schister, Trübbach 081 750 23 00, h.schister@fidu-manag.ch
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung			Ewald Anker, 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.– pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.– pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick 4 Bauparzellen	Architekturbüro Werner Schläpfer Altstätten, G 071 755 30 60 schlaepfer.architektur@catv.rol.ch
Mohren	Überbauung Dreiländerblick 6 ½-Zimmer-Einfamilienhaus 3 ½-Zimmer-Wohnung 3 4 ½-Zimmer-Wohnungen			René Schläpfer, Staatsstrasse 207 9463 Oberriet, 071 763 80 60 rene@schlaepfer-sasch.ch www.schlaepfer-sasch.ch
DORF				
Dorf			GB Nr. 797	Swiss-Immopool, 076 573 55 99
Dorf 32	4 ½-Zimmer-Hausteil			Klara Eugster, 071 891 21 05
SCHACHEN				
Hägli 94		4 ½-Zimmer-Einfamilienhaus		Bruno Ebnetter, 071 722 24 10
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-EFH			rt immobilien, 071 757 11 20
Schachen 169	3 ½-Zimmer-Maisonette-Wohnung mit Einzelgarage			S. Katzensteiner, 071 672 54 16
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			redTOP, Herisau, 071 352 63 14
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, Eigentümerin, 043 333 29 80, oder info@epigeos.ch
Schachen 150	2-Familienhaus mit Atelier			rt immobilien, 071 757 11 20
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli 190	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus			rt immobilien, 071 757 11 20
Städeli			GB Nr. 693, 696	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Schachen	Wohn- und Geschäftshaus		GB Nr. 728	Immobilien AG, St.Gallen, Herr Mattle 071 230 17 71, info@mattle-immo.ch
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45

Ledi – Die Wanderbühne: Ein Kulturfest auf Wanderschaft

Am 8. März fand die Eröffnungsfeier zum grossen Jubiläumsjahr aus Anlass von 500 Jahren Zugehörigkeit zur Eidgenossenschaft des Landes Appenzell statt. Ende Mai startet die *Ledi – Die Wanderbühne* zu ihrer fünf Monate dauernden Wanderschaft. Es wird ein Fest mit viel Kultur, vielfältigen Ereignissen, zahlreichen Begegnungen und überraschenden Entdeckungen. Aus dem Zusammenwirken kleinerer und grösserer Bündnisse ist ein umfangreiches Programm entstanden.

Der Beitritt zur Eidgenossenschaft des damals noch ungeteilten Landes Appenzell im Jahr 1513 war ein Entscheid für ein Bündnis. Die *Ledi – Die Wanderbühne* greift diesen Zusammenschluss für das Jubiläumsfest auf. Bündnis, Komplizenschaft und Bandenbildung sind sowohl Thema wie Arbeitsform des Kulturprojektes. Künstlerinnen und Künstler sowie Kunsthandwerkerinnen, und Handwerker, Vereine und Gemeinschaften

aus den beiden Kantonen wurden eingeladen, sich zusammenzuschliessen und für die Ledi Projekte zu realisieren. Es wurden Ideen entwickelt, welche die Vergangenheit mit dem Heute und der Zukunft verbinden.

Vom 24. Mai bis 6. Oktober reist die Wanderbühne durch das Appenzellerland und wird an sechs Standorten Halt machen: In Herisau, Appenzell, Urnäsch, Gais, Teufen und Obereggen. Alle anderen Bezirke und Gemeinden sind Partner dieser Standorte und haben mit ihren Ideen zum reichen Programm der Ledi beigetragen.

Die von Ueli Frischknecht entwickelte mobile Holzbühne ist Spielort, Begegnungsort und Ausgangspunkt für die Ledi-Aktivitäten. Auf, neben und unter der Bühne wird ein dichtes Programm mit Musik, Tanz, Theater, Kunstausstellungen, Filmen, Workshops, Vorträgen, Begegnungen und Gesprächen stattfinden. Die meisten

Veranstaltungen sind eigens für die Ledi, und in speziell dafür gebildeten Bündnissen, entstanden.

An jedem Ort, wo die Ledi Halt macht, gibt es Veranstaltungen oder Arbeiten von lokalen und regionalen Kunstschaffenden, die sich mit solchen von überregional und international bekannten Künstlerinnen und Künstlern mischen.

Das Programm will Besucherinnen und Besucher aber nicht nur zum Hören, Sehen und Verweilen verführen. Die Ledi lädt auch zum Mitmachen ein. Jede und jeder, jeden Alters, ist eingeladen, zur Komplizin und zum Komplizen der Ledi zu werden.

Die Ledi-Bande

Weitere Informationen unter:
www.arai500.ch/ledi

Zu verkaufen in Schachen bei Reute
5.5-Zi-Doppel-EFH ruhig, sonnig

Stadel 522, solide gebaut, BJ 1995, sonnige Hanglage mit 140 m² NWF, hohen und hellen Räumen, Gartensitzplatz mit Geräteraum, zwei Balkone, Einzelgarage sowie Aussenparkplätzen.
Verkaufspreis: CHF 490'000.

Mitglied **svit**

Huserimmobilien 071 855 32 32
Hauptstr. 22 info@huserimmobilien.ch
9422 Staad www.huserimmobilien.ch

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Sichern Sie sich eine der letzten Wohnungen!

Planen und bauen

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Dokumentation.

Preie ab Fr. 510'000.00

Haus Lavendel:	2. OG Nord	3.5 Zimmer Wohnung
Haus Lilie:	EG West	3.5 oder 4.5 Zimmer Wohnung
	2. OG West	3.5 oder 4.5 Zimmer Wohnung
Haus Goldregen:	EG West	4.5 Zimmer Wohnung
	1. OG West	4.5 Zimmer Wohnung
	1. OG Ost	5.5 Zimmer Wohnung
Haus Mohn:	EG West	3.5 Zimmer Wohnung
	EG Ost	4.5 Zimmer Wohnung
	1. OG West	3.5 Zimmer Wohnung
	1. OG Ost	4.5 Zimmer Wohnung

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

Tragischer Flugzeugabsturz in Oberegg: Gedenkstein erinnert an zwei Piloten

Am 12. Mai 1948 kam es unweit des Altersheims Torfnest, Oberegg, zu einem Flugzeugabsturz, dem Pilot Hans Giger und Beobachter Emanuel Brühlmann zum Opfer fielen. Jetzt erinnert ein Gedenkstein an das tragische Ereignis.

„Ich war damals zehnjährig. Das Fliegerunglück war für längere Zeit das Hauptgesprächsthema in der ganzen Region, und natürlich war der Absturzort Ziel für Kinder und Erwachsene“, erinnert sich Peter Sonderegger, Heiden. „Auf Wanderungen führt mein Weg häufig am Unfallort vorbei, und jedes Mal beschäftigt mich das tragische Schicksal der beiden tödlich Verunglückten. Deshalb habe ich mich für eine schlichte Gedenkstätte eingesetzt.“

Start in Altenrhein

Zur Geschichte des Unfalls: Am 12. Mai 1948 flog Jungpilot Hans Giger (Jahrgang 1926) im Rahmen eines Trainingskurses der Flieger Staffel 16 mit seiner Maschine vom Typ C 36 von Interlaken nach Raron im Wallis, wo er Beobachter Emanuel Brühlmann (1923) abzuholen hatte. Anschliessend wurde der Militärflugplatz Dübendorf angesteuert, und Ziel eines weiteren Übungsflugs war der Flugplatz Altenrhein. Der hier erteilte, letzte Auftrag des Tages betraf Truppen des Grenzregiments 59, die im Raum Heiden-Oberegg stationiert waren. Giger und Brühlmann hatten nach 16.00 Uhr beim Regimentskommando im Tiefflug eine Meldetasche abzuwerfen.

Absturz und Vollbrand

Im Verlaufe der Rekognoszierung im Bereich der Strasse Schönenbühl

Bei der Ruhebänk am Strässchen zum Altersheim Torfnest, Oberegg, erinnert heute ein schlichter Gedenkstein an die beiden 1948 tödlich verunglückten Militärpiloten. Für die Realisierung der Gedenkstätte haben sich Rico Roncoroni, Peter Sonderegger, und Thomas Bischofberger (von links) tatkräftig eingesetzt.

(Wolfhalden) – Najen (Oberegg) – Schachen (Reute) setzte das Flugzeug zu einer steilen Linkskurve an. Die Höhe reichte aber nicht aus, um

Unbürokratische Aktion

Nachdem Peter Sonderegger Gedenkstein und –tafel organisiert sowie bei Max Furer, Leiter des Altersheim-

Inschrift auf dem Gedenkstein im Weiler Torfnest, Oberegg

Landwirtschaftsbetriebs, das OK eingeholt hatte, platzierten am 25. März Rico Roncoroni und Thomas Bischofbergervom Oberegger Bauamt den schlichten, von Frühlingsblumen umrahmten

die Maschine abzufangen, so dass sie an den Baumwipfeln streifte, abstürzte und zu brennen begann. Die beiden Besatzungsmitglieder fanden dabei den Tod. (Quelle: Buch „Gebrochene Flügel – Alle Flugunfälle der Schweizer Armee“, von Peter Brotschi, Orell Füssli Verlag)

Gedenkstein. Beim anschliessenden Umtrunk im von Doris Furer geleiteten Heim Torfnest war auch Wisi Eugster, Heiden, als Augenzeuge des Absturzes dabei, der die Ausführungen von Peter Sonderegger ergänzte.

Text und Bilder:
Peter Eggenberger

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Haus-Analyse ist ein Projekt aus dem Regierungsprogramm 2012-2015. Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 98 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch.

Nachher

Eva Sturzenegger-Baumann
Wolftobel
9411 Reute AR

Pferde- und Menschausbildung

Arbeiten – da, wo man sich zuhause fühlt. Eva Sturzenegger lebt ihren Traum und macht ihr Hobby zum Beruf. Bereits seit 11 Jahren führt sie die Reitschule im Wolftobel. Auf ihrer Homepage www.wolftobel.ch steht: „Pferde- und Menschausbildung.“ Was ist darunter zu verstehen? Eva erklärt: „Die Pferde sind Fluchttiere und haben ihre eigene Sprache. Wir Menschen hingegen sind Raubtiere und müssen zuerst in der Pferdepersönlichkeit lesen lernen, damit Pferd und Mensch sich verstehen und zusammenarbeiten können.“

Der Name „Wolftobel“

Das Wolftobel ist ein herrlicher Fleck mit einem imposanten Wasserfall. Ursprünglich führte der Hauptweg nach Obereggen und Heiden direkt am Wolftobel vorbei. Bis 1940 befanden sich zwei Wohnhäuser hier, wobei beide in den Anfängen als Getreidemöhlen angelegt waren. Kurt Sturzenegger, der Ehemann von Eva, ist hier aufgewachsen und hat die Geschichte des Wolftobels zusammengetragen. Es kann allerdings nicht abschliessend beantwortet werden, ob der Name „Wolftobel“ tatsächlich durch die Anwesenheit von Wölfen entstanden ist. Möglich wäre es: Umrahmt von Wäldern, eine kleine Lichtung für das äsende Rotwild, der Fallbach mit dem Wasserfall, eng an schroffe Felswände anliegend, das kupierte Waldgelände mit dichtem Unterholz und dunkler, fast unheimlicher Atmosphäre. Dies alles könnte dem Wolf ein ideales Jagdrevier geboten haben.

Eine Reitschule mit Herz: Reitunterricht, Ferien- und Erlebnislager, geführte Ausritte, Trekkingausflüge, Pferdeshows, Ausbildungsplatz für Jung- und Problemperde

Im Wolftobel stehen die individuellen Bedürfnisse der Reitschüler und der Pferde an erster Stelle. Eva Sturzenegger ist mit Leib und Seele Reitschullehrerin. Sie hat Freude an den Tieren, die brave und sichere Pferde und Ponys sind, und an den Kindern. Es ist jeweils eine grosse Befriedigung für Eva, wenn sie sieht, wie die Kinder durch die Arbeit mit den Pferden zu

kleinen Persönlichkeiten heranwachsen. Die hyperaktiven Kinder müssen herabfahren, damit sie den Draht zu den Pferden finden und ihre Energie bei der Stallarbeit loswerden können und die ängstlichen Kinder gewinnen Selbstvertrauen und werden mutiger. Eva ist gerne Wegbegleiterin.

Sehr beliebt sind auch die Reitlager im Wolftobel. Mittlerweile sind es bis zu sechs im Jahr. Eva lacht: „Die Zürcher

Kinder werden schon von der frischen Luft müde!“ Eva geniesst auch den Status der Reitlehrerin. Mehrfach haben schon Mütter gestaunt, wie ihr Nachwuchs den Anweisungen von Eva ohne zu murren gefolgt ist.

Eva ist sehr froh, dass ihr Ehemann Kurt auch voll dabei ist. Ohne

seine tatkräftige Unterstützung wäre die Reitschule Wolftobel ein Traum geblieben. Auch betreut er die Homepage mit den neuesten Fotos der Tiere. Mittlerweile wurde sie mehr als 50'000 Mal angeklickt.

Das Wolftobelfest

Höhepunkt ist jeweils das Wolftobelfest. Hier können die Kinder zeigen was sie können. Dieses Jahr – am 31.08. und 01.09. – wird das Musical „Träume werden wahr“ aufgeführt. Mit dabei sind Daniel Salvador, Sandra Heider und Sandra Künzler. Das Wolftobelfest soll ein Treffpunkt, nicht nur für Pferdefreunde, sein. Auch alle Rütigerinnen und Rütiger sind herzlich willkommen.

Die Vierbeiner im Wolftobel

All diese Tiere gehören zur Crew im Wolftobel: Cleopatra, eine Oldenburgerin, Sunnyboy Pinto, Uncas, Katina, Isländerin, Fenja, Freyja, schöne Isländerin, Odin und Gloni, die Isländerwallache, Sugus Mini-Shetty, Pipa und Lotti, die Esel, die Hunde Josy und Emely sowie die Katzen Fritzli, Peterli und Holly.

Nachwuchs im Stall

Eva Sturzenegger ist leicht angespannt. Ein Fohlen wird jeden Moment erwartet. Per Videoüberwachung kann sie vom Haus aus die werdende Mutter beobachten. Die Reitschule ist ein Vollzeitjob. Auf die Frage, ob sie nicht in die Ferien gehe, meint Eva: „Für mich ist das Wolftobel wie Ferien. Es fehlt mir an Nichts.“ Sie macht förmlich Ferien auf dem Rücken der Pferde...

Religionsunterricht – morgens um 4 Uhr!

Interview mit Herrn Bert Posthumus (BP), Projektmitarbeiter für den Religionsunterricht der Kirchgemeinde Reute/Oberegg. Die Fragen stellte Verena Sturzenegger (VS), Mitglied Kirchenvorsteherschaft:

VS: *“Lieber Bert, wir von der Kirchenvorsteherschaft schätzen deinen Einsatz für unsere jungen Kirchgemeindeglieder sehr. Wer bist du? Und was motiviert dich dazu, dich so für die nächste Generation einzusetzen?“*

BP: *“Ich bin ursprünglich Holländer, vor 45 Jahren bin ich zum ersten Mal in die Schweiz gekommen. Meine Grundausbildung als Konditor habe ich in Holland gemacht. Die Migros-Bäckerei war 37 Jahre lang mein Arbeitsplatz, daher konnte ich mich*

Herr Bert Posthumus war an Weihnachten frühmorgens startbereit für die Tortenproduktion

schon mit 57 Jahren frühpensionieren lassen. Und deswegen habe ich nun die Möglichkeit, die reformierten Jugendlichen von Reute/Oberegg bis zur Konfirmation zu begleiten. Mit voller Begeisterung unterstütze ich seit 4 Jahren die Pfarrperson in der Jugendarbeit.“

VS: *“Für Weihnachten und Ostern hast du mit unseren Religionsschüler eine Tortenaktion durchgeführt. Was hat dich bewogen, für unsere Kirchgemeinde so ein aufwändiges Projekt zu lancieren?“*

BP: *“Ich bin schon mehrere Male in Rumänien gewesen, da ich Initiant des Kinderheims in Dobreni bin. Der Leiter des Kinderheims fragte mich letztes Jahr, als wir mit den Religionsschülern eine Reise nach Rumänien unternahmen, ob eine Möglichkeit bestünde, Spenden für einen neuen Hühnerstall zu sammeln. Ich schlug*

eine Tortenaktion mit den Jugendlichen vor, wobei die Teenager schnell begeistert waren und vollen Einsatz für diese Aktion zeigten. Morgens um 4 Uhr trafen schon die ersten Teenager ein und stürzten sich in die Arbeit. Alle diese Umstände haben mich sehr motiviert, dieses Projekt trotz grossem Aufwand zu realisieren.“

VS: *“Mit den 72 Schwarzwälder Torten an Weihnachten und Spendengelder konntest du einen Gewinn von CHF 2300. - machen. Was bedeutet diese Spende für das rumänische Kinderheim Casa Ray in Dobreni?“*

BP: *“Als das Heimleiterhepaar von unserem erfolgreichen Projekt gehört hat, reagierte es mit folgendem Schreiben: Lieber Bert, im Namen aller Kinder von Dobreni, danken wir dir für alles, was du für uns tust. Das Geld, das du uns schicktest war sehr nützlich für uns. Es kam in einer Zeit, als unsere Lebensmittelpreise um 50% gestiegen waren. Mit dem Bau des Hühnerstalls können wir unsere Bestrebungen, Selbstversorger zu sein, besser verfolgen.“*

VS: *“Woher nimmst du immer wieder die Energie, um mit solchem Elan und Begeisterung an deine Arbeit zu gehen?“*

Natascha Schopfer, Adrian Tobler und Bert Posthumus bei der Produktion der Torten

BP: *“Als ich selber noch Teenager war, hatte ich einen Religionslehrer, der sehr gut im Erzählen von biblischen Geschichten war. Sie begleiten mich schon mein ganzes Leben lang. Dies gibt mir heute noch so viel Motivation, darum fühle ich mich prädestiniert, dies an heutige Teenager weiter zu geben.“*

VS: *“Unsere Pfarrerin Martina Tapernoux und du werden die Jugendlichen im nächsten Religionsschuljahr wieder*

Die Schulhausküche in Reute wurde zu einer Konditorei umfunktioniert

begleiten. Sind da schon Ideen, was unsere jungen Kirchenmitglieder ab dem Sommer erwartet?“

BP: *“Ab Sommer 2013 wird Pfarrerin Martina Tapernoux die Projektarbeiten leiten. Die Grundidee ist vorerst, dass die Projekte für die Jugendlichen der Oberstufe auf ganze Tage ausgeweitet werden. Die Pfarrerin und ich werden die Tage gemeinsam gestalten.“*

Erdbeertorten-Produktion am Ostersonntag, von links nach rechts: Anina Jäger, Luca Derksen, Leandra Bischofberger, Tina Leber, Bert Posthumus und Jessica Schopfer

Es ist keine einfache Sache, junge Leute dort abzuholen wo sie stehen, denn heute ist die Ablenkung durch die Schule, sportliche Aktivitäten, Musikunterricht und das Internet gross. Wir Kirchenverantwortlichen geben unser Bestes, damit gerade die jungen Leute eine positive Gemeinschaft erleben dürfen. Dir Bert danke ich im Namen der Kirchenvorsteherschaft recht herzlich für deine Projektarbeiten. Ich wünsche dir gutes Gelingen und viele begeisterungsfähige Jugendliche, die sich in unserer Gemeinschaft wohlfühlen. Sie mögen viele gute Erlebnisse haben, die sie auf ihrem Lebensweg begleiten dürfen.

Ich danke dir, Bert, recht herzlich für die Bereitschaft zum Interview und für die Fotos.

**Verena Sturzenegger-Diem
Mitglied der Kirchenvorsteherschaft,
Ressort Jugend/Aktuarin**

Namen und Statutenänderung an der HV 2013

Aus KGZV Reute – Oberegg (Kaninchen-Geflügel-Züchter-Verein) wird Kleintiere Reute-Oberegg.

An der diesjährigen HV der „Kleintiere Reute-Oberegg“ wurde die Namensänderung beschlossen. Auch mussten die alten Statuten angepasst werden.

In der heutigen schnelllebiger Zeit müssen auch wir Kleintierzüchter uns an Neues anpassen. Nicht nur dass wir tierschutzkonform züchten, nein, auch das Auftreten nach aussen ist wichtig. Darum war es dem Vorstand und den Mitgliedern wichtig, diese Anpassungen vorzunehmen. Wir wollen ein offener Verein sein und heissen jeden willkommen.

Unser Ziel ist es einerseits, die reinrassigen Tiere an Ausstellungen mit

anderen zu messen. Andererseits möchten wir die Möglichkeit haben, einen Titel zu gewinnen und in der Vereinsmeisterschaft auf den vorderen Plätzen mitzumischen. Aber auch wer die Möglichkeit nicht hat oder nur einige wenige Tiere besitzt, sind diese auch nicht reinrassig, kann bei uns mitmachen.

Auf dem Bild sind unsere Vereinssieger und ein neues Vorstandsmitglied, die Geflügelobfrau. Vielleicht kennt Ihr, liebe Leser, den einen oder anderen.

Wir dürfen uns auch glücklich schätzen, in unserem Verein immer wieder mal sehr erfolgreiche nationale und internationale Champions zu haben. In der letzten Saison konnten wir einem Schweizer Meister und einem Vize Europameister gratulieren.

Der nächste Termin, um unseren Verein der Bevölkerung zu präsentieren, ist die bewährte Kleintierschau im Bärenpark am 1./2. Juni 2013.

Elektra-Korporation Schachen, 9414 Schachen b. Reute: Ordentliche Generalversammlung vom 9. März 2013

Arlette Schläpfer begrüßte 26 Mitglieder zur ordentlichen Generalversammlung der Elektra-Korporation Schachen b. Reute im Restaurant Riethof. Bevor die eigentliche Versammlung begann, wurden die Mitglieder zu einem feinen Z'Nacht eingeladen. So sind sie gestärkt und aufmerksam bis zum Schluss.

Um 20.45 Uhr konnte die Präsidentin mit den Traktanden beginnen. Zügig wurden die verschiedenen Traktanden abgehandelt, das Protokoll, der Jahresbericht der Präsidentin und die Rechnung inkl. Budget warfen keine hohen Wellen und wurden einstimmig angenommen. Es gab keine Rücktritte in der Verwaltung zu verzeichnen, so wurden

alle in globo bestätigt. Arlette Schläpfer (Präsidentin), Arthur Sturzenegger (Kassier) und Vreni König (Aktuarin) wurden in ihren Ämtern problemlos einstimmig wiedergewählt.

Auch die Anträge der Verwaltung, Revision des aus dem Jahr 1981 stammenden Reglements, Kreditbegehren von Fr. 71'000.- (Ersatz des Kabels vom Trafo Bildtöbeli bis zum Trafo Rohnen), Kreditbegehren von Fr. 29'000.- (Verkabelung des vorderen Hirschbergs) und der Energietarif 2013 fanden die Zustimmung der Versammlung.

Der Vizepräsident Bruno Saxer durfte der Präsidentin Arlette Schläpfer für

ihre 20 geleisteten Dienstjahre für die Elektra-Korporation, 19 Jahre als Aktuarin und 1 Jahr als Präsidentin, einen Blumenstrauß sowie ein Couvert überreichen.

Bruno Saxer und Arlette Schläpfer

Anschliessend an die Versammlung brachte uns Christoph Wolnik, Geschäftsführer AüB (Appenzellerland über dem Bodensee) seine interessante Aufgabe für unsere Region und das Projekt "AüB-Strom" näher.

Vreni König

Erfreuliche Hauptversammlung des Verkehrsvereins Reute

Die Hauptversammlung des Verkehrsvereins Reute fand am 22. März 2013 im Restaurant Bruggtobel statt.

Die Traktanden wurden von der scheidenden Präsidentin, Manuela Bischof, zügig und kompetent behandelt. Die anwesenden Mitglieder wurden über den Rücktritt der Präsidentin sowie Monika Amrein und Hanspeter Roh-

ner informiert. Hanspeter Rohner ist weiterhin für die Wanderwege zuständig. Es folgte die Vorstellung der neuen Kandidaten für den Vorstand: Vanessa Mettler als neue Beisitzerin, Hansueli Möslin als neuer Vizepräsident und Stefan Dennler als neuer Präsident. Alle wurden von den anwesenden 20 Stimmberechtigten einstimmig gewählt. Damit ist der Vorstand wieder

vollständig. Als wichtigste Anregung wurde dem neuen Vorstand nahegelegt, ein Konzept für die Revision der Statuten auf die nächste Hauptversammlung vorzubereiten. Diese sollen an die aktuellen Rahmenbedingungen der Touristik angepasst werden. Den Ausklang bildeten interessante Gespräche während des Abendessens und der anschließende Lottomatch.

„Füüre oder früüre“ vor 50 Jahren: Eisiger März 1963 auch im Vorderland

Die langanhaltende Kälte im Winter 1962/63 liess sogar den Bodensee gefrieren. Auch im Appenzeller Vorderland machten sich die Rekord-Tiefemperaturen bemerkbar, und gemäss der Wetterchronik lautete die Losung im März 1963 „Füüre oder früüre“.

Die Messungen der damaligen meteorologischen Station in Heiden wurden regelmässig im neuen Appenzeller Kalender („Häädler Kalender“) festgehalten. „Der lange Winter 1962/63 wurde in der Nacht vom 7. Auf den 8. November mit einem verheerenden Föhnsturm eingeläutet. Im Unterrain bei Appenzell deckte der Föhn eine Scheune buchstäblich ab und trug Dachteile 50 Meter weit durch die Luft. Mitte November 1962 wurde man ganz plötzlich in den Winter versetzt. Nach dem ersten Schneefall mit einer Schneemenge von gesamthaft 45 Zentimeter wurde es nie mehr aper“, schreibt der Chronist.

40 Grad unter Null

„Ein hartes Stück Winter brachte uns auch der Christmonat (Dezember). Es

Bis gegen Mitte März war der Bodensee und damit auch der Hafen von Rorschach gefroren. Auch viele Vorderländerinnen und Vorderländer benutzten die einzigartige Gelegenheit zu einem Bummel auf dem See. (Bild: Häädler Kalender)

fiel viel Schnee, und die Temperaturen sanken auf minus 19 Grad. Nach einer vorübergehenden Erwärmung Anfang Januar 1963 folgte ein erneuter Kälteeinbruch, der verschiedene Seen zufrieren liess. Im Jura wurde mit minus 40 Grad ein Kälterekord gemeldet, und sogar im italienischen Florenz wurden minus 20 Grad gemessen.“

Kältester Winter seit 200 Jahren

Der Chronist ging auch auf die enorm angestiegene Nachfrage nach Brenn-

holz, Kohle und Heizöl ein und lobte bei dieser Gelegenheit den guten alten Kachelofen. „Der Horner (Februar) war kalt, kalt und nochmals kalt. Es war der kälteste Winter seit 200 Jahren.

Auch der Bodensee frohr gänzlich zu und wurde am 7. Februar für die Begehung offiziell freigegeben.

Kein Frühling im März und April 1963

Der sehnsüchtig erwartete Frühling liess auch im März auf sich warten (der Bodensee war bis gegen Mitte Monat von einer kompakten Eiske überzogen), und sogar im April herrschten oft Minustemperaturen. Auch im Mai musste mit wenigen Ausnahmen geheizt werden. Dann aber stellte sich – mit einem guten Monat Verzögerung – doch noch der Frühling ein.“

Peter Eggenberger

Alte Bräuche leben wieder auf!

Wie zu alten Zeiten haben sich die Bewohner im Alters- und Pflegeheim Watt für das Osterfest vorbereitet. Unter der Anleitung von unseren kreativen Mitarbeiterinnen entstanden farbenprächtige Eier. Kunterbunt durften sie sein, sei es mit dem Strumpf eingepackt oder mit einer prächtigen Farbe eingeschmiert, auf jeden Fall hatten alle Bewohnerinnen und Bewohner „de Plausch“ bei den Vorbereitungen.

Bewohner und Mitarbeiter vom Watt für ein gemütliches Beisammensein beim Eiertütschen. An jedem Tisch suchte man die härtesten Eier und Schlag auf Schlag wurden sie eingesetzt, alle lachten herzlich, wenn wieder ein Ei geschlagen war.

Die Freude war in manchen Gesichtern zu sehen, und frühere Erinnerungen wurden ausgetauscht. Bei einem Gläschen Wein, belegten Brötli und Schoggieli fanden bis in den Abend hinein viele schöne Gespräche statt. Die Bewohner genossen diese Abwechslung sehr.

Die Fotos von den verschiedenen Aktivitäten sind übrigens in unserem neuen Altersheimalbum im Watt zu bewundern.

Rita Manser, Heimleiterin

**Auf BREU vertraut
immer gut gebaut**

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU

HOLZBAU AG OBeregG
breu-holzbau.ch

AüB lockt mehr ausländische Grenzgänger an

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) ist nicht nur für hiesige Arbeitnehmer ein interessanter Arbeitsort, auch immer mehr Grenzgänger aus den Nachbarländern Österreich und Deutschland lassen sich von den Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region überzeugen. Die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) weisen für 2012 einen Höchststand an grenzübergreifenden Pendlern seit Beginn der Erhebung im Jahr 1996 aus. Demnach waren Mitte des vergangenen Jahres 216 Arbeitnehmer mit Wohnsitz im Ausland in der Region angestellt, das sind fast doppelt so viele wie 1998 (111). Auch der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten ist seit Mitte der 1990er Jahre gestiegen (1995: 2,3%, 2008: 2,9%), obwohl Staatsangehörige der EU-17-/EFTA-Mitgliedsstaaten seit dem 1. Juni 2007 nicht mehr an die Grenzzone gebunden sind und somit in allen Kantonen einer Erwerbstätigkeit nachgehen können.

Die dauerhaft niedrige Arbeitslosenquote in beiden Appenzeller Kantonen (Ende Februar 2013: jeweils 1,8%) macht deutlich, dass die Unternehmen im AüB auf diese Arbeitskräfte angewiesen sind. Zudem spricht die steigende Anzahl an ausländischen Grenzgängern für die Attraktivität der Region als Arbeitsort. Fehlt nur noch, dass sich diese Arbeitnehmer vom Appenzellerland über dem Bodensee als Wohnort überzeugen lassen.

Grafik: Ausländische Grenzgänger im AüB, Quelle: Bundesamt für Statistik

AüB sucht neuen Geschäftsführer – Gemeinden verlängern Beitragszusage bis 2016

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) ist auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer. Der Stelleninhaber Christoph Wolnik hat aus privaten Gründen zum 31. Mai 2013 gekündigt und wird eine neue berufliche Aufgabe in der Region Basel übernehmen. Der Vereinsvorstand bedauert die Entscheidung von Herrn Wolnik und dankt ihm für seine in den vergangenen zwei Jahren geleistete Aufbauarbeit.

Gleichzeitig nimmt er erfreut zur Kenntnis, dass sämtliche neun AüB-Mitgliedergemeinden (Grub, Heiden, Lutzenberg, Bezirk Obereg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden) einer Verlängerung des jährlichen Beitrags bis und mit 2016 zugestimmt haben.

Die Stelle als AüB-Geschäftsführer/in im Rahmen von 40 bis 50 Stellenprozenten wird zeitnah ausgeschrieben. Interessierte Personen können sich zudem direkt mit Christoph Wolnik in Verbindung setzen (Tel. 079 882 99 13, Email: christoph.wolnik@aueb.ch).

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch.

Geschäftsführer Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, Email: christoph.wolnik@aueb.ch.

Skilager der Mittelstufe in Savognin vom 25. Februar bis 1. März 2013

Endlich war es soweit, die Mittelstufe der Schule Reute reiste in das lang erwartete Skilager. Da für die Mittelstufe der Schule Reute zum ersten mal ein Skilager durchgeführt wurde, freuten sich alle besonders auf die Zeit in Savognin. Die folgenden Berichte haben die Schüler selbstständig in verschiedenen Gruppen vorbereitet.

Reise im Luxuscar

Als wir am Montagmorgen früh beim Schulhaus eintrafen, staunten wir nicht schlecht einen leuchtend gelben Luxuscar anzutreffen. Sollten wir etwa damit ins Lager fahren dürfen? Ja, wir durften. Herr Amrein, unser Chauffeur organisierte den ganzen Gepäckverlad souverän. Die Fahrt nach Savognin war bei diesem traumhaften Wetter eine Augenweide. Die Strecke führte uns über die Rheintalautobahn nach Chur, Thusis und weiter durch viele Tunnels nach Tiefenkaasel hinauf ins Oberhalbstein - Tal nach Savognin. Schnee, Sonne und die herrliche Bergwelt begrüßten uns, als wir in Savognin ankamen.

Johannes, Samira

Traumhafte Pisten

So sah unser Skitag aus: Als erstes wanderten wir mit Skiausrüstung zur Talstation. Dann nahmen wir unsere Skis und liefen zum ersten Sessellift. Da teilten wir die Mittelstufe in verschiedenen Gruppen ein. Die Niveaus der Gruppen waren: „mittel, sichere und gute Skifahrer (Racer!)“. Wir fuhren mit allen Liften nach ganz oben.

Am Morgen waren die Pisten super, gegen den Nachmittag wurden die Pisten eisig! Wir fuhren etwa zwei bis drei Mal hoch und dann war es schon wieder spät. Herr Baumann war lässig als Skilehrer. Aber da er ein Snowboarder war, konnten wir von den anderen Skilehrern auch sehr viel lernen. Mit Frau Flütsch machten wir einen Menschenslalom!

Annie, Enya, Désiré, Layah

Wie war das Lagerhaus?

Die Zimmer waren sehr gemütlich, wir waren ca. 6 Kinder pro Zimmer. Die Betten waren sehr komfortabel, jedoch auch wackelig. Unter uns war leider eine Bar, die ziemlich laut war. Das Haus sah von aussen ziemlich

klein aus aber von drinnen war es riesig. Wir hatten leider nur 4 Duschen, es war zwischendurch etwas blöde, weil viele Schüler zu lange geduscht haben (und auch ein paar wenige auch gar nie...!). Vom Lagerhaus bis zur Skipiste mussten wir ein Stück laufen. Es war ziemlich streng mit den Ski- und Snowboardschuhen zu der Piste zu gehen. Alles zusammen war das Lagerhaus sehr schön.

Chiara, Ladina, Agnes, Rebekka

Das Wetter in Savognin

Das Wetter war meistens schön. Nur am letzten Tag war es leicht bedeckt – es hat ein wenig geschneit. Fast immer strahlte der Himmel blau und

die Schneeverhältnisse waren wie im Bilderbuch! Als wir am Freitagnachmittag in Reute ankamen, war es allerdings wieder bewölkt.

Joel St., Yves, Stefan

Essen und Abendprogramm

Die Köchin war unsere Werk- und Handarbeitslehrerin Frau Eugster. Sie kochte ausgezeichnet. Wir kamen jeden Mittag ins Lagerhaus zurück, um das köstliche Essen zu geniessen. Am

Mittwochabend gab es Fondue. Jeder musste 2-3 Ämtchen ausführen. Zum Beispiel: Toiletten putzen, in der Küche helfen und den Waschraum putzen. Es gab an fast allen Abenden ein cooles Abendprogramm: Am

Dienstag hatten wir einen spannenden Spielabend, am Mittwoch haben wir einen Film angeschaut, den die Lehrer von uns beim Skifahren gefilmt haben und am Donnerstag gab es eine Disco mit dem ehemaligen Praktikanten Herr L'Homme, als DJ. Am Freitagabend waren wir alle erschöpft zuhause.

Sara, Jessica, Corinne

Viele Erlebnisse

Im Skilager ist bestimmt jeder einmal über eine Schanze gefahren. Ob im Fun-Park des kleinen Teppichlifts oder über Naturschanzen auf der Piste, über Buckel oder über Steine. Umfallen gehörte natürlich auch dazu.

Tiefschneefahrten erlebten wir auch jeden Tag. Ob extra oder nicht, es war schwierig. Um es richtig zu können, müssten alle noch viel üben.

Eine schwarze Piste gab es in Savognin nicht, aber

eine Buckelpiste, bei der zum Teil die Erde rausschaute. Auch der Einkehrschwung durfte nicht fehlen. Jede Gruppe durfte einmal in der „James Beach Bar“ einkehren gehen und ein Getränk trinken.

Die lustigen Lehrer tanzten zur Musik. Einen Hubschrauber sahen wir in dem Skigebiet natürlich auch. Er flog direkt an unserem Haus vorbei zum Spital.

Joel B., Léa, Luca, Gion

Willkommen an der Schule Reute

Auf Beginn des neuen Schuljahres 2013/14 ergeben sich an der Schule Reute einige personelle Veränderungen. Frau Bettina Vetsch-Schicho erwartet ihr erstes Kind und wird in den Mutterschaftsurlaub gehen. Wir wünschen ihr jetzt schon viel Freude und alles Gute bei ihrer neuen Rolle als Mutter.

Frau Valentina Flütsch hat sich zu einem Wechsel von der Mittelstufe auf die Basisstufe entschieden. Sie wird als Hauptverantwortliche Lehrperson zusammen mit Frau Sarah Wolf-Walser, welche nach ihrer Babypause zurückkehrt, die Basisstufe führen.

Neu konnte für die Mittelstufe Frau Nadine Kruijthof angestellt werden.

Sie schliesst im Moment ihre Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen ab und wird ab August 2013 zusammen mit David Mühlba-

cher auf der Mittelstufe unterrichten. Frau Kruijthof hat sich bereits während ihres Studiums in die Methodik und Didaktik des Altersdurchmischten Lernens vertieft und freut sich sehr auf ihre neue Aufgabe.

Die Stelle der Schulassistentin für das kommende Schuljahr konnte mit Frau Nadia Büchel besetzt werden. Frau Büchel hat eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und arbeitet seit einigen Jahren für die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen. Sie macht zurzeit die Maturität an der Maturitätsschule für Erwachsene und plant nach dem Praktikumsjahr ein Studium in Sozialpädagogik.

Die Schule Reute freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und wünscht Frau Kruijthof und Frau Büchel viel Freude bei der zukünftigen Arbeit mit den Kindern.

Hans-Peter Hotz

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dann mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkomm!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Weltweit erblindet alle 10 Sekunden ein Mensch. Schenken Sie Augenlicht mit nur 50 Franken.

PC 80-303030-1
8027 Zürich
www.cbmswiss.ch

cbm
christoffel blindenmission
gemeinsam mehr erreichen

Besuch beim Nachwuchs des TV Reute

Schon vor dem Betreten der Turnhalle sind viele Kinderstimmen zu hören. Die 13 Knaben und Mädchen der kleinen Jugendriege spielen Sitzball. Als Zielscheibe dienen den Kindern vor allem die beiden Leiter. Diese wollen sie ausser Gefecht setzen, bis sie wieder einen Ball erwischen. Da freut sich das Turnerherz an der vollen Halle, wobei an diesem Tag nicht ein-

mal alle anwesend sind. Nach einem weiteren Aufwärmspiel erklären die beiden Leiter, worauf beim Brennball alles geachtet werden muss, um möglichst viele Punkte zu erreichen. Ziel des Trainings ist der ATV-Spieltag in

Waldstatt Anfang Mai, bei dem die kleine Jugendriege als Sieger vom Platz gehen möchte oder zumindest nicht als Verlierer.

„Am besten gefallen uns die Spiele!“ sind sich die Kinder einig. Die Leiter zu ärgern ist ebenfalls sehr beliebt bei den Kleinen. Das bringt die Jugileiter, die schon fast zum Inventar der Turnhalle gehören, nicht aus der Ruhe. Und natürlich freuen sich die Kinder auf die bevorstehenden Wettkämpfe, die sie dieses Jahr besuchen werden. So ein Jugitag sei immer etwas Tolles, wenn weil man da den ganzen Tag mit den Kolleginnen und Kollegen verbringen kann und mit dem Sackgeld ein Glace kaufen darf.

Ganz ähnlich tönt es bei der grossen Jugi und Mädi, welche am Freitag turnt. Die älteren Buben und Mädchen haben kürzlich an einem Unihockeyturnier in Herisau teilgenommen und gingen als 11. von fast 30 Mannschaften vom Platz. Am

meisten freuen sie sich auf den Jugiausflug der dieses Jahr wieder auf dem Programm steht. Leider wollen ihnen aber die Leiterinnen nicht sagen, wohin die Reise Ende August geht. Auch bei den Grossen steht der Jugi-Spieltag in Waldstatt an, wo sie Volleyball spielen werden.

Erfreut kann festgestellt werden, dass sich die Jugendriege Reute wieder über eine grosse Anzahl Kinder freuen kann. Bei den sieben motivierten Leitern sind sie gut aufgehoben.

Das komplette Jahresprogramm und diverse Fotos sind auf www.tvreute.ch zu finden.

Die Kleinen von Jahrgang 2007 bis 2002 turnen jeden Mittwoch von 18.00 bis 19.30 Uhr.

Die Grossen bis Jahrgang 1997 sind am Freitag zu den gleichen Zeiten in der Turnhalle anzutreffen.

Für weitere Fragen steht Jugichef Thomas Eugster jederzeit zur Verfügung.

Die Kontaktdaten sind auf der Homepage des TV Reute ersichtlich.

Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzestermann.ch
Rohren 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Neue Kräfte bei den Schützen

Kurz bevor mit dem Eröffnungsschiessen Ende März die Saison der Rütiger Feldschützen beginnt, trafen sich die Vereinsmitglieder drei Wochen vor Ostern im legendären «Bädli» zur obligaten Hauptversammlung. Nach Verköstigung durch das Küchenteam der stets agilen Bädli-Lisä, konnte die Versammlung gestärkt und rundbäuchig gestartet werden. Kurz nach acht Uhr eröffnete Andy Heierli seine erste Hauptversammlung als Präsident der Feldschützengesellschaft Reute; der Aktuar Luzi Sturzenegger setzte dafür zum letzten Mal zu seinen Bleistiftschwüngen im Protokollbuch an. Ein kurzer Einstieg, eine herzliche Begrüssung und bereits fanden sich die Anwesenden inmitten der HV 2013.

Manch altgedientes Mitglied wurde beinahe überrannt ab dem Tempo der Versammlungsführung, denn Andy Heierli führte ohne Rücksicht auf des Aktuars Amtspflichten gewandt und schnell durch die Sitzung.

Den Ausführungen des Präsidenten lauschend, zogen die Anlässe der vergangenen Saison an den geistigen Augen der Anwesenden wie emsig abgspulte Stummfilme vorbei. Gerade einmal Zeit für ein kurzes «Schmöllele»* blieb, und schon ging's weiter.

Nach den zackig abgearbeiteten Traktanden, blieb keine Zeit für eine Pause und bereits standen die Wahlgeschäfte an. Da es bereits im letzten Jahr einen grossen Wechsel im Vorstand gegeben hatte, standen in diesem Jahr bloss zwei Posten zur Neubesetzung an. Glücklicherweise konnte der Vorstand

Der alte Schreiber Luzi Sturzenegger inmitten der Schützenstuben-Crew (von links nach rechts): Erwin Bühler, Pumi, und Lydia Bühler sowie dem Präsidenten Andy Heierli

der Versammlung sowohl für den zurückgetretenen Aktuar, als auch für den jedes Jahr wechselnden Vertreter der Jungschützen im Vorstand einen passenden Vorschlag machen. So standen die Neugewählten nach kurzer Zeit bereits fest: Urs Sturzenegger ersetzt Steven Fülleman als Jungschützenvertreter und Samuel Keller heisst der neue Aktuar.

Im Anschluss an die Wahlen benutzte der Präsident die Gelegenheit, um einige verdiente Mitglieder zu ehren.

Mit überaus grosser Freude konnte der Verein zur Kenntnis nehmen, dass sich Lydia und Erwin Bühler auch in der laufenden Saison um das Wohl der Gäste in der Schützenstube kümmern werden; ihnen zur Seite steht in bewährter Weise Pumi (Röbi Bänziger) am Grill. Für die Infrastruktur zeichnet auch weiterhin mit einzigartigem Einsatz Edi Sturzenegger verantwortlich. Ihnen und vielen (mehr oder weniger) stillen Helfern ist es zu verdanken, dass verschiedene vereinsinterne und auch regionale Anlässe in Reute durchgeführt werden können. Ohne sie wäre es der Feldschützengesellschaft Reute unmöglich, den Schiesspflichtigen der Gemeinde und der Region die Möglichkeit zu bieten, in der Gemeinde Reute ihre obligatorische Übung zu absolvieren (Letzte Möglichkeiten im August!).

** Lächeln, das nur die Appenzeller Vorderländer beherrschen!*

Luzi Sturzenegger

Bundesprogramm in Reute

- Donnerstag, 8. August 2013
 - Freitag, 30. August 2013
- (jeweils von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr)

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MALIERER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

Wer versteckt sich hinter diesen fröhlichen Beduinen und der Haremsdame mit Kamel? Es kann niemand anders sein als die aktiven Damen des Turnvereins Reute. Diesmal besuchten sie am „Schmutzigen Donnschti“ die Oberegger Beizenfasnacht 2013 und gaben sich der Lebensfreude hin... was nicht heisst, dass sie die anderen Donnerstage nicht voll beim Turnen dabei sind.

Das Rezept: Appenzelercake

Das folgende Rezept ist für alle, die mal etwas anderes versuchen wollen.

Ich habe es im "Beobachter 10/2010" unter "Haefelys Töpfe" von Andrea Haefely gefunden und bereits mehrfach erfolgreich getestet.

Daraus wird ein herzhafter Cake, nicht süss und sehr gut geeignet als Apéro.

Zutaten :

100 g	Butter
3	Eier
1 dl	Rahm
200 g	Appenzeller Käse
250 g	magerer Schinken, am Stück
1 Bund	Petersilie
1 Bund	Schnittlauch
250 g	Weissmehl
1 EL	Backpulver

Eine Kastenform ausbuttern, Ofen auf 180° vorheizen. Schinken (ohne Fett und ohne Schwarte) sowie Käse in ca. 5mm grosse Würfel schneiden. Zimmerwarme Butter schaumig rühren, nacheinander die Eier dazugeben. Nun kommt der Rahm, etwas Salz und weisser Pfeffer, sowie die gehackten Kräuter dazu.

Mehl mit Backpulver mischen und zur Masse dazugeben. Alles gut mischen und die Schinken- und Käsewürfel darunter heben. Alles in die Kastenform geben, glatt streichen und für 50 Minuten in den Ofen. Es bildet sich eine schöne braune Kruste. In der Form erkalten lassen.

Er hält einige Tage, wenn er durch die Lagerung nicht austrocknet – dagegen hilft Haushaltsfolie.

Das Rezept lässt sich durchaus mit Erfolg abwandeln, in Öl eingelegte, trockene Tomaten und Oliven können den Schinken ersetzen. Die Zugabe einer fein gehackten Habanero Chili gibt dem Cake eine wunderbar scharfe Note. Diese gehört zu den aussergewöhnlich scharfen Sorten (> 100'000 Scoville). Nur mit Handschuhen zu verarbeiten. Normale Chilis sind natürlich auch geeignet, dann dürfen es auch ein paar mehr sein und die Handschuhe sind nicht nötig.

Ich wünsche allen, die es mal ausprobieren wollen, gutes Gelingen.

Manfred Laim

Buchtipp: „In hellen Sommernächten“ von John Burnside

Hoch oben im Norden, wo im Sommer das weiße Licht alle Konturen verwischt, ertrinken auf rätselhafte Weise junge Männer.

Hat, wie es die Sage behauptet, die rotgewandete Waldfee Huldra ihre Hand im Spiel? Gelingt der stillen Liv die Lösung des Rätsels, oder verliert auch sie sich in einer Zwischenwelt aus Fantasie und Realität? In seinem neuen Roman erzählt John Burnside von unheimlichen Begebenheiten und folgt der Poesie einer betörenden Landschaft.

Als ein Klassenkamerad der jungen Liv verschwindet und kurz danach weitere junge Männer, scheint das die wenigen Bewohner der Insel am Polarkreis nicht zu beunruhigen. Mehrdeutiges und Traumhaftes ist ihnen vertraut. Die Extreme des nächtlichen Lichts im Sommer und der ewigen Dunkelheit im Winter haben auch Liv geprägt. Sie ist ein verschlossenes Mädchen, das die Gesellschaft des alten Kyrre sucht.

Mit seinen Gespenstergeschichten beflügelt er ihre Vorstellungskraft: Gibt es die männermordende Huldra aus seinen Erzählungen wirklich? Und welche Rolle spielt die schöne Maia, die mit den verschwundenen Män-

nern gesehen wurde? „In hellen Sommernächten“ ist ein Spiel aus Licht und Schatten, aus Sehen und Verstehen, das in eine Welt entführt, in der sich alle Gewissheiten auflösen.

„In hellen Sommernächten“ ist ein meisterhaftes Spiel aus Licht und Schatten, aus Sehen und Verstehen, das in eine Welt entführt, in der sich alle Gewissheiten auflösen.

„Diese Unwirklichkeit plausibel zu machen, und den (manchmal selber

geisterhaften) Personen dieses Buches nicht nur Lebendigkeit, sondern auch Kraft zu verleihen – darin liegt die beträchtliche Kunst von John Burnside.“

Originaltitel: A Summer of Drowning
Aus dem Englischen von Bernhard Robben, ISBN: 978-3-8135-0460-6

Roy Sturzenegger

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Wechsel in unserem Rütiger-Feeschter-Team

Sandra Künzler hat als Assistentin frischen Wind in die Ausgaben Nr. 65 bis 70 gebracht. Vielen herzlichen Dank, Sandra!

Die Idee einer Assistentin oder eines Assistenten ist, dass junge Menschen Einblick in das Entstehen einer Ausgabe des Gemeindeblattes nehmen,

neue Anregungen einbringen und die Ausgaben mitgestalten können. Wir nehmen auch weiterhin gerne Jugendliche auf. Anfragen bitte an **esther.rechsteiner@bluewin.ch**

Im Weiteren dürfen wir zwei neue Mitglieder im Redaktionsteam begrüßen. Es sind dies unsere neue Pfar-

rerin, Martina Tapernoux-Tanner und Valentina Flütsch, Lehrperson an der Schule Reute.

Wir freuen uns auf anregende Diskussionen und auf fruchtbare Mitgestaltung unseres Rütiger Feeschter. Herzlich Willkommen!

Esther Rechsteiner

Sandra Künzler

Martina Tapernoux-Tanner

Valentina Flütsch

Pöschelibender – wo ist er jetzt zu Besuch?

Der Pöschelibender bedankt sich ganz herzlich für die liebevolle Betreuung bei Renate Kolb und Stuart Steiger in Mohren.

Nun möchte sich der Pöschelibender geistig und meditativ weiterbilden. Können Sie sich vorstellen wo?

Wenn Sie herausgefunden haben, wo sich unser Pöschelibender dieses Mal aufhält, so senden Sie möglichst bald ein E-Mail an folgende Adresse: **esther.rechsteiner@bluewin.ch** und gewinnen Sie einen Überraschungspreis.

Wettbewerb "Im Scheinwerferlicht"

Von Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell

2013: Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt

Ausgezeichnet wird das besondere Engagement für die Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderung.

Warum

Für die meisten Jugendlichen mit einer Behinderung, sei diese körperlich, geistig oder psychisch, bleibt nur eine Ausbildung im geschützten Rahmen offen, auch wenn sie über die nötigen Fähigkeiten verfügen, welche eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt ermöglichen würden.

Wer

Pro Infirmis sucht Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Jugendlichen mit Behinderung eine Ausbildung ermöglichen (EFZ / EBA oder auch eine 1- bis 2-jährige praktische Ausbildung im Betrieb).

Wo

Die Teilnahmebedingungen und die Wettbewerbsunterlagen können per Mail oder telefonisch bestellt werden bei: Vinzenz Jud, Leiter Pro Infirmis Beratungsstelle St.Gallen, Tel. 071 228 49 40, E-Mail: **vinzenz.jud@proinfirmis.ch** oder unter folgender Adresse abgerufen werden: **www.proinfirmis.ch** dann Kanton auswählen und auf "Aktuelles" klicken.

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Schriftsteller Jakob Hartmann, Oberegg, vor 75 Jahren: Von der Schillerstiftung ausgezeichnet

Der Appenzeller Volksschriftsteller Jakob Hartmann hatte sich das Pseudonym „Chemifeger Bodemaa“ zugelegt, und seine meist humorvollen Geschichten erschienen unter diesem Namen. Höhepunkt seiner Karriere war die 1938 erfolgte Auszeichnung durch die Schweizerische Schillerstiftung. Als Kaminfeger war Hartmann in jungen Jahren für die Haushaltungen in Oberegg und Reute zuständig.

Am 16. Mai 1876 in Wienacht als Sohn eines Dachdeckers geboren, lernte Hartmann den Kaminfegerberuf. Nach Lehr- und Wanderjahren sowie nach der Anstellung bei seinem Vater trat der junge Hartmann 1898 in Oberegg/Reute seine erste Kaminfegerstelle an. Im gleichen Jahr schloss er in der Kirche von Reute mit Barbara Schmied den Bund der Ehe. Als Kaminfeger hatte er viele Begegnungen mit originellen Leuten und mannigfache Einblicke in zahlreiche Oberegger und Rütiger Haushaltungen. Seine tagsüber gemachten Beobachtungen verarbeitete er nachts zu Geschichten.

Förderer der Streichmusik Alder

Als Vorderländer hatte er einen starken Zug ins Hinterland, und die Schwägalp war einer seiner Lieb-

lingsplätze. Im Jahre 1910 begegnete er im Restaurant „Hecht“, Urnäsch, erstmals der Streichmusik Alder. Er war begeistert und organisierte in der Folge Alder-Konzerte im In- und Ausland. Hartmann war nach Möglichkeit als Conférencier dabei und brachte so auch seine Bücher unter die Leute.

Durchbruch an der Landesausstellung 1914

Von einer Jury mit dem bekannten Germanisten Otto von Greyerz wurde Hartmanns Theaterstück „Appenzeller Sennelebe“ für die Landesausstellung von 1914 in Bern ausgewählt. Aufführende waren Schauspieler des dramatischen Vereins Herisau, die dem Stück und damit Hartmann zum Durchbruch verhalfen. Nun war er landauf und landab mit seinen Geschichten, Theaterstücken und Büchern unterwegs, und 1938 erfolgte die Auszeichnung durch die Schillerstiftung.

Wohnhaft in Oberegg, Reute, Wienacht-Tobel und Heiden

Hartmann hatte kaum Sitzleder. Zu seinen Wohnorten gehörten u.a. Wienacht, Heiden, Oberegg, Herisau, Bern, Schaffhausen, Rüti ZH, Reute (hier wurde er 1929 ins Gemeindegericht gewählt) sowie wieder Wie-

Schriftsteller Jakob Hartmann alias „Chemifeger Bodemaa“ wurde vor 75 Jahren von der Schillerstiftung ausgezeichnet. Als Kaminfeger war er u.a. auch in Oberegg und Reute tätig.

nacht-Tobel und Heiden. Nachdem er sich hier 1943 mit der Lehrerschaft und den Tourismus-Verantwortlichen überworfen hatte, verliess er 1944 verbittert das Appenzeller Vorderland in Richtung Kesswil TG. Am Bodensee aber plagte ihn das Heimweh, und 1953 erwarb er in Rehetobel die ehemalige Wirtschaft „Sonnenhügel“, wo er am 7. Mai 1956 verstarb. Leider sind seine teilweise von Kunstmaler Carl Liner senior illustrierten Werke wie „Stöck ond Stuede“, „Heimatspiegel“, „Appenzeller Gschichte“ und andere längst vergriffen.

Text und Bild: Peter Eggenberger

KRÄUTERKÜCHE - KOCHKURS

Cornelia Krapf-Rütimann, kant. appr. Heilpraktikerin, 1 Donnerstagabend, 13.06.2013, 18.30 – 21.00 Uhr, Ort: Praxis sportivo, Gütli 160, Walzenhausen, Kurskosten: CHF 75.–, inkl. Degustation, Rezepte, und Speisen zum Mitnehmen (bei 6 Teilnehmenden)

PRAKTISCHE NATURHEILKUNDE: HUSTENSIRUP SELBER HERSTELLEN

Hanspeter Horsch, Naturheilpraktiker/Drogist, Heiden, 1 Mittwochabend, 14.08.2013, Zeit: 19.00 – 21.00 Uhr, Ort: Schulhaus Weiher, Grub AR Kurskosten: CHF 38.– (bei 10 TN), CHF 5.– für Material

VON OUTLOOK, GOOGLE, DOODLE, FACEBOOK BIS TWITTER & CO.

Guido Knaus, Lehrbeauftragter Informatik PHR SG, 2 Donnerstagabende, 29.08./05.09.2013, Zeit: 18.15 – 21.30 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR, Kurskosten: CHF 125.– (bei 6 Teilnehmenden)

VORTRAG AKTIV IN HEIDEN: „BLUTEGELTHERAPIE“

Frau Dr. med. D. Kähler, Wil, 1 Donnerstagabend, 12.09.2013, Zeit: 19.30 – 21.30 Uhr, Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden, Eintritt: CHF 15.–

MEIN LETZTER WILLE

Kevin Friedauer, dipl. Verwaltungsfachmann GFS, 1 Donnerstagabend, 19.09.2013, Zeit: 19.00 – 21.15 Uhr, Ort: Schulhaus, Grub AR, Kurskosten: CHF 50.– (bei 6 Teilnehmenden)

Infos unter: www.webvorderland.ch

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 244 06 65
mdtapernoux@bluewin.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 071 890 02 73
stu-diem@hotmail.com

Gestaltung: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Inserate:
Sabine Zweifel 071 891 51 69
s.zweifel@bluewin.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Valentina Flütsch 079 203 18 72
v.fluetsch@schulereute.ch

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 3 | 2013:

Redaktionsschluss: 5. August 2013
Erscheinungsdatum: 5. September 2013

Editorial: Heimat – zwischen Kanton und Emotion

Nun ist es bereits ein Jahr her, seit ich den Wohnsitz in St. Antönien aufgegeben habe und Teil der Gemeinde Reute wurde. Etwas Skepsis war vor dem Wohnsitzwechsel schon dabei. Ich habe mich gefragt, ob sie meinen Dialekt hier wohl verstehen und hatte im Bezug auf die Schule etwas Sorgen, weil ich mich hier kulturell und geographisch nicht auskannte. Ja auch der Gedanke an ein allfälliges Autokennzeichen mit AR statt GR war noch etwas komisch. Vielleicht ist dies ja der Grund, warum ich immer noch kein Auto besitze!! Inzwischen habe ich festgestellt, dass so ein Gefährt schon praktisch wäre. Reisen zwischen zwei Kantonen, oder zwei Heimaten ist nicht immer so angenehm.

Heimat? Wann sprechen wir eigentlich von Heimat? Ist Heimat dort, wo man aufgewachsen ist, die Eltern wohnen, die Kindheitserinnerungen sind? Dort, wo einem die Umgebung vertraut ist und man jede und jeden kennt?

Oder ist es da, wo man lebt und arbeitet, vielleicht eine eigene Familie hat, die meiste Zeit seines Lebens verbringt, seine eigenen vier Wände und seine sieben Sachen hat?

Es wird schnell klar, dass der Heimatbegriff schwer zu definieren ist. Der Duden beschreibt das Wort Heimat folgendermassen: „Land, Landesteil oder Ort, in dem

man (geboren und) aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt (oft als gefühlsbetonter Ausdruck enger Verbundenheit gegenüber einer bestimmten Gegend)“

Der „Brockhaus“, die Enzyklopädie in 24 Bänden definiert folgendermassen: Heimat ist im allgemeinen Sprachgebrauch zunächst auf den Ort bezogen, wo der Mensch hineingeboren wird und seine ersten Sozialisationserlebnisse hat. Aufgrund dieser Erlebnisse werden Identität, Charakter, Mentalität, Einstellungen und schliesslich auch die Weltauffassung weitgehend geprägt. Den Begriff Heimat kann man in eine äussere Dimension, welche den Erfahrungsraum beinhaltet und in eine innere Dimension teilen. Diese ist oft mit der Kindheit verbunden und beinhaltet gefühlsbetonte und ästhetische Komponente.

Für mich persönlich ist Heimat, einfach gesagt, Mensch und Umgebung. An einem neuen Ort habe ich schnell das Bedürfnis die Umgebung zu erkunden, neue Plätze kennenzulernen, mich frei und vertraut bewegen zu können. Mit dem Entdecken neuer Orte, werden dem neuen Zuhause Gefühle und Erinnerungen geschenkt.

Der soziale Zugang an einen neuen Ort ist schwieriger. Während man

Kind automatisch in eine Gemeinschaft hinein wächst, muss man als Erwachsener an einem neuen Ort soziale Kontakte aktiv aufbauen.

Ich denke, die soziale Integration in einer Umgebung ist für den Heimatbegriff von wesentlicher Bedeutung. Man kann einen Ort noch so schön finden, solange man sich dort nicht geborgen und sozial gut aufgehoben fühlt, wird es nie eine Heimat. Ein Zitat besagt: „Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl.“

Obwohl mir die Landschaft hier ausgesprochen gut gefällt und ich mich hier auch sozial eingebettet fühle, ist St. Antönien meine Heimat. Vielleicht sind es die zufälligen Gespräche mit den Leuten im Dorf, das heimelige Elternhaus, oder doch die ungezähmte Berglandschaft, obwohl ich hier gerade die sanfte Weite der Umgebung schätze. Auch wenn meine Heimat immer im Prättigau bleiben wird, möchte ich mich an beiden Orten gleichermassen wohl fühlen.

Da ich durch die Zusammenarbeit mit dem Rüütiger Feeschter noch etwas mehr über Mensch und Ort der Gemeinde Reute erfahre, ist dies für mich eine wunderbare Möglichkeit, mich hier bald wie zuhause zu fühlen.

Valentina Flütsch

Neueröffnung Kosmetikstudio im „Städeli“

Am 1. September 2013 wurde im Städeli in Schachen das Kosmetikstudio „Balance Cosmetic“ eröffnet. Jeanette Hahn führte Ihr Institut bereits 3 Jahre erfolgreich in Widnau.

Liebe Rütigerinnen und Rütiger

Erlauben Sie mir, mich kurz vorzustellen. Ende 2012 zogen meine Familie und ich ins wunderschöne Appenzeller Vorderland. Langsam wuchs auch der Wunsch, mein Geschäft nachzuzügel..

Seit 18 Jahren bin ich bereits Kosmetikerin und habe im Beruf vielfältige Erfahrungen gesammelt. Ob als Fachdozentin, im Wellnessbereich oder als Reise- und Schulungskosmetikerin; jede Zwischenstation half mir, mein Wissen zu vertiefen und zu erweitern.

So	1.9.	15:00	Ritter Rost - Eisenhart & voll verbeut	ab 6/4 Jahren	D
So	1.9.	19:15	La Grande Belezza	ab 14/12 Jahren	I/df
Di	3.9.	20:15	First Position	ab 10/8 Jahren	D
Fr*	6.9.	19:45	Einführung mit Expeditionsarzt Dr. Marschke		
		20:15	Jäger des Augenblicks	ab 14/12 Jahren	D
Sa	7.9.	17:15	Rebelle	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa*	7.9.	20:15	The Sapphires	ab 14/12 Jahren	E/df
So	8.9.	15:00	Die Schlümpfe 2	ab 6/4 Jahren	D
So	8.9.	19:15	Hier und Jetzt	ab 16/14 Jahren	Dialekt
Di	10.9.	20:15	Jäger des Augenblicks	ab 14/12 Jahren	D
Fr	13.9.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	13.9.	20:15	Mr. Morgan's last love	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa	14.9.	17:15	The Sapphires	ab 14/12 Jahren	E/df
Sa*	14.9.	20:15	La Grande Belezza	ab 14/12 Jahren	I/df
So	15.9.	15:00	Die Schlümpfe 2	ab 6/4 Jahren	D
So	15.9.	19:15	Gloria	ab 16/14 Jahren	Sp/d
Di	17.9.	20:15	Mr. Morgan's last love	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Mi*	18.9.	20:15	Cinéclub: Le Havre	ab 16/16 Jahren	F/d
Fr*	20.9.	20:15	Rebelle	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa	21.9.	17:15	Gloria	ab 16/14 Jahren	Sp/d
Sa*	21.9.	20:15	Hier und Jetzt	ab 16/14 Jahren	Dialekt
So	22.9.	15:00	Ritter Rost - Eisenhart & voll verbeut	ab 6/4 Jahren	D
So	22.9.	19:15	Mr. Morgan's last love	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Di	24.9.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	24.9.	20:15	La Grande Belezza	ab 14/12 Jahren	I/df
Fr*	27.9.	20:15	The Sapphires	ab 14/12 Jahren	E/df
Sa	28.9.	17:15	Rebelle	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa*	28.9.	20:15	Gloria	ab 16/14 Jahren	Sp/d
So*	29.9.	10:30	Matinée mit Regisseurin Bettina Oberli; Bar ab 10:00 offen		
			Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
So*	29.9.	15:00	Die Schlümpfe 2	ab 6/4 Jahren	D
So	29.9.	19:15	The Sapphires	ab 14/12 Jahren	E/df

Mehr Informationen unter www.kino-heiden.ch

Mit meinem eigenen Studio bin ich nun „angekommen“ und freue mich sehr, Ihnen meine Dienstleistungen anzubieten.

Neben klassischen Behandlungen für Sie und Ihn, Maniküre, Pediküre, Massagen und Haarentfernung biete ich auch speziell für die „Kleinen“ Kinderschminken und Fasnachtschminken an. Das Highlight auf jeder Geburtstagsparty.

Für weitere Informationen besuchen Sie mich doch auf www.balancecosmetic.ch oder rufen Sie mich einfach an.

Ich würde mich sehr freuen, Sie bei mir begrüßen zu dürfen. Jede Neukundin oder Neukunde erhält im September und Oktober 2013 als kleines Willkommensgeschenk 10% auf die erste Behandlung.

Herzlich, Jeanette Hahn

Kosmetik ist Vertrauenssache
Balance Cosmetic

Sie erhalten 10% Rabatt auf Ihre erste Behandlung!

Gültig bis 31.10. 2013 (nicht kumulierbar)

Jeanette Hahn
Städeli 624, 9414 Schachen b. Reute
076 561 22 64, www.balancecosmetic.ch
Termine nach Vereinbarung

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

Neue Lernende auf der Gemeindekanzlei

Am 5. August 2013 hat für Selina Dietsche, Oberegg, ihre Verwaltungslehre auf der Gemeindekanzlei Reute begonnen. Das Team der Gemeindekanzlei heisst Selina herzlich willkommen und wünscht ihr eine erfolgreiche Lehre.

Herzliche Gratulation

Mit der ausgezeichneten Gesamtnote von 5,2 hat Rebecca Marti die Lehrabschlussprüfung als Kaufrfrau EFZ bestanden. Sie hat Mitte August ihre erste Stelle auf der Gemeindeverwaltung Teufen angetreten. Der Gemeinderat und das Personal der Gemeindekanzlei gratulieren Rebecca Marti zum erfolgreichen Lehrabschluss und wünschen ihr für die berufliche und private Zukunft alles Gute.

Positiver Finanzbericht

Die kantonale Finanzaufsicht hat die Jahresrechnung 2012 überprüft und dem Gemeinderat das Ergebnis vorgelegt. Es ist durchwegs erfreulich: positives Eigenkapital, Fremdkapitalbegrenzung nicht überschritten, keine besonderen Risiken im Finanzvermögen bzw. bei den Eventualverpflichtungen. Die Finanzaufsicht kommt zum Schluss, dass keine besonderen Massnahmen nötig sind. Der Gemeinderat hat mit Genugtuung vom Bericht Kenntnis genommen.

Sitzungstermine 2014

Der Gemeinderat hat die ordentlichen Sitzungstermine für das Jahr 2014 festgelegt. Diese können auf der Homepage der Gemeinde www.reute.ch unter „Informationen aus dem Gemeinderat“ eingesehen werden. Anträge sind

bis spätestens 10 Tage vor der Sitzung der Gemeindekanzlei einzureichen.

Neuer Benützungstarif

Der Gemeinderat hat einen neuen Tarif für die Benützung der Mehrzweckanlage Dorf erlassen. Gegenüber dem alten Tarif ergeben sich verschiedene administrative Erleichterungen. Bei der Miete der Turnhalle oder der Pausenhalle ist neu die Benützung der Schulküche immer inbegriffen. Die Küche kann neu auch separat gemietet werden. Der Tarif geht grundsätzlich von Fixpreisen aus. Die bisherige Festlegung der Gebühren über den finanziellen Erfolg der Veranstaltung entfällt.

Der Tarif kann auf der Homepage der Gemeinde www.reute.ch heruntergeladen werden.

Personalienbestätigung für Führerausweisgesuche

Bis anhin wurden die Personalien und der Wohnsitz im Zusammenhang mit Führerausweisgesuchen (Gesuch um Erteilung eines Lernfahr- bzw. eines Führerausweises verschiedener Kategorien) durch die Kantonspolizei bestätigt.

Ab 1. August 2013 ist die Personalien- und Wohnsitzbestätigung bei der **Einwohnerkontrolle des Wohnortes** einzuholen.

www.reute.ch/de/ueerreute/aktuellesinformationen?action=showinfo&info id=208730

Veranstaltungskalender

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie unter www.reute.ch-Aktuelles/Anlaesse

Adventsmarkt der Landfrauen in der Turnhalle Reute

- Freitag, 29. 11. 2013 ab 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr
- Samstag, 30. 11. 2013 von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
- Diverse Aussteller
- Festwirtschaft

Wohnungs- und Liegenschaftsmarkt

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 474	Grosszügiges Anwesen mit 12-Zimmern			Fidu-Manag, Hr. Schister, Trübbach 081 750 23 00, h.schister@fidu-manag.ch
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung			Ewald Anker, 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.– pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.– pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick	Architekturbüro Werner Schläpfer Altstätten, G 071 755 30 60 schlaepfer.architektur@catv.rol.ch
Mohren	Überbauung Dreiländerblick 6 ½-Zimmer-Einfamilienhaus 3 ½-Zimmer-Wohnung 3 4 ½-Zimmer-Wohnungen			René Schläpfer, Staatsstrasse 207 9463 Oberriet, 071 763 80 60 rene@schlaepfer-sasch.ch www.schlaepfer-sasch.ch
DORF				
Dorf			GB Nr. 797	Swiss-Immopool, 076 573 55 99
Dorf 32	4 ½-Zimmer-Hausteil			Klara Eugster, 071 891 21 05
SCHACHEN				
Hägli 94		4 ½-Zimmer-Einfamilienhaus		Bruno Ebnetter, 071 722 24 10
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-EFH			rt immobilien, 071 757 11 20
Schachen 169	3 ½-Zimmer-Maisonette-Wohnung mit Einzelgarage			S. Katzensteiner, 071 672 54 16
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			redTOP, Herisau, 071 352 63 14
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, Eigentümerin, 043 333 29 80, oder info@epigeos.ch
Schachen 150	2-Familienhaus mit Atelier			rt immobilien, 071 757 11 20
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli 190	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus			rt immobilien, 071 757 11 20
Städeli			GB Nr. 693, 696	Cristuzzi AG, 071 727 06 24

Diese Liste ist nicht abschliessend.

Ziegenkäse ist nicht gleich Ziegenkäse – Zu Gast bei der Pächterin des landwirtschaftlichen Stalles des Alters- und Pflegeheimes Watt

Reute AR. Am 1. Juni 2013 waren Behörden und Gewerbe zu Gast bei der Pächterin des landwirtschaftlichen Stalles des Alters- und Pflegeheimes Watt. Gerade auch die Landwirtschaft untersteht einem steten Wandel. Um in diesem wirtschaftlichen Umfeld zu bestehen, braucht es vor allem innovative Ideen. Heierli's setzen bei der Vermarktung ihrer Produkte auf Zusammenarbeit. So verkauft Familie Schmid aus Wolfhalden Ziegenkäse made by Heierli und im Gegenzug werden die Alpprodukte der Familie Schmid im Watt-Lädeli angeboten. Marianne Heierli probiert immer wieder neue Variationen bei der Verarbeitung ihrer Ziegenmilch aus. Ziegenkäse ist heikel, da viele das „Zicklein“ im Gaumen nicht mögen. Mit den verschiedenen Gewürz- und Kräuterbeigaben und einem Schuss Balsamico-Essig wird der Ziegenkäse jedoch zum Traum! Dies konnten die Besucher am Degustationsstand genussvoll ausprobieren. In ihrem Verkaufslädeli bietet Marianne Heierli verschiedene eigene Produkte wie u.a. Tannenschössli-Gelée, Goldmelissensirup, Mostbröckli und Ziegenkäse in allen Varianten an. Als Besucher kam man ins Sinnieren: Wieso kaufen wir nicht vermehrt einheimische Lebensmittel? Liegt das Gute doch so nah. Der feine Apéro aus der Küche des Alters- und Pflegeheimes Watt war eine reine Augen- und Gaumenfreude und rundete den Anlass ab.

**Wirtschaftskommission Reute AR
Esther Rechsteiner**

Weltweit erblindet alle 10 Sekunden ein Mensch.
Schenken Sie Augenlicht mit nur 50 Franken.

PC 80-303030-1
8027 Zürich
www.cbmswiss.ch

cbm
christoffel blindenmission
gemeinsam mehr erreichen

www.bodenseekonferenz.org

Jetzt bewerben!

Der IBK-Kleinprojektfonds fördert Begegnung und Austausch über die Grenzen in der Bodenseeregion

Unterstützt werden kleinere grenzüberschreitende Vorhaben von Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinden, Vereinen und Institutionen. Der Fonds fördert maximal die Hälfte der Kosten (i.d.R. bis zu 2.500 Euro, Maximalförderung 10.000 Euro).

Beratung und Information bei der IBK-Geschäftsstelle:
Telefon: +49 7531 527 22, kleinprojekte@bodenseekonferenz.org
www.bodenseekonferenz.org/kleinprojektfonds

IBK | grenzenlos | kreativ | vernetzt

Agenda Ledi – Die Wanderbühne in Obereggi

Datum	Zeit von	Zeit bis	Programm
Alle Veranstaltungen finden auf dem Kirchplatz statt!			
Fr 20.09.2013	18:00		Bühne frei , Eröffnung mit Fahnenaufzug, Reden, Fanfaren und Rucksackbuch
Fr 20.09.2013	19:00		Vernissage Schopf: Palatti-Schopf von Mirya Gerardu, Mako Ishizuka, Aurelio Kopainig, Julia Mensch, Nicolas Novali, Betty Ras, Paul Steenberghe, Chih Ying
Fr 20.09.2013	19:30		DGTO Tambouren mit Performance
Fr 20.09.2013	20:00		Spass mit Brass , mit Musik Rehetobel
Fr 20.09.2013	20:30		Chor Gais mit Jazz Quartett , Leitung Chor Gais: Michael Schläpfer; Jazz Quartett: Markus Bischof, Dietmar Kirchner, Michael Neff, Andreas Wettstein
Fr 20.09.2013	21:30		1513 - oder Was das Land Appenzell dazu beitrug, dass die Erde sich um die Sonne dreht mit Fährbetrieb Herisau und Figurentheater St.Gallen
Sa 21.09.2013	11:00		Gemeinsam sind wir stark , Präsentation Samariterverein und Feuerwehr
Sa 21.09.2013	13:30		Führung Ledi und Schopf , Ausstellung: Palatti-Schopf
Sa 21.09.2013	15:00		Der weibliche Landsgemeinde-Degen , Kaffee und Kuchen, Diskussion mit Julia Mensch und eingeladenen Gästen
Sa 21.09.2013	17:00		Die Kiste , Einzug Appenzeller Jukebox mit Rapid Freunde Gais und Rapid Club Appezöll, ein Projekt von Patrick Kessler
Sa 21.09.2013	19:00		Hoher Kasten , Menschenpyramiden; ein Projekt von Rolf Graf und Costa Vece
Sa 21.09.2013	20:00		Wunsch in die Zukunft von Schülerinnen und Schülern
Sa 21.09.2013	20:30		Deiner Gegenwart Gefühl , Begegnungen und Gesang in romantischer Zeit mit Gemischtem Chor Wald und Co.
Sa 21.09.2013	22:00		Stobete mit Trachtenchor Heiden
So 22.09.2013	11:00		Sonntagsrede , Familienbanden im Jahr 2033, mit Stefan Baumann und Vreni Kölbener
So 22.09.2013	ab 12:00		Palatti-Tag , siehe separates Programm
So 22.09.2013	15:00	17:00	Über die Schulter geschaut , Werkstatt Rond om Tracht, Handsticken, Chüelischnitzen und Ledi-Hut
So 22.09.2013	17:30		Die Gewissheit und andere Illusionen - Mutmassung #6 von Nadja Baldini und Evelyne Bucher, Kunsthistorikerinnen; ein Projekt von Karin Bühler
So 22.09.2013	18:30		Tanzröhren-Clown , Videoinstallation von Philip Amann
So 22.09.2013	19:00		Konzert Tom Huber
Di 24.09.2013	15:00	17:00	Über die Schulter geschaut , Werkstatt Rond om Tracht, Handsticken, Chüelischnitzen und Ledi-Hut
Di 24.09.2013	17:00	20:00	Kunsth Handwerk aus der Region
Di 24.09.2013	17:00		Führung Ledi und Schopf , Ausstellung: Palatti-Schopf
Di 24.09.2013	20:00		Jassabend "Trente"
Mi 25.09.2013	15:00	18:00	Clownerien , Workshop für 5- bis 7-Jährige, mit Myrta Ammann, Anmeldung: ledi@arai500.ch
Mi 25.09.2013	15:00	16:00	Tanz di frei , Hip-Hop, Street Dance, Zumba; Workshop für 8- bis 11-Jährige, mit Simona Brunetta, Anmeldung: ledi@arai500.ch
Mi 25.09.2013	16:00	17:00	Tanz di frei Hip-Hop, Street Dance, Zumba; Workshop für 12- bis 16-Jährige, mit Simona Brunetta, Anmeldung: ledi@arai500.ch
Mi 25.09.2013	17:00	18:00	Tanz di frei Hip-Hop, Street Dance, Zumba; Workshop für 8- bis 16-Jährige, mit Simona Brunetta, Anmeldung: ledi@arai500.ch
Mi 25.09.2013	18:00		Clownerien , Präsentation Kinder-Workshop
Mi 25.09.2013	19:00		Fascination Percussion , Percussionsensemble Rehetobel
Mi 25.09.2013	21:00		Wunsch in die Zukunft , von Schülerinnen und Schülern
Mi 25.09.2013	21:30		Les oiseaux migrants_wer fragt wer du bist? , Kurzfilm von Regula Engeler und Jochen Heilek
Mi 25.09.2013	22:00		Banden in weiter Welt , Film in die Nacht: Premiere
Do 26.09.2013	ab 10:00		Klassentreffen , Sternmärsche von Schülerinnen und Schülern auf die Ledi
Do 26.09.2013	ab 14:00		Graffiti , Workshop für Oberstufe, Anmeldung: ledi@arai500.ch
Do 26.09.2013	15:00		Erzählcafé , Begegnungen am Nachmittag
Do 26.09.2013	19:30		Wunsch in die Zukunft , von Schülerinnen und Schülern
Do 26.09.2013	20:00		Ahnenreden #6 , Sabine Wang mit Sophie Taeuber-Arp
Do 26.09.2013	21:30		Tanzboden , Oben am Berg trifft Blue Sofa
Fr 27.09.2013	13:30		Führung Ledi und Schopf , Ausstellung: Palatti-Schopf
Fr 27.09.2013	15:00		Freispiel
Fr 27.09.2013	18:30		Verbunden, Verbandelt, Verbindet , mit BSV Behindertensport Vorderland
Fr 27.09.2013	20:00		Der Bär und die Nadel , Chinesisches Schattentheater der Ernst Hohl-Kulturstiftung Appenzell
Fr 27.09.2013	22:00		aPART OF , Audiovisuelle Live-Performance mit Fabian M. Mueller, Roland von Tessin, Reto Suhner, Patrik Zosso, Kaspar Hochuli und Ramòn Giger
Sa 28.09.2013	14:30		Führung Ledi und Schopf , Ausstellung: Palatti-Schopf
Sa 28.09.2013	16:00		Zwiegespräch , Banden und Seilschaften in der Wirtschaft, mit Carole Forster, Urs Kaufmann und Markus Mettler; Moderation Beatrice Gmünder
Sa 28.09.2013	18:00		Bim Grill , Abschlussgrill mit Michael Bodenmann, Stefan Inauen und Barbara Signer
Sa 28.09.2013	20:30		Wunsch in die Zukunft , von Schülerinnen und Schülern
Sa 28.09.2013	21:00		aPART OF , Audiovisuelle Live-Performance mit Fabian M. Mueller, Roland von Tessin, Reto Suhner, Patrik Zosso, Kaspar Hochuli und Ramòn Giger
Sa 28.09.2013	23:00		Downhill , mit Patrick Kessler, Stefan Baumann, Sven Bösiger, Maité Colin und Michael Egger

Datum	Zeit	Zeit bis	Programm
So 29.09.2013	11:00		Sonntagsrede , Kochen im Jahr 2033, mit Gallus Knechtle
So 29.09.2013	14:00		Freispiel
So 29.09.2013	16:00		Stegreif Oberegg , Stegreif Oberegg, Jodelduett Bea und Nadja mit Rosi Zelter und Schötze-Chörl Stein
So 29.09.2013	19:30		Wunsch in die Zukunft , von Schülerinnen und Schülern
So 29.09.2013	20:00		Zeitzeugnisse , Appenzeller Geschichten in Filmen, live vertont von Gabriela Krapf (Gesang & Keyboard), Jost Müller (Perkussion) und Phil Powell (Posaune & Alphorn)
Di 01.10.2013	14:00	16:00	Salben und Heilen , Workshop rund um Kräuter, Salben und Heilen, Anmeldung: ledi@arai500.ch
Di 01.10.2013	16:30	18:00	Wanderung zum Kraftort "Chindlistein" , mit Kurt Derungs
Mi 02.10.2013	15:00	18:00	Ein Farbeimer, zwei Sticks und eine Portion Groove , Workshop mit Bubble Beatz, für 12- bis 18-Jährige Anmeldung: ledi@arai500.ch
Mi 02.10.2013	20:00		Wunsch in die Zukunft , von Schülerinnen und Schülern
Mi 02.10.2013	20:30		Les oiseaux migrants_ wer fragt wer du bist? , Kurzfilm von Regula Engeler und Jochen Heilek
Mi 02.10.2013	21:00		Banden in weiter Welt , Film in die Nacht: Bal - Honey, Türkei, 2010
Do 03.10.2013	14:00		Strickereien , Gemeinsames Stricken am Nachmittag
Do 03.10.2013	15:00		Erzählcafé , Begegnungen am Nachmittag
Do 03.10.2013	17:00		Führung Ledi und Schopf , Ausstellung: Palatti-Schopf
Do 03.10.2013	18:00		MGO und Seraina , Konzert
Do 03.10.2013	19:30		Wunsch in die Zukunft , von Schülerinnen und Schülern
Do 03.10.2013	20:00		Ahnenreden #7 , Renato Kaiser mit Robert Walser
Do 03.10.2013	21:00		Stobete mit Quartett Laseyer , mit MGO
Fr 04.10.2013	16:00		Führung Ledi und Schopf , Ausstellung: Palatti-Schopf
Fr 04.10.2013	19:30		Wunsch in die Zukunft , von Schülerinnen und Schülern
Fr 04.10.2013	20:00		Stägrüif , Zürich - Gonten retour, mit Gigämaa Matthias Lincke und Stegräfler Gonten
Sa 05.10.2013	11:00		Ratzliedli gestern und heute , Gemeinsames Singen
Sa 05.10.2013	14:30		Führung Ledi und Schopf , Ausstellung: Palatti-Schopf
Sa 05.10.2013	16:00		Zwiegespräch Banden und Seilschaften und Traditionen, mit SimonENZler und Stefan Sonderegger; Moderation Beatrice Gmünder
Sa 05.10.2013	19:00		Ein Farbeimer, zwei Sticks und eine Portion Groove , Schlusskonzert
Sa 05.10.2013	20:00		Hoher Kasten - Finale , Menschenpyramiden
Sa 05.10.2013	21:00		Bunter Abend , mit Appenzeller Landjugend
So 06.10.2013	11:00		Sonntagsrede Regieren und Jubilieren im Jahr 2033 mit Frau Landammann Marianne Koller und Herrn Landammann Daniel Fässler
So 06.10.2013	14:00		Ledi-Schlussbouquet , mit Poetry Slammer Richi Küttel
So 06.10.2013	16:00		Die Gant zum Schopf , mit Ueli Tanner
So 06.10.2013	18:00		Fahneinzug und Übergabe des Rucksackbuches , Schlussparty

Den Regen vergessen gemacht

Unsere Kleintierschau in der Tiefgarage des Gemeindehauses Bären war trotz des Dauerregens sehr gut besucht. Die Wände wurden abgedichtet, die Heizung montiert, Würste gebraten und Bier gezapft. So konnte die ganze Familie in gemütlicher Atmosphäre die Kleintiere, Kaninchen, Enten, schlüpfende Wachteln und vieles mehr beobachten und bestaunen. Marcel Brandes konnte als Gastaussteller einige seiner exotischen Sittiche präsentieren. Die Schwarznasenschafe und Nonnengänse präsentierten sich auch bei diesem nassen Wetter von ihrer besten Seite. Natürlich dufte das Meerschweinchenrennen und der Imkerverein nicht fehlen. Auch die Pelznähgruppe AI/AR präsentierte ihre neuen selber kreierten Kunst-

werke. Am Samstag das Jodelchörl und Vesperkonzert, am Sonntag mit etwas Verspätung Frühschoppen – so konnte für einige Stunden das kalte nasse Wetter vergessen gemacht werden. Wir Kleintierzüchter bedanken uns bei Gross und Klein dass Sie uns besucht haben und im wahrsten Sinne des Wortes nicht im Regen stehen liessen.

Kleintiere Reute-Oberegg
Roland Bärlocher

Kaninchenzucht im Ferienpass

Mit etwas Aufregung fieberten wir diesem Nachmittag entgegen. Um 14.00 Uhr traf eine muntere Schar Kinder bei Andreas Klee in Obereggen ein. Er ist Mitglied des Vereines „Kleintiere Reute-Obereggen“. Ebenfalls war der Kantonale Jungzüchterbetreuer, Koni Eisenhut, anwesend.

Was werden sie uns erzählen? Erfahre ich das, was ich hören wollte? Fragen über Fragen schwirrten in unseren Köpfen herum.

Mit viel Geschick brachten sie uns das Thema Kaninchenzucht näher. Ist das ein Hobby für mich? Bei Fragen dürfen wir uns bei den örtlichen Vereinen melden.

Ich weiss jetzt, dass Kaninchen zu halten mit Zeitaufwand sowie finanziellem Aufwand verbunden ist. Andreas Klee hat uns eine informative Broschüre zusammengestellt.

Natürlich durften wir die jungen Holländerkaninchen auf die Armen nehmen.

Behandelt man sie gut, fühlen sie sich bei uns wohl.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. So schnell vergeht ein Nachmittag...

Koni Eisenhut

Kennen Sie den eigentlichen Zweck der Ablaufgitter für Wasser!

Sie sind für das Auffangen von Regenwasser unverzichtbar und ermöglichen die Vermeidung von Überschwemmungen der Strassen und Siedlungen.

Diese Ablaufgitter und das darunter liegende Kanalsystem leiten das Wasser in den meisten Fällen zu Flüssen oder Seen in der Nähe.

Diese Gitter in unmittelbarer Nähe unserer Häuser und Geschäfte sind Teil unserer alltäglichen Umgebung. Leider werden sie viel zu häufig zur Entsorgung von Schmutzwasser verwendet, das unsere Seen und Flüsse verunreinigt und Fauna und Flora der Gewässer schädigt. Es ist unsere unmittelbare Umwelt, die davon betroffen ist!

Solche Verschmutzungen können und müssen vermieden werden! Wasserläufe in gutem Zustand ermöglichen auch künftigen Generationen die Nutzung unseres wertvollsten Guts: Wasser.

Ziel der Kampagne "Unter jedem Ablaufgitter verbirgt sich ein Fluss", initiiert von der Schweizerischen Vereinigung der Fischereiaufseher (SVFA), ist die Information der Bevölkerung über die Tatsache, dass die Verschmutzung der Wasserläufe und Seen unseres Landes in einem gewissen Umfang auf die falsche Verwendung von Ablaufgittern für klares Wasser (auch Reinabwasser genannt) zurückzuführen ist. **Verfolgen Sie die Kampagne unter: www.aquava.ch**

**Jasmin Kahn, geb. 11.03.1989
Dorf 37, 9411 Reute**

„Eine Ärztin hat eine Autopanne. Sie holt ihr Werkzeug und macht die Kühlerhaube auf, greift nach einer Zange und murmelt: Jetzt wird es etwas wehtun...“. Ärzte- und Patientenwitz gibt es zu Hauf. Eine, die schon seit dem Kindergarten „Menschenärztin“ werden will, ist Jasmin Kahn. Schulen

Sie schildert ihren Werdegang: MUKI-Turnen, Kindergarten und Primarschule in Reute, zwei Jahre Oberstufe in Oberegg und vier Jahre Kantonsschule Heerbrugg mit einem Sprachaufenthalt in Amerika. Beim ersten Anlauf schaffte sie den Numerus clausus nicht. Wer Jasmin kennt, weiss dass sie sich nicht so leicht unterkriegen lässt. Nach einem Zwischenjahr bei der Migros und einem „Häfeli-Praktikum“ im Kantonalen Spital Heiden versuchte sie es erneut. Diesmal erfolgreich. Jasmin erzählt: „Eigentlich besteht die Prüfung aus viel logischem Denken und 3-D-Vorstellungsvermögen. Mittels Bücher zum Thema habe

ich viel „gebüffelt“ und eigentlich gab es für mich gar keine andere Perspektive als Ärztin zu werden. Man müsste mehr Studienplätze schaffen, nur wer zahlt es? Laut einer Studie kostet das Medizinstudium rund Fr. 500'000.00

und die Studierenden zahlen um die Fr. 8'000.00 daran. Die vielen ausländischen Ärzte in der Schweiz fehlen dann in ihrer Heimat.“ Zwischenzeitlich studiert Jasmin bereits vier Jahre an der UNI Basel. Nach weiteren zwei Jahren kann sie das Staatsexamen absolvieren.

Ekelst dir nicht davor Leichen zu sezieren?

Jasmin lacht: „Im ersten und zweiten Semester des Studiums untersuchen wir Arme und Beine um die Muskeln, Gefässe und Nerven zu studieren. Ein Jahr danach wird der in Formalin eingelegte Körper ganzheitlich untersucht. Als ich den Darm herausnehmen, halbieren und austreichen musste, hat es mir schon „gruused“. Natürlich behandelt man die Leichen respektvoll. Es ist sehr wichtig, dass wir Leber und Lunge und überhaupt alle Teile befühlen können. Natürlich gibt es schöneres als diese Arbeit!“

Lebensschule Spital und wer weiss: Hausärztin?

Einmal durften sie und ihre Kolleginnen im Spital bei einem rund 40-jährigen Mann den Leistenbruch betasten. Sie staunt heute noch, dass der Patient in diesem sensiblen Bereich nichts dagegen hatte. Jasmin ist sich bewusst, dass sie als Ärztin mit langen und unregelmässigen Arbeitszeiten sowie Nachtdienst rechnen muss. Sie hätte grosse Freude, wenn sie einmal als Hausärztin in der Gegend arbeiten dürfte. Denn sie hängt an der „Rüüti“. Im Moment schreibt sie ihre Masterarbeit. Das Thema klingt wie aus einer anderen Welt „eosinophile Oesopha-

gitis“. Was etwa heisst: Entzündliche Speiseröhrenerkrankung. Sie hat mit diesem Thema viel Glück gehabt. Die Krankheit ist neu und wenig erforscht. Zudem darf sie die Arbeit beim Entdecker, einem Schweizer Arzt aus Olten, schreiben. Sie freut es, dass sie als erste Autorin publizieren kann.

Hobbys

Was macht Jasmin, wenn sie nicht für die grossen Prüfungen lernen muss? Sie schwärmt: „Sehr gerne gehe ich in den Turnverein Reute. Wir haben da eine „mega coole“ Gruppe beieinander. Weitere Hobbys sind Snowboard fahren, Joggen und backen. Dies ist ihre grosse Leidenschaft. So entstehen

feine Süssigkeiten wie Bienenstich oder Schwedentorte in Perfektion. Auch hat sie schon Kurse für Schwedisch besucht. Ihr gefällt die Sprache und wer weiss, vielleicht wird sie einmal einen Arbeitsabstecher nach Schweden machen.

Besonders ist auch, dass Jasmin selber gar nicht gerne und erst sehr spät zum Arzt geht! Und eines möchte sie auch nicht und gibt sich grosse Mühe: „Eine Schrift wie ein Doktor zu haben...“

Esther Rechsteiner

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

Ein Jahr im Amt als Pfarrerin

Martina Tapernoux-Tanner
Pfarrerin Reute/Oberegg

„Ich möchte gerne in verschiedenen Aufgabenbereichen Impulse geben und die Menschen anregen, sich selber mit ihrem Glauben auseinander zu setzen und Gottes Spuren zu suchen“ (Zitat Martina Tapernoux-Tanner, aus dem Bewerbungsschreiben vom: 4. Januar 2012). „Die Kirche versucht, dem Leben Tiefe zu geben und sie will die Menschen durch die vielen Herausforderungen begleiten, die das Leben ihnen zumutet“ (Zitat Martina Tapernoux-Tanner, im Mai 2013).

Am 1. September 2012 hat Pfarrerin **Martina Tapernoux** ihre Stelle in der Kirchgemeinde Reute/Oberegg angetreten. Sie blickt im Interview auf ihre intensive Startphase zurück und redet über ihre Pläne für die Zukunft.

Liebe Martina, dein erstes Arbeitsjahr neigt sich zu Ende. Wer bist du eigentlich?

Martina Tapernoux: Ich bin eine Frau von bald 40 Jahren und Mutter von 3 Buben. Mein Traumberuf ist Pfarrerin. Mit der Anstellung in Reute/Oberegg habe ich die Möglichkeit, Berufung auszuüben. Ich habe Menschen gern und geniesse es, Kontakte zu pflegen.

Wir von der Kirchenvorsteherschaft schätzen deine Arbeit als Pfarrerin in unserer Kirchgemeinde sehr. Wie hast du dein erstes Jahr bei uns erlebt?

Martina Tapernoux: Ich habe in diesem Jahr viele positive Erfahrungen gemacht. Vor allem habe ich spannende Leute kennen gelernt. Viele engagieren sich in unserer Kirchgemeinde

– sei es in als Kirchenvorsteherin, als Messmer, als treue Gottesdienstbesucherin, als Religionsschüler, am Suppentag, im Gebet....

Ich arbeite für eine grosse Institution und mir ist es klar, dass in der Kirche auch immer wieder Menschen verletzt werden. Die Gründe sind vielfältig. Manchmal verhalten sich kirchliche Mitarbeitende anders, als man es sich wünschen würde, manchmal ist die Betriebskultur so, dass sich jemand unwohl fühlt und manchmal kann jemand mit der gelebten Frömmigkeit nichts anfangen. Für einiges bin ich verantwortlich, für anderes nicht. Das ist nicht immer einfach. Mir ist es wichtig, dass alle Leute in der Kirche willkommen sind, unabhängig davon, woher sie kommen, wohin sie gehen und ob sie einer Kirche angehören oder nicht.

Deine Arbeit ist sehr vielseitig. Jedes Ressort, das ein Mitglied der Kirchenvorsteherschaft leitet, begleitest du. Von Seniorenarbeit, über die Jugendarbeit bis zu der Organisation und Leitung der Gottesdienste. Gleichzeitig bist du verantwortlich für das Ressort Kultur. Wie schaffst du das alles unter einer Hut zu bringen?

Martina Tapernoux: Das Pfarramt ist sehr vielseitig. Das ist reizvoll und gleichzeitig eine Herausforderung. Mein eigenes Ressort ist in diesem Jahr zu kurz gekommen. Einige Themen kommen jedes Jahr automatisch auf den Tisch. Zum Beispiel kirchliche Feiertage oder der Schulanfang. Es gehört zum Pfarramt dazu, dass es intensivere und weniger intensive Zeiten gibt – das war mir schon vor Stellenantritt bewusst. Eine Spannung bleibt zwischen fremden und eigenen Ansprüchen und der Arbeitszeit von 60%, die ich zur Verfügung habe.

Welcher Bereich deiner Arbeit gefällt dir besonders gut?

Martina Tapernoux: Mir gefallen die Kontakte mit Menschen am besten: Eltern, deren Babys und grösseren Geschwistern, Kinder und Jugendliche, jüngere und ältere Personen, Seniorinnen und Senioren. In Gesprächen kann ich teilhaben an Lebenserfahrung. Von Besuchen komme ich häufig reich beschenkt ins Büro zurück.

Ich fühle mich in der Kirche Reute sehr wohl, denn mir gefallen die gut 200 Sterne an der Kirchendecke sehr gut (wer weiss wie viele es wirklich sind?). Auch der Spruch an der vorderen Wand im Chor der Kirche aus dem Johannevangelium 5,24. finde ich herausfordernd. Ich empfinde es als Privileg, dass ich mich beruflich mit der Bibel befassen darf. Gedanken, die ich beim Vorbereiten einer Predigt mache begleiten mich, wenn ich Jugendliche unterrichte oder Besuche mache.

Welcher Bereich gefällt dir nicht?

Martina Tapernoux: Die administrativen Arbeiten, die sich schnell zu einem Berg auf türmen schätze ich gar nicht.

Welche Projekte stehen für die Zukunft an?

Martina Tapernoux: 2 Projekte liegen mir besonders am Herzen.

1. Würde ich gerne "Fiire mit de Chliine" anbieten. Das ist eine Feier für Kinder von 0 bis ca. 5 Jahren. Wir würden Geschichten erzählen, singen und basteln. Bei Sirup und „z'Nüni“ und gemütlichem Beisammensein würden wir die Feier ausklingen lassen.
2. Möchte ich gerne eine Gebetsgruppe ins Leben rufen.

Für beide Projekte fehlen noch Männer und Frauen die sich dafür begeistern lassen und mithelfen. Interessierte melden sich bitte bei mir. (**Kirchgemeinde Reute/Oberegg, Tel. 071 891 15 03 oder unter der Mail-Adresse: evang.kirchgemeinde-reute@bluewin.ch**)

Je mehr Kirchgemeindemitglieder sich gemeinsam für die Kirche einsetzen, desto besser funktioniert sie und desto mehr Personen können von den Angeboten profitieren. Mir ist es wichtig, dass wir nicht nur von Gemeinschaft reden, sondern Gemeinschaft leben.

Für deine Zukunft wünsche ich dir im Namen der Kirchenvorsteherschaft alles Gute mit vielen guten Begegnungen. Mein Wunsch ist es, dass du in deiner Tätigkeit als Seelsorgerin vielen Kirchgemeindemitglieder Trost spenden und Frieden schenken darfst.

An dieser Stelle bedanke ich mich im Namen der Kirchenvorsteherschaft bei dem scheidenden Präsidenten Michael Künzler für sein grosses Engagement. Ich wünsche der neuen Präsidentin Regula Schibli gutes Gelingen in ihrem Amt. Sowohl Michael Künzler als auch Regula Schibli haben mit allen damaligen Mitgliedern der Pfarrwahlkommission (weiteres im umrahmten Teil) wesentlich dazu beigetragen, dass wir heute hier stehen wo wir sind. Ein herzliches Dankeschön allen beteiligten für die vielen Bemühungen!

Die nächsten Gottesdienste mit Pfarrerin Martina Tapernoux in der Kirche Reute:

15.09.2013 um 09.45 Uhr Bettags Gottesdienst
29.09.2013 um 09.45 Uhr Gottesdienst

Spezielle Anlässe bis Ende 2013:

24.11.2013 um 09.45 Uhr Gottesdienst, mit der Musikgesellschaft Reute
22.12.2013 um 17.00 Uhr Sonntagsschulweihnachten von Kinder der Kirchgemeinde
24.12.2013 um 22.00 Uhr Gottesdienst für Heiligabend
25.12.2013 um 09.45 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl

Genauer erfahren sie aus der Tageszeitung

Martina Tapernoux ist als Pfarrerin mit einem Teilpensum (60%) seit dem 1. September 2012, in der Kirchgemeinde Reute/Oberegg angestellt. Trotzdem ist sie telefonisch jederzeit erreichbar, dies ist für die reformierten Kirchenmitglieder ein grosses Privileg. Ihre Präsenzzeiten in Reute sind: Montag ganzer Tag, Mittwochmorgen und Freitag ganzer Tag. Falls Sie ein Gespräch wünschen, empfiehlt es sich, vorher anzurufen.

Nach einem Vorstellungsgespräch bei den Mitgliedern der Pfarrwahlkommission (die Kommission bestand aus: Michael Künzler/Schachen bei Reute, Anita Derksen/Schachen bei Reute, Grit Hermann/Schachen bei Reute, Markus Bruderer/Schachen bei Reute, Regula Schibli/Oberegg, Annerose Jäger/Oberegg, Elsbeth Blatter/Oberegg, Martin Schloss/Oberegg, und Monika Amrein/Reute) stellte sich Martina Tapernoux am 22. April 2012 mit einem Probegottesdienst allen Interessierten in der Kirche Reute vor. Danach wurde sie an der Kirchgemeindeversammlung vom 10. Juni 2012 der Kirchgemeinde Reute/Oberegg als neue Pfarrerin vorgeschlagen. Sie wurde einstimmig von den Kirchgemeinemitgliedern gewählt. Am Montag 11. Juni 2012 war sie bereits als Gast am Elternabend der Oberstufe anwesend. Am 2. September 2012 wurde sie im Gottesdienst von Kirchenrätin Barbara Stehle Stäubli eingesetzt.

Damit eine Kirchgemeinde funktioniert, braucht es mehr als eine Pfarrerin. Martina Tapernoux wird von Regula Schibli/Präsidentin (neu), Grit Hermann/KassiererIn und Personalwesen, Elsbeth Blatter/Seniorenarbeit, Stefan Zürcher/Bauwesen, Doris Stahel/Jugendarbeit (neu), Verena Sturzenegger/Aktuarin und Vizepräsidentin unterstützt. Weiter stehen ihr die Angestellten: Fachlehrpersonen Religion, die Messmer und das Sekretariat zur Seite.

Verena Sturzenegger-Diem

Altersferien in Leifers, Südtirol vom 28. April – 3. Mai 2013

Am Sonntagmorgen holte Carunternehmer Walter Müller seinen Tiger aus der Boxe und jagte ihn gleich nach Oberegg, wobei er unterwegs in Heiden schon 4 Personen schnappte, welche sich unserer Ferienfamilie anschlossen. Während auf dem Kirchplatz reger Betrieb herrscht, versenkte Walter die Koffer und Taschen im Tigerbauch. Punkt 08.00 Uhr liess Walter die Leine los. Nach dem Zustieg der letzten Feriengäste in Schachen, Reute und Berneck setzte er mit seinen 38 Personen zum Sprung an und fegte schnurstracks über die Grenze, auf der österreichische Autobahn das Rheintal hinauf. Lag es an unserem Tiger? denn die Berge versteckten sich hinter dichten Nebelwolken und auch die Sonne liess sich gar nicht blicken. Durch den Ambergtunnel (Umfahrung Feldkirch), jagte er den Tiger an Bludenz vorbei, das Klostertal hinauf.

Und wenn wir uns nicht gerade durch die vielen neuen Tunnels wühlten, konnten wir die reizvoll an den Berghängen angelegten Klostertalerdörfler bewundern. Im Gasthof „Arlberg“ in Stuben a.A. ergänzten wir das allenfalls zu kurz geratene Frühstück mit Kaffee und Gipfeli. Aber schon knurrte der Tiger und wir kurvten gestärkt der Passhöhe zu. Oh, welch ein Wunder... wie vom Nichts heraus

zeigte sich die Sonne und liess nur noch einige Wolken herum schwirren. In Landeck Tirol wendete unser Tiger in Richtung Süden und nahm die Strecke zum Reschenpass unter die Pfoten. Dem Fluss „Inn“ entlang kontrollierten wir die interessante Topographie des Tales und folgten einer kurvenreichen gefährlichen Strasse. Ueberhängende Felsen, kurze aber enge Tunnels, steil abfallende Strassenborde und unmögliche Baustellen wechselten sich ab. Diese Hindernisse wurden dann durch eine fantastische Sicht, hoch über dem Münstertal und die gegenüberliegenden Hochalpen ausgeglichen. Gleich nach einigen Strassenkehren lachte uns das Dorf Nauders entgegen. Unser Tiger war müde und wollte uns kurze Zeit loswerden. So bewegten wir uns ins Hotel Enzian, wo wir uns Mittagessen und Durst löschen vergnügten. Weiter führte unsere Reise

über den Reschenpass, am fast leeren See vorbei, das breite flach abfallende Tal hinunter in's Vinschgau. Der Tiger mied die Autobahn und schlenderte gemächlich auf der Fernverkehrsstrasse durch das Etschtal. Somit hatten wir genügend Zeit, die herrliche Apfelblütenpracht richtig zu bestaunen. Weiter nach Meran gelangten wir nach Bozen. So ein angenehmes Feriengefühl machte sich bemerkbar, denn nach 9 Km Richtung Trento erreichten wir um ca. 16.00 Uhr unser Ziel: „Leifers“ mit unserem Hotel „Grüner Baum“. Der Tiger ist froh, seine Last los zu werden und wir machten uns an's Zimmer einrichten. Selbstverständlich freuten wir uns auf ein feines Nachtessen welches um halb sieben serviert wurde. Anschliessend versuchten wir an der frischen Luft die allenfalls noch fehlende Bettmüdigkeit zu erhaschen.

Montagsmorgens um 08.00 Uhr. Ein reichlich und gluschtig angelegtes Frühstücksbuffet besorgte uns einen herzhaften Appetit. Danach hielt Pfarrerin Martina Tapernoux eine kurze Andacht um den Segen von oben zu erhalten. Unser Tiger woll-

te heute in die Berge. Nachdem er in Bozen den Weg um alle Hausecken und Geschäftshäuser gefunden hatte, kroch er den Berghang westlich der Brennerstrasse bergwärts. Steil bergauf führte die schmale und Kurvenreiche Strasse durch das Weingut Nüesch Balgach und dem Ritterhof vorbei. Das ist das Gebiet wo die Winzer den bekannten „Magdalener“ wegklauen. Eine herrliche Übersicht über das Tal und die gegenüberliegende Bergseite liess unsere Köpfe beinahe rundherum drehen. Je höher wir stiegen, desto wuchtiger ragten die zackigen Zähne der Dolomiten in die Höhe. Wahrlich ein imposanter Anblick. Oben am „Ritten“ angelangt, genossen wir das Mittagessen im Sporthotel Lengmoos. Danach prägten wir uns nochmals das

herrliche Dolomitenpanorama ein. Langsam auf sicheren Pfoten schlich dann unser Tiger wieder bergab, dem „Grünen Baum“ zu. Am Abend zeigte Karl Signer den Fotofilm von unseren letztjährigen Altersferien im Berner Oberland.

Heute Dienstag empfahl uns Walter eine Fahrt über Land. So besuchten wir zuerst einmal das Schloss Trautmannsdorf in der Nähe von Meran. Das ist eine einzigartige Erlebniswelt zwischen Natur, Kultur und Kunst. Das Schloss war seinerzeit auch Ferien- und Erholungsort von Kaiserin Elisabeth „Sissi“. Darin befindet sich eine ganze Wohnung im Originalzustand, so wie Sissi gelebt hat. Vier Rund- und drei Panoramawege erschliessen über 80 Gartenlandschaften mit Pflanzen aus aller Welt. Wechselnde Blütenhöhepunkte und steil am Berghang angelegte Blumen- und Baumkulturen brachten uns dauernd in's Staunen. Man könnte hier einen ganzen Tag lang verweilen, aber unser Tiger wurde langsam ungeduldig. Kurz vor Meran drehte er wieder dem Berg zu. Auch hier wieder führte eine steile, kurvige Strasse hinauf auf ein Hochplateau, 1300 m.ü.M. An einem grossen Hof mit Haflinger-Zucht vorbei gelangten wir nach Voran. Das Mittagessen hätten wir beinahe vergessen vor lauter Gegend studieren, aber eben, es ist halt so interessant. Nun, irgendwann mussten wir ja auch wieder Bergab. Unten angekommen jagte der Tiger quer über das Etschtal nach Terlan. Dort drehte er noch eine Runde um dann schnurstracks wieder Leifers anzulaufen. Während und nach dem Nachtessen war Südtirolerabend angesagt. Ein einziger Akkordeonist brachte saubere und gekonnte Stücke zum Besten. Nach harzigem Anlauf füllte sich dann auch die Tanzfläche.

Wohin geht's heute Mittwoch? Walter schlug vor, einen Sprung nach Kastelruth? Prima! So jagten wir unsern Tiger wieder durch Bozen auf die Brennerstrasse. Aber nicht lange, denn bei Blumau kehrte er rechts ab und begab sich schon wieder auf eine steile, kurvenreiche, gefährliche Strasse. überhängende Felsen, kurze Tunnels, Galerien und übergebauete Strassenkurven wechselten sich ab. Nicht zu glauben, was die Strassenbauer hier riskiert haben. Der Tiger brauchte fast die Kral-

len um sich an der steilen Bergstrasse zu halten. Aber Walter schaffte das mit sicherer Hand. So nach 14 Km öffnete sich das Tal wieder und wir erreichten das Dorf „Seis“, von wo eine Seilbahn zur Seiseralm (grösste Alp Europas) führt. Kurze Zeit später erreichten wir das Dorf Kastelruth, bekannt durch die Musikband „Kastelruther Spatzen“. Ein echtes Südtirolerdorf. Eine behäbige Kirche schön mitten im Dorf, sowie ein buntblumiger Dorfplatz, wo selbstverständlich auch ein Brunnen nicht fehlt. Sauber herausgeputzte Gasthäuser luden zur Mahlzeit ein, und wir zögerten nicht, davon Gebrauch zu machen. Nach gemütlichem Dorfbummel führte der Tiger uns wieder sachte bergab und liess uns im „grünen Baum“ wieder frei. Am Abend nach dem vorzüglichen Diner führte Martina Tapernoux einen an-

derhalbstündigen Film aus dem Toggenburg vor. Der zeigte uns, wie die grossen Senntumschellen geschmiedet und gehämmert werden. Zusammen mit Toggenburger-Brauchtum und schläaziger Musik verging die Zeit viel zu schnell. Anschliessend wurde noch gejasst oder gebummelt.

Am Donnerstag bestürmten wir das Eisacktal. Das ist grad richtig um unsern Tiger so richtig loszulassen. Das Tal beginnt im Grossraum Bozen und erstreckt sich gegen Trento. Über die Fernverkehrsstrasse beobachteten wir rechts die riesige Ebene, voll belegt mit Rebbau. Auf der linken Seite flankieren die kompakten Dörfer Branzol, Auer, Neumarkt bis Salurn den sanften Hügelzug. Genau beobachteten wir auch die gegenüberliegende Talseite, auf der sich die berühmte Weinstrasse durchschlängelt. Die Italiengrenze schmeckte dem Tiger gar nicht und wendete über die „Adige“= Fluss direkt auf besagte Weinstrasse. Weil diese erhöht über dem Tal verläuft, präsentierte sich das ganze Tal voller Reben wie ein grüner Teppich und weit und

breit war kein Gebäude zu sehen. Nach einer Runde in Tramin rauschten wir weiter an den Kalterersee. Dort im „Seegarten“ fühlten wir uns wie Feriengäste beim feinen z'Mittag, den wir mit den Spatzen teilen mussten. Bevor wir in Leifers wieder einrückten, wurde noch eine Weindegustation in St. Michael unter die Lupe genommen. Den letzten Abend verbrachten wir draussen und drinnen bei Jass, Spiel oder einfach Erlebnisaustausch.

Freitag: Nach dem reichlich ausgefallenen Frühstück hiess es: um 09.15 Uhr Gepäck verladen und um 10.00 Uhr Abfahrt. Soo Tiger, jetzt geht's heimwärts! Auf der gleichen Route, wie wir gekommen sind überfielen wir noch einen Apfelverkaufsstand

am Strassenrand. Vor allem die rotbackigen Äpfel lachten uns entgegen, aber auch Speck, Hirschwurst, Käse usw. verführten uns, den Stand fast zu räumen. Also, weiter die Fahrt. Nach Mals riss unser Tiger nach rechts aus und verführte uns auf einem schmalen Strässchen (die sind seine Spezialität), bergauf bis zur Planei. Da ist ein herziges, herausgeputztes Dörfli. Rund um die markante, behäbige Kirche wurden die blitzenden Häuser wie ein Puzzle am steilen Hang eingebettet. In dem ebenso blanken Gasthaus „Gemse“ mit stattlichem Speisesaal checkten wir das letzte mal die Speisekarte ab, wobei es im Südtirol ein „Muss“ ist, einmal einen Kaiserschmarren zu verdrücken. Danach galt es jetzt ernst, Rückzug zu nehmen. Nach dem Sprung über den

Reschenpass sowie über den Arlberg verlor der Tiger in Widnau die ersten Gäste und in Obereggen konnten wir alle gesund und fit den Car verlassen. Ich möchte im Namen der ganzen Ferienfamilie unserem Chauffeur Walter Müller „Tigerdompteur“ einen ganz grossen Dank aussprechen für die vielen Extrafahrten und die kompetente Beratung. Ebenso an Frau Pfarrer Martina Tampernoux und Elsbeth Blatter für die vorbildliche Organisation der Ferien.!!! Es war fantastisch.

Karl Signer

Bitte vormerken für 2014!

Nächstes Jahr fahren wir vom 18. bis 23. Mai nach Weggis in's Seminar-Hotel „Rigi“.

Kirche Reute jubiliert: Markantes Wahrzeichen ist 325 Jahre alt

Seit 1688 prägt das markante Gotteshaus das Dorfbild von Reute. Der Neubau setzte einen Schlusspunkt hinter die weiten Wege in die früheren Kirchenorte im benachbarten Rheintal und Appenzeller Vorderland.

Das sich ab den 1520er Jahren verbreitende Gedankengut der Reformation erfasste auch die Bevölkerung am Ober Hirschberg (Reute) und auf Obereggen. Während sich die Vorderländer Gemeinden klar zum neuen Glauben bekannte, war es in Reute und Obereggen nur rund ein Drittel der Einwohnerschaft. Bei der Landteilung von 1597 wurden die Katholiken mit ihren Höfen innerrhodisch und die Evangelischen ausserrhodisch. Nachdem Obereggen 1657 eine Kirche erhalten hatte (das heutige Gotteshaus wurde 1870/71 erstellt), sorgten sich die Pfarrerherren von Berneck und Marbach um das seelische Wohl der Evangelischen am Berg. Überdies wurde eine kirchliche Abwanderung ins zwar katholische, aber nahe Obereggen befürchtet. Je nach Wohnlage waren nebst Berneck und Marbach auch Balgach, Altstätten, Walzenhausen, Heiden und Wolfhalden Kirchenorte für die Bevölkerung von Reute.

Hoher Besuch

Führende Männer von Reute richteten ein Schreiben an die hochwohlblöbliche Obrigkeit von Ausserrhoden mit der Bitte, den Bau einer Kirche zu

bewilligen. Am 26. April 1687 trafen die zehn höchsten Landesbeamten mit dem regierenden und stillstehenden Landammann an der Spitze in Reute ein, um den Bauplatz zu besichtigen. Im Mai wurde der Bau auf jenem Grundstück bewilligt, das Hans Sturzenegger gestiftet hatte. Am 15. Juni 1687 erfolgte die Grundsteinlegung, und am 12. August 1688 konnte das Reute auch heute zur Zier gereichende Gotteshaus eingeweiht werden.

Spenden aus der ganzen Schweiz

Trotz der von der Gemeinde aufgebrauchten Gelder, der finanziellen Unterstützung durch den Kanton und zahlreicher Spenden aus der ganzen evangelischen Eidgenossenschaft reichten die Mittel nicht aus, um den Kirchenbau ganz zu vollenden und einen Pfarrer einzustellen. Nachdem die Seelsorger aus Berneck, Wolfhalden und Rehetobel ab Beginn den kirchlichen Dienst gewährleistet hatten, erhielt Reute 1690 mit dem von Zürich gebürtigen Johann Heinrich Sauter den ersten eigenen Pfarrer. Erst 1706 wurde im Innern die Kirchendecke fertiggestellt, und bis heute wird die damals eingebaute „Himtle“ (blaue

Die das Ortsbild von Reute prägende evangelische Kirche wurde am 12. August 1688 eingeweiht.

und gestirnte Felderdecke) als Rarität bewundert.

Langlebige Kirchenglocken

Einzig in Ausserrhoden weist die Kirche von Reute noch immer das ursprüngliche, drei Glocken umfassende Geläute auf. Das Pfarrhaus entstand 1689/90. Es wurde 1893 verkauft und in veränderter Gestalt vierzig Meter östlich wiederaufgebaut. Im gleichen Jahr erstellte Zimmermeister Jakob Bänziger, Walzenhausen, mit seinen Gesellen das heutige Pfarrhaus. Bis heute bewahren sich die kirchlichen Gebäulichkeiten, die im Verlaufe ihrer Geschichte verschiedentlich renoviert worden sind. Heute besuchen die in Reute wohnhaften Katholiken die Gottesdienste in Obereggen, während reformierte Oberegger zur Kirchgemeinde Reute gehören.

Text und Bild: Peter Eggenberger 3|2013

Neuerscheinung: Pfarrerinnen und Pfarrer

Dieser Tage ist im Appenzeller Verlag das Buch „Pfarrerinnen und Pfarrer der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell“ erschienen. Das neue Werk ist eine Ergänzung zweier früherer Bücher, und im Fall von Reute nimmt die eine Biographie zu jeder Pfarrpersönlichkeit enthaltende Liste mit Arthur Roth (1940 – 1945) ihren Anfang. Es folgen in chronologischer Reihenfolge Hans Rutz, Andreas Brassel, Karl Schenk, Konrad Engler, Hans Rudolf Rothweiler, Alfred Hauser, Hans Graf, Arnold Oertle, Marion Giggberger, Alfred Gugolz und mit Martina Tapernoux-Tanner die heutige Pfarrerin. (egb.)

Pöschelibender – wo ist er jetzt zu Besuch?

Der Pöschelibender hat mit Interesse das geistliche Leben in der evang.-ref. Kirche verfolgt. Besonders hat ihm auch die „Himmlete“, die schöne Sternendecke in Barockmalerei gefallen. Er bedankt sich ganz herzlich für die liebevolle Betreuung.

Als erste hat Frau Isabelle Coray, Dorf, den Aufenthaltsort erraten. Sie durfte ein kleines Geschenk entgegennehmen. Herzliche Gratulation!

Jetzt zieht der Pöschelibender weiter. Nachdem er an einem Ort war, wo vor allem Worte wirken, ist er jetzt an einen Ort, wo Hände mit Holz arbeiten.

Erraten Sie wo er ist? Machen Sie mit und melden Sie sich unverzüglich bei esther.rechsteiner@bluewin.ch oder Telefon 071 891 52 84 um den Überraschungspreis zu gewinnen.

Geführte Wanderungen des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW für September und Oktober 2013

- Amdener Höhenweg
- Von Romanshorn in den Neuwald
- Von Flawil über den Winzenberg nach Lütisburg
- Vom Balkon zum Alten Rhein
- Wandern fürs Herz „Weltherztag 2013“
- Dritte Brauchtumswanderung
- Bergtour vor dem Alpstein

Alle diese Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und es dürfen auch Nichtmitglieder des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW daran teilnehmen. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Auskünfte erteilt Appenzellerland Tourismus AR. Tel. 071 898 33 00 oder www.appenzeller-wanderwege.ch

**Chef Wanderung VAW
Rolf Wild**

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

**«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.**

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Rütiger Geräteturner/innen in Hochform !

Corinne Dutler gewinnt Silber und Bronze !!

Eine sehr gute K2 Turnerin in dieser Saison ist Corinne Dutler geworden. An allen Wettkämpfen in dieser Saison zeigte sie durchs Band gute Leistungen, auch beim letzten Wettkampf in Appenzell wo sie am Reck gar die höchste Note aller K2 Turnerinnen erhielt.

Annie Mc Evoy gewinnt Gold und zweimal Silber !!!

Annie Mc Evoy wartete auch in dieser Saison als K3 Turnerin mit sehr starken Leistungen auf, leider wurde sie von den Wertungsrichter öfters zu

hart angefasst. Trotzdem gewann sie am Schaffhauser Geräteturntag die Goldmedaille mit einer Topleistung. Annie wird, wenn sie so weiter trainiert, noch manchen Erfolg verbuchen können.

Katja und Rahel Dutler gewinnen Auszeichnungen !!!

Auch Katja und Rahel Dutler zeigten in dieser Saison im K4 gute Leistungen, die dann fast immer mit Auszeichnungen belohnt wurden. Beim letzten Wettkampf Belegte Rahel den sehr guten Rang 5, Katja platzierte sich auf Rang 9 mit Auszeichnung.

Willi Lanker

Vereinsmeisterschaft und Dorffest 2014

Sandra Künzler und Thomas Eugster Vereinsmeister

Mitte Juni wurden im Turnverein die jeweiligen Vereinsmeister der Aktiven Damen und Herren ermittelt. Durch die Änderung der Disziplinen versuchten die Riegenleiter die Karten neu zu mischen und insbesondere die letztjährige Dominanz von Thomas Eugster zu brechen. Doch es half nichts: Wiederum setzte sich bei den Herren Thomas Eugster durch. Er verwies Pascal Dietsche und Peter Bischofberger auf die übrigen Podestplätze.

Bei den Frauen ging dieses Jahr erstmals Sandra Künzler als Vereinsmeisterin hervor. Barbara Eugster und Alexandra Breu ergatterten sich die Plätze 2 und 3. Herzliche Gratulation den strahlenden Siegerinnen und Siegern.

verschiedene Varianten aus. An der ausserordentlichen Hauptversammlung vom 28. Juni 2013 beschlossen die

Turnerinnen und Turner, am Samstag, 29. August 2014 ein Dorffest durchzuführen. Diskutiert wurden auch eine zweitägige Variante mit einem grossen Festzelt und zwei Abendprogrammen. Jedoch vertrat die Mehrheit der Vereinsmitglieder die Meinung, dass ein neuer Anlass klein anfangen und wachsen soll.

Das Dorffest wird aus zwei Teilen bestehen: Am Nachmittag findet ein polysportiver Anlass für die ganze Bevölkerung statt und am Abend ist ein Festbetrieb geplant. Das OK und der ganze Turnverein freuen sich auf den Anlass und erhoffen sich eine breite Teilnahme der Rütigerinnen und Rütigern und von Interessierten aus der Umgebung.

Marcel Graf

Dorffest 2014

An der letzten Hauptversammlung des Turnvereins fasste der Vorstand von der Versammlung den Auftrag, ein Organisationskomitee für eine neue Veranstaltung anstelle der gewohnten Abendunterhaltung zu bilden. Trotz der immer sehr erfolgreichen Abendunterhaltungen, welche alle zwei Jahre stattfand, war der Grossteil der Turnerinnen und Turner der Meinung, dass ein neuer Anlass frischen Wind in den Verein und ins Dorf Reute bringen würde.

Die Mitglieder für das OK wurde in- nert kurzer Zeit gefunden. Es arbeitete

FSG Reute: Parlez-vous français?

Erstmals in der zweihundertdreijährigen Geschichte der Feldschützengesellschaft Reute besuchte man ein Kantonales Schützenfest im Jura: Le quatrième Tir Cantonal Jurassien. Eine herausfordernde Sache für die Logistik und dies erst noch in einem anderen Sprachgebiet...!

Logistik an einem Rütiger Vereinsausflug, diesmal verbunden mit einem Kantonalen heisst auch, zur vereinbarten Zeit fährt ein Car bei der Turnhalle vor, lässt alle, hoffentlich vollzählig anwesenden Akteure

wurde ein unfehlbares Signal gehört: das musste Edi's Wecker sein! – Mit ein paar Minuten Verspätung ging's dann in Richtung Schachen, Oberegg und Heiden, wo die restlichen Mitglieder aufgefangen wurden.

Eine stressfreie, unterhaltsame Fahrt führte uns an diesem 6. Juli über Gänsbrunnen in den Kanton Jura. Spätestens im Festzentrum Glovelier merkten die Rütiger Schützen, dass die Sprachgrenze überschritten war. Dies aber wurde auch den Nichtsprachgewandten nie zum Verhäng-

in den mit Klimaanlage ausgerüsteten und mit viel Getränk gefüllten Bus einsteigen und los geht's in Richtung Westen. Aber schon 200m später, bei der nächsten Haltestelle stellt Hansueli, im Hauptberuf Postautofahrer, den Blinker nach rechts und hält an. Nicht aus Gewohnheit, nein, bei der knappen Linkskurve am Dorfausgang

nis, die Jurassier zeigten sich von der freundlichsten Seite, überall wurde man bestens empfangen, wenn's dann mit der Sprache mal haperte, dann wusste man, ‚bière‘ und ‚Bier‘ tönt fast gleich! Auch die Schwellbrönnler und Kornberger Kollegen merkten bald, dass mit Zeichensprache viel zu erreichen ist.

Unser Wettkampflplatz war Vendlincourt, ein 550 Seelen zählendes Bauerndorf unweit der französischen Grenze. Unterstützt von Christian's Schwizerörgeliklängen belagerten wir sofort die Festwirtschaft, denn unser Präsi Andy hat uns geraten die Wettkampfvorbereitungen nicht zu vernachlässigen!

Nach dem nachmittäglichen, sehr harten (Hitze) Wettkampfprogramm führte uns Hansueli nach Delémont wo die Jugendherberge, unser Nachtquartier, reserviert war. Logisch, dass die Schlafzellenaufteilung nach ‚Jung‘ und ‚Alt‘ ging...!

Am nächsten Morgen reiste die erste Gruppe früh weg in Richtung Vendlincourt wo der zweite Teil des Programms absolviert wurde. Mit einem herzlichen Dank an das freundliche Personal vom Vierscheibenstand Vendlincourt verabschiedeten wir uns am Mittag. Die Rütiger Schützen merkten spätestens jetzt, dass da eine andere Welt ist und die Verabschiedung eben auf französisch erfolgen soll: Küsschen!

29 Teilnehmer der FSG Reute reisten in den Jura und absolvierten den Wettkampf. Schon bald nach der Abrechnung in Glovelier stand schon fest, dass die Rütiger eine ganz ansprechende Bilanz präsentieren konnten: der Sektionsdurchschnitt liegt bei 89.627, was uns in der zweithöchsten Stärkeklasse Rang 110 von 273 Sektionen brachte. Das beste Einzel im Sektionswettkampf schoss mit 94 Punkten Werner Meier jun. (Alle Détailresultate auf www.fsg-reute.ch). Total wurden 63 Kränze erzielt.

Nun ging's aber wieder Richtung Osten. Natürlich noch ein Halt in Buchs in der Buurestube, Wirtin Doris, die emigrierte Hundwilerin, erwartete uns mit einem feinen Essen.

Kurz vor der Ankunft im Appenzellerland bedankte sich Reiseleiter Pascal für die flotte Kameradschaft und wünschte allen schöne Ferien. Ein herrliches Wochenende in einer für uns Ostschweizer etwas anderen Gegend ging zu Ende, ohne Sprachprobleme: **oui, nous parlons français, pas de problèmes!**

Hanspeter Eugster

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

1. August-Feier im Alters- und Pflegeheim Watt

Das Barometer stand am Morgen schon sehr hoch, wir konnten uns auf einen wunderschönen Festtag freuen. Am Morgen beim Frühstück wurden die Bewohnerinnen und Bewohner verwöhnt mit selbstgebackenen „1. Augustbrötli“, ausgeschmückt mit einem Fähnli, natürlich war die ganze Dekoration dem Freudentag angepasst worden. Der Vormittag wurde bei den Bewohnern genutzt, um noch bei nicht allzu grosser Hitze einen Spaziergang zu machen.

Nach dem feinen Schweizermittagsmenü „Geschnetzeltes mit Rösti“ zogen sich die Bewohner in ihre Zimmer zurück um sich einen Mittagschlaf zu gönnen, damit das Abendprogramm durchgehalten werden konnte.

Das Nachmittags-Dessert war genau das Richtige um dieser Wärme etwas Abhilfe zu schaffen, die Bewohnerinnen und Bewohner genossen diese kleine Aufmerksamkeit sehr. In der Küche liefen nun die Vorbereitungen für das schon fast „traditionelle Nachtessen“: grillierte Würste mit einem Salatbuffet.

Bei sommerlichen Temperaturen genossen alle Bewohnerinnen und Bewohner den traumhaften Abend draussen. Das Nachtessen wurde im Hintergrund mit Schweizermusik begleitet und es durften auch Musikwünsche angebracht werden.

Anschliessend wurden verschiedene Spiele angeboten, doch das „UNO“ war am Schluss der Sieger. Bis in den späten Abend hinein wurde gespielt, gelacht und gewonnen. Dieser Tag war „Rondom“ gemütlich und alle waren zufrieden.

Rita Manser, Heimleiterin

Appenzeller Singwochenende: singen im renovierten „Sonneblick“ in Walzenhausen

„Jahreszeiten“: Unter diesem Motto findet am 26. und 27. Oktober 2013 das Appenzeller Singwochenende statt.

Tagungsort bilden die „Sonneblick“-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des „Sonneblick“ teilzunehmen.

Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das 3- und 4-stimmige Liedgut ist für jedermann leicht zu singen.

Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2013.

Die „Sonneblick“-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende.

Ausserdem verfügt der „Sonneblick“ über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende.

Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, Telefon 071 880 05 94 www.singwochenende.ch.vu oder per E-Mail: singwochenende@bluewin.ch

Das Rezept: Chäsgätschäder nach einem Rezept vom Berghaus Sulzfluh

Das Chäsgätschäder ist eine Prättigauer Spezialität, welche früher in den meisten Haushalten regelmässig gekocht wurde. Das Gericht wurde von Haus zu Haus etwas unterschiedlich zubereitet. Käse, Milch und Brot blieben aber überall die Hauptzutaten, da man diese in jedem Haushalt vorfand. Ausserdem konnte man auch hartes Brot verwenden. Da es im Prättigau viele Bauernfamilien gab und immer noch gibt, war das Käsegericht eine einfache und kostengünstige Speise. Das Chäsgätschäder ist eine vegetarische Speise, welche schnell und einfach zubereitet ist. Zusammen mit der Milch bindet sich der Käse an das Brot und es gibt ein zähes Durcheinander, ein Gätschäder.

Berghaus Sulzfluh

Das Chäsgätschäder wird heute nur noch bei vereinzelt Familien regelmässig gekocht. In einigen Gasthäusern kann man es aber noch bestellen.

Ich verwende hier ein Rezept von meinem Onkel, welcher das Berghaus Sulzfluh, in St. Antönien bewirbt.

Zutaten für 4 Personen

½ kleine Zwiebel
1 Knoblauchzehe
30 gr. Butter
300 gr. Weissbrot

6 dl. Milch
1 dl Weisswein
Salz, Pfeffer, Muskat
300 gr. Reibkäsemischung (Greyerzer, Appenzeller, Alpkäse)
1 dl. Rahm
1 cl. Cognac

Weissbrot in dünne Scheiben (oder Würfel) schneiden und in 3 dl. Milch und 1 dl Weisswein einlegen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. 1 Stunde ruhen lassen. Zwiebeln und Knoblauch hacken und in Butter andünsten.

Brotmasse dazugeben. Das Ganze weiterdünsten und mit dem geriebenen Käse bestreuen. Milch dazu geben, dann etwas einkochen lassen. Die Masse wenden. Nochmals mit Käse bestreuen und den Rahm dazu geben. Zum Schluss einen Schuss Cognac und fertig ist das Chäsgätschäder.

Wir servieren es mit grünem Salat und Öpfelschnitz.

**En Guätä wünscht
Valentina Flütsch**

Buchtip: Die Schändung von Jussi Adler Olsen

Die Jagd hat begonnen: Die Jagd auf eine Obdachlose, die für drei einflussreiche Männer zur Bedrohung wird.

Wieder krachte ein Schuss über den Baumwipfeln. Das Rufen der Treiber war jetzt schon deutlich zu hören. Das Herz pochte in den Ohren, und die Lungen schmerzten vom Einatmen der feuchten Luft. Los, los, weiter, lauf, und fall bloss nicht hin. Du kommst sonst nie wieder hoch. Scheisse, Scheisse, warum bekomme ich die Hände nicht frei? Weiter, na los ... oh Shit ... Die dürfen mich nicht hören. Haben die mich gehört? War's das jetzt? Soll mein Leben etwa so enden? Die Zweige peitschten ins Gesicht und hinterliessen blutige Streifen. Das Blut mischte sich mit dem Schweiss. Wieder krachten Schüsse. Die Projektile pfliffen jetzt dicht an den Ohren vor-

bei. Noch eine Minute oder zwei, dann würden sie dort stehen. Verdammte, die Hände auf dem Rücken, warum gehorchen die nicht? Was ist das bloss für ein Scheissklebeband? Laut flügelnd erhoben sich plötzlich aufgeschreckte Vögel über die Baumwipfel. Die tanzenden Schatten des dichten Tannenwaldes wurden immer deutlicher. Jetzt fehlten vielleicht noch hundert Meter bis dorthin. Alles wurde klarer. Auch die Stimmen. Der Blutdurst der Jäger. Wie werden sie es machen? Ein einzelner Schuss? Ein Pfeil? Schluss, aus, vorbei?...

Nach dem ersten Buch "Erbarmen" von Olsen konnte ich es nicht abwarten, den zweiten Band zu lesen. Meine Erwartungen wurden weit übertroffen. Von der ersten bis zur letzten Seite herrscht Hochspannung! Man

kann sagen, wenn man das Buch liest, braucht man sich nichts anderes mehr vorzunehmen. Was mir besonders gut gefällt sind die Charaktere in diesem Roman. Carl und sein Assistent Assad sind mir direkt ans Herz gewachsen. Ihr Humor und ihre Bissigkeit sind einfach köstlich! Auch die "Neue" Rose braucht sich vor ihrem Chef nicht zu verstecken. Sie setzt sich durch und ist nicht auf den Mund gefallen. Fazit:

Ein sehr gelungener Krimi, den man einfach lesen muss!

dtv Verlag
ISBN 978-3-423-21427-8

Roy Sturzenegger

Jugendliche entwerfen Präventionsplakate

freelance ist ein Präventionsprogramm für die Oberstufenklassen. Entwickelt wurde das Programm von Ostschweizer Präventionsfachleuten und es wird mittlerweile in sieben Kantonen (AR, GR, NW, SG, SH, TG, ZG) und dem Fürstentum Liechtenstein aktiv umgesetzt. In Appenzell Ausserrhoden nutzen über 100 Klassen das Programm.

Angeboten werden Unterrichtseinheiten und Präventionshäppchen zu den Themenpaketen Alkohol/Tabak/Cannabis und Neue Medien.

Der freelance-Contest wird in der Ostschweiz bereits zum dritten Mal durchgeführt. Entstanden sind geniale Plakate von Jugendlichen für Jugendliche.

- Alle Informationen zum Plakatwettbewerb sowie die aktualisierten Umsetzungshilfen für Lehrpersonen finden sich ab sofort auf: www.be-freelance.ch

- Anmeldungen für teilnehmende Klassen bitte bis zum 30. September 2013 unter www.be-freelance.ch

- Weitere Informationen erhalten Sie bei: Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden, Oberdorf 4, 9055 Bühler, Tel. 071 791 07 40 und auf www.sucht-ar.ch

Neuer Ort der Einkehr: Besenbeiz im Grenzgebiet Obereggen-Lachen

Im an Obereggen grenzenden Wander- und Ausflugsgebiet Lachen (Walzenhausen) sind zahlreiche Restaurants verschwunden. Mit der neuen Besenbeiz „Beim Grauenstein“ gibt es jetzt einen neuen Ort der Einkehr.

Vreni und Karl Fitze-Buschor konnten den Landwirtschaftsbetrieb im Freienland, Lachen, ihrem Sohn Bruno übergeben. Damit wurden neue Aktivitäten möglich. „Ein kleines Restaurant war schon immer mein Traum“, lacht Vreni Fitze. „Nach einem Abbruch des alten Hauses im Weiler Grauenstein bot der Neubau Gelegenheit dazu.“

Spätestens seit Erscheinen des Romans „Die Dornesslerin“ von Walter Züst ist das Wandergebiet südlich der Postau-

Vreni und Karl Fitze-Buschor freuen sich über ihr neues Haus und die hier eingerichtete Besenbeiz im Weiler Grauenstein in Lachen (Walzenhausen).

tohaltestelle Lachen weit über das Appenzellerland hinaus ein Begriff.

Ab der Besenbeiz „Beim Grauenstein“ führt ein romantisches Wanderweglein zum Weiler Dornesseln und weiter zum Oberegger Altersheim Torfnest.

Der neue Ort der Einkehr mit Gartenwirtschaft und heimeligem Restaurant im Innern ist ganzjährig von Freitag ab 17 Uhr sowie samstags und sonntags geöffnet. „Für Vereine und Gruppen öffnen wir selbstverständlich auch an anderen Wochentagen“, sagt Vreni Fitze, die u.a. eigene Hausspezialitäten anbietet.

**Text und Bild
Peter Eggenberger**

„Zu Fuss unterwegs – sicher bis ins hohe Alter“

Das alltägliche Zufussgehen garantiert Mobilität, Unabhängigkeit und Gesundheit bis ins hohe Alter. Ältere FussgängerInnen sind im Verkehr aber überdurchschnittlich gefährdet. „Fussverkehr Schweiz“ und „Zwäg is Alter“ zeigen an diesem Nachmittag mit praktischen Tipps und lokalen Beispielen auf, wie die Sicherheit erhöht werden kann. Eingeladen sind ältere Menschen, Angehörige und Fahrzeuglenkende, denen Mobilität, Sicherheit und Wohlbefinden am Herzen liegen.

Das Referat von D. Bucheli, „Fussverkehr Schweiz“ beinhaltet praktische Informationen zum besseren Verständnis von Verkehrssituationen und gibt Tipps zum sicheren Verhalten. Wer am Kurs teilnimmt wird ermutigt, sich vermehrt zu Fuss zu bewegen.

Neben diesen Informationen gibt es kurze Anleitungen zu praktischen

Übungen, welche Kraft und Beweglichkeit fördern. Die Übungen können gut in den Alltag integriert werden und verbessern die Gangsicherheit.

In einer Diskussion wird das eigene Verkehrsverhalten analysiert. Mit Fachleuten werden Schwachpunkte der Verkehrsinfrastruktur im Wohnumfeld der Teilnehmenden besprochen und es wird aufgezeigt, welches Verhalten notwendig ist, damit auch bei mangelhafter Infrastruktur zu Fuss gehen sicher ist.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Informationen zu diesem Anlass oder zu weiteren vielfältigen Angeboten der Pro Senectute (Kochen, Computer, Sport, etc.) erhalten Sie unter Telefon 071 353 50 30.

Zum Thema vertreibt „Fussverkehr Schweiz“ zudem eine Broschüre für Fachpersonen im Pflegebereich und ein Faltblatt für ältere Menschen. Die Broschüre und das Faltblatt können gratis bezogen werden bei: „Fussverkehr Schweiz“, Tel. 043 488 40 30, info@fussverkehr.ch, www.zu-fuss.ch

Datum:	Mittwoch, 9. Oktober 2013
Zeit:	14.15 bis 16.30 Uhr
Ort:	Heiden, Betreuungszentrum, Gerbestrasse 3
Organisation:	Zwäg is Alter“, Pro Senectute AR
Kosten:	keine, der Anlass ist unentgeltlich
Anmeldung:	Bis Mittwoch, 2. Oktober unter Telefon 071 353 50 30

Geselliger Kochkurs für Seniorinnen und Senioren

Im kleinen Rahmen bekommen Sie Anleitung zum Kochen feiner und leichter Gerichte. Dieser Kurs findet über Mittag statt.

Haben wir Sie „gluschtig“ gemacht? Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Daten:	Dienstags, 5./12./19./26. November 2013
Zeit:	11.00 bis 14.30 Uhr
Ort:	Sonnhalde 16, 9410 Heiden
Kosten:	Fr. 100.–
Leitung:	D. Gerber
Anmeldung:	Bis Dienstag, 22. Oktober unter Telefon 071 353 50 30

Veranstaltungskalender

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie unter [www.reute.ch-Aktuelles/Anlässe](http://www.reute.ch-Aktuelles/Anlaesse)

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU

HOLZBAU AG OBEREGERG
breu-holzbau.ch

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe August 2013

Migration zwischen AüB und anderen Kantonen grösser als intrakantonale Migration

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) ist die Zahl der Zu- und Abwanderungen zwischen AüB und anderen Kantonen deutlich höher als die Zahl der Wohnortwechsel innerhalb des Kantons Appenzell Ausserrhoden (oder beim Bezirk Oberegg innerhalb AI).

So lag die Zahl der interkantonalen (zwischen den Kantonen) Zu- und Abwanderer im Jahr 2010 jeweils leicht unter 600 Personen, während die Anzahl der intrakantonalen (innerhalb des Kantons) Migranten bei 223 Zuwanderern respektive 205 Abwanderern, diese Zahl beinhaltet auch die Personen, welche nur innerhalb des AüBs den Wohnort gewechselt haben. Erfreulicherweise konnte auf das Jahr 2010 die Zahl der Zuzügler aus anderen Kantonen gesteigert werden, während gleichzeitig die Zahl der Wegzüge in andere Kantone verringert werden konnte, so dass erstmals seit längerem das Saldo fast ausgeglichen war. Gleichzeitig war während sämtlichen beobachteten Jahren das Saldo der intrakantonalen Migration annähernd ausgeglichen. Insgesamt lässt sich also feststellen, dass das AüB vor allem als Wohnort für Leute aus anderen Kantonen attraktiv ist, während eher weniger Leute ihren Wohnsitz innerhalb des Kantons wechseln.

Die Zuwanderung aus anderen Kantonen war in Heiden, Walzenhausen und Oberegg am grössten, während die grösste Abwanderung in andere Landesteile der Schweiz ebenfalls aus Heiden und Walzenhausen stattfand. Heiden und Wolfhalden verbuchen währenddessen die meisten intrakantonalen Migrationen. Im Bezirk Oberegg findet der Grossteil der Migration mit anderen Kantonen statt, aber kaum mit dem Rest des Kantons.

Grafik: interkantonale und intrakantonale Migration Quelle: Bundesamt für Statistik.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
 Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch

Erste Erfahrungen unserer „frischgebackenen“ Kantonsrätin, Arlette Schlöpfer

Nach der Nomination durch die LG Schachen und Reute und der öffentlichen OV folgte am **7. April** meine Wahl in den Kantonsrat mit beeindruckenden 81%, bei beachtlicher Stimmbeteiligung von 38% (dies wohl vor allem dank dem 2. Wahlgang für den Regierungsrat).

Am **29. April** war ich bereits von der Gruppierung der Parteiunabhängigen Appenzell Ausserrhodens (**pu**) zu ihrer Vorsitzung eingeladen, der ich, nach Erhalt sämtlicher Unterlagen für die kommende Kantonsratsitzung (= 2,5kg sog. Dicke Post aus Herisau), gut vorbereitet folgte. Es wurden alle Punkte behandelt und bei den meisten Traktanden „Eintreten“ beschlossen. D.h., dass sich ein Kantonsrat (KR) aus der Fraktion an der Kantonsratsitzung zu Wort meldet und allenfalls einen Antrag stellt, über den dann abgestimmt wird.

Am **6. Mai** konnte ich die letzte KR-Sitzung der Session von der Tribüne aus aktiv mitverfolgen und mir einen ersten Eindruck verschaffen „wie's so läuft“. In den Pausen machte ich bereits Bekanntschaft mit den Regierungsräten und vielen KR der anderen Parteien und wurde herzlich aufgenommen. Das brachte mir auch bereits die Einladung von der künftigen KR-Präsidentin ein,

Am **27. Mai** am Kantonsrätinnen-Treffen teilzunehmen. Bei einer Betriebsbesichtigung und anschliessendem Apéro auf dem Bauernhof eines pu-Kollegen lernte ich aktive und ehemalige Kantons- und Regierungsrätinnen näher kennen und hatte das Privileg beim Nachtessen zwischen der, in meinen jungen Jahren so verehrten und bewunderten „Grande Dame der Politik“, Elisabeth Kunz und Elisabeth Sulzer, der Mutter von Bettina Castaña, zu sitzen.

Am **1. Juni** nutzte ich beim Gewerbe-Apéro die Gelegenheit, mich mit der lokalen Bevölkerung auszutauschen und ein paar gemütliche Stunden im Stall des Altersheims Watt zu verbringen.

Am **3. Juni** puKR-Vorsitzung mit dem Haupttraktandum Teilrevision der Kantonsverfassung (Staatsleitungsreform). Es gab angeregte Diskussionen vor allem bezüglich 5 oder 7 Regierungsräte (RR), Landammannwahl durch das Volk oder Regierungsrat, etc. und natürlich wurde Eintreten beschlossen. Schliesslich stellt die pu mit 18 Kantonsräten, die zweithöchste Fraktion nach der FDP mit 25, von insgesamt 65 KR.

Am **8. Juni** wagte ich mich am Dschungel-Camp, dem Gemeinderatsausflug, mitzumachen. Das wurde eine schöne Wanderung unter kundiger Führung von Ruedi Rechsteiner mit etlichen Mutproben und gemütli-

chem Beisammensein in einer Alphütte bis in die späten Abendstunden. Für das leibliche Wohl waren, wie schon beim Gewerbe-Apéro, Marianne und Beat Heierli besorgt – einfach Super, DANKE!

Am **10. Juni** meine erste Kantonsratsitzung mit dem ersten Höhepunkt: die feierliche Vereidigung und die Wahl in die Staatswirtschaftliche Kommission. Dann Beratung der einzelnen KR-Geschäfte und speziell bei der Staatsleitungsreform sehr detaillierte Abstimmung über die einzelnen Punkte, was höchste Konzentration erfordert – mitverfolgen, zuhören, und ganz schnell überlegen: roter, weisser oder grüner Knopf? Schliesslich wird mit einem ganz knappen Resultat der

Entwurf mit 5 Regierungsräten und Landammannwahl durch die Regierung + Eventualantrag mit 7 RR und Volkswahl in die Vernehmlassung geschickt. Die Verkürzung der Amtszeit von vier auf zwei Jahre war unbestritten, ebenso die Aufhebung der Altersgrenze.

Der zweite Höhepunkt dieses Tages war die traditionell gestaltete Kantonsratspräsidentinnenfeier unter Mitwirkung der Wäldler Schüler, Alphornbläsern, Schellnerclub und dem grossartigen „Gemischten Chor Wald“. Nach einem feinen Appenzeller-Nachtessen für Regierung und Parlament, das ich flankiert von vier Regierungsräten, inkl. Frau Landammann genoss, folgte der feierlichen Abschluss mit unserem wunderbaren Landsgemeindelied, zu dem sich selbstverständlich alle erhoben und die Männer ihren Schoope wieder anzogen.

Am **20. Juni** fand bereits die konstituierende Sitzung der nun 8 Mitglieder zählenden Staatswirtschaftlichen Kommission (StwK) statt, wobei ich das Finanz- und stellvertretend Bau- und Umweltdepartement zugeteilt bekam. Die StwK ist die wichtigste der ständigen Kommissionen. Ihre Aufgaben sind die Überprüfung der Geschäftsführung des Regierungsrates und der Verwaltung, die Überwachung der Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen durch den Regierungsrat und durch die Verwaltung, etc., etc. sowie das Erstellen eines jährlichen Berichtes darüber zuhanden des Kantonsrats.

Nun bin ich fleissig am Aktenstudieren, wie z.B. Rechenschaftsbericht, Protokolle der letzten RR-Sitzungen etc., um in den nächsten 6-8 Monaten den verschiedenen Abteilungen des Finanzdepartements und dessen Direktor (RR) die richtigen Fragen stellen zu können.

Am **2. Juli** pu-Sitzung zur internen Organisation der Gruppierung der Parteiunabhängigen (Struktursitzung), was nicht ganz einfach zu sein

scheint, unter den verschiedenen starken Persönlichkeiten unterschiedlicher Couleur.

Am **8. Juli** nahm ich an dem aufschlussreichen und mit über 20 Mitgliedern gut besuchten Höck der LG Schachen teil, wo ich die in KR und pu vorgebrachten Argumente zur Staatsleitungsreform einbringen konnte.

Am **12. Juli** hat die LG Lachen zum „Gespräch mit Ständerat Hans Altherr“ eingeladen. Er berichtete (im intimen Kreis) über die letzte Session und sein Jahr als Ständeratspräsident. Sein Highlight war die Sitzungsleitung der Bundesratswahl.

Meine Highlights in diesen ersten Monaten meines „politischen Lebens“ waren auch die zahlreichen Begegnungen, interessanten Gespräche und der Kontakt mit der lokalen Bevölkerung!

Am **1. August** konnte ich letzteres an der phantasievoll und professionell ge-

stalteten Volksfeier unter dem Motto BEGEGNUNG sowohl in Walzenhausen als auch in Reute, auf Weg zum und auf dem St. Anton in vollen Zügen auskosten. Sehr beeindruckend war auch „das launige Gespräch“ der drei Gemeinderatspräsidenten.

Liebe Rütiger, ich hoffe, Euch mit diesen Ausführungen einen Einblick

in das spannende Feld der politischen Arbeit aus Sicht einer Quereinsteigerin gegeben zu haben. Es würde mich freuen, wenn ich damit beim einen oder der andern Interesse geweckt hätte. Ich danke Euch, dass ihr mir durch Eure Wahl in den Kantonsrat diese Möglichkeit gegeben habt und ich bitte Euch eindringlich, durch Eure Teilnahme auch an den kommenden wegweisenden Abstimmungen die Zukunft unseres Kantons aktiv mitzugestalten.

Rütiger, Möhrler und Schächler

Wenn ehemalige Schüler der Jahrgänge 1938/39/40/41 jeweils zu ihren Treffen zusammenkommen, ist das gar nicht so einfach, denn sie kamen doch aus den verschiedenen Gemeindeteilen und kannten sich teils wenig oder gar nicht. Monika Sonderegger-Eugster (ehemals Städeli) und Köbi Altherr (ehemals Mohren) hatten aber schon mehrmals zu Zusammenkünften eingeladen, so dass man sich inzwischen doch eher kennt.

Ort des Treffens

Ein weiterer Punkt: wo treffen sich die „Schüler“? Natürlich im Schulhaus! Dieser wichtige Ort war aber schon bei vorherigen Zusammenkünften aufgesucht worden und ein geeignetes Restaurant ist in der Gemeinde derzeit leider auch nicht zu finden. So wählte das kleine zweiköpfige OK dann Heiden aus. Immerhin hatten einige Jahrgänger dort die Sekundarschule besucht, damals noch Realschule genannt.

Nach Eintreffen und Begrüssung in der „Linde“ war eigentlich eine Führung durch Heiden mit Besteigung des Kirchturms vorgesehen.

Rundgang unterm Dach

An jenem Freitag wehte aber statt eines „Mailüftleins“ ein kalter Regenschauer, deshalb erzählte a. Lehrer Walter Graf Interessantes und Spannendes, Historisches und Aktuelles über das Biedermeier-Dorf, anstatt draussen halt drin im schönen Saal. Ein verkürzter Rundgang unterm (Regen)Dach wurde aber doch noch gewagt, ebenso die Besteigung des Kirchturms.

Wies

Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Sichern Sie sich eine der letzten Wohnungen!

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Tel. 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Dokumentation.

Preise ab Fr. 510'000.00

Haus Lilie:

EG West 3.5 Zimmer Wohnung
(Option 4.5 Zimmer Wohnung)

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG West 3.5 Zimmer Wohnung
EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

Vergangenes – Gegenwärtiges

Vor und nach dem Mittagessen in der „Linde“ ergaben sich interessante Gespräche und Reminiszenzen aus vergangener Zeit, von Köbi Altherr sogar in gereimter Form vorgetragen. Darauf schlug Monika Sonderegger vor, dass alle erzählen sollen, was sie jetzt machen, in und mit der Zeit der Pensionierung. Und da zeigte sich gar Vielfältiges: nebst traditionellem Enkelhüten, Arbeiten im Garten, Photographieren, Wandern, Fliegen, Mitarbeit in Vereinen, Unterstützung

und Nachhilfe für Lehrlinge, Altersbetreuung, Besuchsdienste...

Wahrlich eine bunte Palette von Tätigkeiten, welche die ehemaligen Rütiger, Möhrler und Schächler-Schüler jetzt im vorgerückten Alter noch gerne und munter ausüben!

**Trudi Langenegger
Städli, Schachen**

Wo seit Jahrhunderten gewirtet wird: „Rose“ mit rekordverdächtiger Tradition

Seit gut 25 Jahren führen Howard und Alice Sturzenegger-Weder die Wirtschaft „Rose“ im beschaulichen Weiler Steingacht. Das auf der Passhöhe der Strasse Reute/Oberegg – Altstätten SG gelegene Restaurant ist seit rund 550 Jahren in Sturzenegger-Händen.

Die „Rose“ ist eine Wirtschaft wie aus dem Bilderbuch. Im uralten Haus scheint die Zeit stillgestanden zu sein, und in den einfachen Stuben oder in der Gartenwirtschaft kommt unweigerlich die grosse Vergangenheit der Familie, des Weilers und des Restaurants zur Sprache.

Das gastliche Haus im Schnittpunkt der seit jeher wichtigen Wege vom St. Galler Rheintal ins Appenzellerland lag und liegt strategisch ideal, so dass die schon früh erfolgte Errichtung eines Ortes der Einkehr durchaus nachvollziehbar ist. Mit Heini Sturzenegger wird ein Vorfahre der heutigen „Rose“-Familie bereits im Jahre 1458 erwähnt. Das entsprechende Dokument ist ein Wasserbrief, der die damaligen Nutzungsrechte eines Baches regelte.

135jährige Feuerwand

Auf Schritt und Tritt atmet das Haus Geschichte. So auch auf dem 1878 errichteten Backofen. Auf der im Flur sichtbaren Ofenwand sind die Namen der Eheleute Ulrich Sturzenegger und Barbara Nessensohn festgehalten. „Das waren meine Urgrosseltern“, erklärt Howard Sturzenegger. „Wie viele Generationen unserer Familie schon vorher auf der ‚Rose‘ tätig waren, liess sich nie schlüssig feststellen. Der Backofen erinnert an die nebst dem Restaurant bis ums Jahr 1900 betriebene Bäckerei,

Seit gut 25 Jahren halten die Wirtsleute Alice und Howard Sturzenegger-Weder die einzigartige Familientradition im Restaurant „Rose“ im Steingacht hoch.

und bis 1938 gehörte auch eine Käserei zu unserem Mehrfachbetrieb.“

Landwirtschaft und Holzverarbeitung

Bevor Howard und Alice Sturzenegger ihre Eltern/Schwiegereltern als Wirtsleute ablösten, waren sie in der heute vom Sohn betriebenen Landwirtschaft tätig. Nebst der Wirtstätigkeit arbeitete Howard als Lastwagenchauffeur und Teilzeit-Briefträger in Reute, während sich Gattin Alice in erster Linie um das Restaurant und die Familie kümmerte. Bis heute von Bedeutung ist die Zurüstung und Auslieferung von Brennholz, das unter anderem auch in der benachbarten Holzofenbäckerei von Werner Kast Verwendung findet. Ja, der beschauliche Weiler Steingacht mit der „Rose“ im Zentrum ist von einer einzigartigen Tradition geprägt, die Gäste aus nah und fern immer wieder aufs Neue fasziniert.

Text und Bild: Peter Eggenberger

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 244 06 65
evang.kirchgemeinde-reute@bluewin.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 071 890 02 73
stu-diem@hotmail.com

Gestaltung: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Inserate:
Sabine Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Valentina Flütsch 079 203 18 72
v.fluetsch@schulereute.ch

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 4 | 2013:

Redaktionsschluss: 21. Oktober 2013
Erscheinungsdatum: 21. November 2013

Editorial: Gedanken, Menschen, Berührungen

Sie kommen, wenn sie Platz finden in meinem Kopf – die Gedanken. Gedanken an Begebenheiten, an Menschen, über Gefühle, über Beziehungen, die Welt im Allgemeinen und im Besonderen. Und Platz haben sie dann, wenn mein Kopf frei ist, weil er nicht bei dem sein muss, was ich gerade tue – im Garten, im Haus, auf dem Beifahrersitz, im Zug...

Es gibt Arbeiten, die rufen geradezu die Gedanken herbei, weil meine Hände sie tun können, ohne dass ich gross mehr darüber nachdenken muss, was ich mache. Beim Staubsaugen etwa oder beim Jäten. Meine Hände handeln... losgelöst vom Bewusstsein... tun die Dinge, als ob sie noch nie was anderes getan hätten. Meine Hände kennen die Tätigkeit, besser als mein Kopf manchmal. Sie arbeiten still und unermüdlich vor sich hin, führen die Bewegungen aus, weil sie sie abgespeichert haben. Automatisiert könnte man sagen.

Und so ist mein Kopf frei, gibt Raum für Gedanken, die sonst im Alltag nicht aus den Windungen meines Gehirns ins grelle Licht des Bewusstseins kommen. Aber sie treten nicht auf die Bühne mit lautem Hallo und Trara – nein, sie tasten sich leise heran, aus dem Dunkeln in den Halbschatten und dann geblendet

vom Licht des Erkennens, Wahrgenommenwerdens, sind sie scheu und doch hartnäckig. Jetzt, wo sie schon mal hier sind, da wollen sie auch bleiben. Kreisen im Kopf – dafür ist er ja rund, nicht wahr. Auch, um die Richtung mal zu ändern. Sie umkreisen quasi mein Denken, werden zu Nachgedanken, zu Nachgedachtem und formieren sich manchmal zu Erkenntnis.

So habe ich kürzlich erkannt, wie wichtig mir alle Menschen sind, die mir im Leben schon einmal oder mehrmals begegnet sind, dass mir alle, alle einen Schubs gegeben haben. Gleich einem sanften Hauch manchmal, manchmal aber auch wie ein kräftiger Schlag auf den Rücken. Und sie alle, alle haben meinen Weg im Zeitenlauf mitbestimmt, mitgeprägt. Egal, wie ich heute stehe oder damals zu ihnen stand. Ob ich ihnen grollte oder sie liebte, an ihnen litt oder die helle Freude erlebte mit ihnen. Ob sie mich lange begleitet haben, mit Unterbrüchen oder nur kurz. Ob wir intensive Zeiten durchlebten oder nur flüchtig-oberflächlich. Alle, alle haben mich berührt und damit ihren Abdruck in meinem Leben hinterlassen.

Dass ich bin, wer ich bin, verdanke ich Menschen, die mir begegnet sind, mich erfahren liessen, wie es sich

lebt und fühlt und denkt als Mensch unter Menschen. Es hat sie alle, alle gebraucht, um mich zu formen, meine Persönlichkeit zu entwickeln, die Frau zu werden, die ich heute bin. Und es ist noch nicht zu Ende. Es kommen noch weitere Begegnungen auf mich zu. Und eine jede von ihnen wird unendlich wertvoll sein. Weil sie mich wieder anders berühren wird, mein Leben, mein Denken und Handeln und Fühlen um eine Facette bereichern wird.

Und solche Erkenntnis schlummert manchmal einfach vor sich hin, überdeckt von anderen Dingen im Kopf. Möchte sich vielleicht mal Gehör verschaffen im Alltag, wird wieder übertönt und dann, beim Jäten im Blumenbeet, ist endlich die Stille im Kopf, die es braucht, um der Erkenntnis Raum zu geben, sich auszubreiten und einen mit Gedanken auch der Dankbarkeit zu erfüllen. Und dann wird es auch um die arbeitenden Hände still, der Blick löst sich vom Unkraut und schweift in die Ferne bis zu den Bergen, die im sommerlichen Dunst vor sich hin dösen. Und du weisst, dass es einfach eine Gnade ist, Mensch zu sein unter Menschen in einem Land, das Frieden atmet und Platz lässt für Arbeiten, die Raum geben für Gedanken...

Yvette Anhorn

DISCO FOX-/SWING FÜR FORTGESCHRITTENE

Jessica Cannistraci, Tanzpädagogin und Angelo Cannistraci, Weltmeister Discofox, 4 Samstagabende, 04.01.2014–25.01.2014, Zeit: 20.15–21.45 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden, Kurskosten: CHF 120.– pro Paar (bei 5–7 Paaren)

GRUNDKURS SCHNEESCHUHLAUFEN

Hans Kubli, Sportinstructor, 1 Samstagvormittag, 11.01.2014, Zeit: 09.00–12.00 Uhr, Treffpunkt: Poststrasse 25, Heiden, Kurskosten: CHF 50.– (bei 8 Teilnehmenden)

SALSA FÜR ANFÄNGER

Jessica Cannistraci, Tanzpädagogin und Angelo Cannistraci, Weltmeister Discofox, 4 Samstagabende, 01.02.2014–22.02.2014, Zeit: 20.15–21.45 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden, Kurskosten: CHF 120.– pro Paar (bei 5–7 Paaren)

EINE EIGENE WEBSITE MIT WORDPRESS

Guido Knaus, Lehrbeauftragter Informatik PHR SG, 2 Dienstagabende, 04.02.2014 und 18.02.2014, Zeit: 18.15–21.30 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR, Kurskosten: CHF 125.– (bei 6 Teilnehmenden)

THEORIEKURS FÜR MOTOR- UND SEGELSCHIFFE

Michael Niederer, St.Gallen, 4 Montagabende, 10.03.2014–31.03.2014, Zeit: 18.30–21.00 Uhr, Ort: Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg, Kurskosten: CHF 130.–, Unterlagen: CHF 100.–

KÖRPERPFLEGE MIT KRÄUTERN

Cornelia Krapf-Rütimann, kant. appr. Naturärztin NVS, 1 Dienstagabend, 11.03.2014, Zeit: 19.00–21.30 Uhr, inklusive Pause, Ort: Naturheilpraxis sportivo, Gütli 160, Walzenhausen, Kurskosten: CHF 75.–, Material: CHF 25.–

KOCH-SPRACHKURS „PASTA E BASTA“

Corina Schmid-Maddalena, Ausbilderin, Eidg. Fachausweis, 1 Donnerstagabend, 20.03.2014, Zeit: 17.45–20.00 Uhr, mit anschliessendem Nachtessen, Ort: Küche MZA Gruberhof, Grub SG Kurskosten: CHF 45.– (bei 8 Teilnehmenden) zirka CHF 25.– für Rezepte und Lebensmittel

Kinoprogramm November

Fr*	1.11.20:15	Red 2	ab 14/12 Jahren	D
Sa	2.11.17:15	Vaters Garten	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Sa*	2.11.20:15	Am Hang	ab 14/12 Jahren	D
So	3.11.15:00	S'Chline Gspängst	ab 6/4 Jahren	D
So	3.11.19:15	Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Di**	5.11.14:15	Kinomo! Damen und Herren ab 65	ab 12/10 Jahren	D
Di*	5.11.20:15	Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Fr	8.11.18:30	Sprachcafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	8.11.20:15	Disconnect	ab 16/14 Jahren	E/df
Sa	9.11.17:15	Am Hang	ab 14/12 Jahren	D
Sa*	9.11.20:15	Red 2	ab 14/12 Jahren	D
So	10.11.15:00	S'Chline Gspängst	ab 6/4 Jahren	D
So	10.11.19:15	Rope of Solidarity	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Di*	12.11.20:15	Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Mi*	13.11.20:15	Cinéclub: Ruby Sparks	ab 16/16 Jahren	D
Fr*	15.11.20:15	Rush	ab 12/10 Jahren	D
Sa	16.11.17:15	L'expérience Blocher	ab 12/10 Jahren	D/f
Sa*	16.11.20:15	Frau Ella	ab 14/12 Jahren	D
So	17.11.15:00	S'Chline Gspängst	ab 6/4 Jahren	D
So	17.11.19:15	Am Hang	ab 14/12 Jahren	D
Di**	19.11.14:15	Kinomo! Tibi und seine Mütter	ab 12/10 Jahren	D
Di	19.11.20:15	Vaters Garten	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Fr*	22.11.20:15	L'expérience Blocher	ab 12/10 Jahren	D/f
Sa	23.11.17:15	Rope of Solidarity	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Sa*	23.11.20:15	Red 2	ab 14/12 Jahren	D
So	24.11.15:00	S'Chline Gspängst	ab 6/4 Jahren	D
So	24.11.19:15	Frau Ella	ab 14/12 Jahren	D
Di	26.11.18:30	Sprachcafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	26.11.20:15	Am Hang	ab 14/12 Jahren	D
Fr*	29.11.20:15	Rush	ab 12/10 Jahren	D
Sa	30.11.17:15	Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt

Mehr Informationen unter www.kino-heiden.ch

Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

• Spenglerei • Sarnafildächer • Sanitär
• Schwedenofen • Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzenestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Rücktritt aus dem Gemeinderat

Gemeinderat Charly Breitenmoser hat den Gemeinderat darüber orientiert, dass er auf Ende des Amtsjahres 2013/14 (Ende Mai 2014) zurücktrete. Wie er in seinem Rücktrittsschreiben festhält, ist „das Zeitmanagement immer mehr zu einem Problem geworden“. Er möchte sich in Zukunft wieder voll auf seine Familie und sein Geschäft konzentrieren können. Der Gemeinderat hat mit grossem Bedauern vom Rücktritt Kenntnis genommen. Die Verdienste

von Charly Breitenmoser werden zu einem späteren Zeitpunkt eingehend gewürdigt. Die Ersatzwahl findet am 6. April 2014 statt.

Verbesserungen beim Wärmeverbund

Die Wärmeverbund Dorf Reute GmbH hat zusammen mit der ASS Energietechnik GmbH, Wolfhalden, die Verbesserung der Heizzentrale geprüft. Daraus resultiert ein Umbau bzw. eine Erweiterung der bestehenden Anlage. Hauptziel ist es, den Dauerbetrieb mit

Gluterhalt durch einen Stopp + Go-Betrieb zu ersetzen. Gemäss Richtofferte der ASS Energietechnik sind folgende Massnahmen nötig:

- Vergrösserung des Speichervolumens auf 5000 Liter
- Anpassung der Expansionsanlage auf Ausdehnungsvolumen
- Erstellen Vormischung Fernleitung

Die Kosten dieser Massnahmen belaufen sich auf rund Fr. 17'500.-

Wasserversorgungen Reute und Obereggen prüfen weiterführende Zusammenarbeit

Unsere Wasserversorgung arbeitet schon heute eng mit der des Bezirks Obereggen zusammen.

Das Leitungsnetz und die technische Infrastruktur sind vielschichtig miteinander verbunden, wie beispielsweise in der gemeinsamen Betriebszentrale eindrücklich gezeigt werden kann.

Um Möglichkeiten für eine noch vertiefte Zusammenarbeit zu prüfen, haben beide Wasserversorgungen die Ribl AG Wasserbauingenieure in Heiden mit einer entsprechenden

Evaluation beauftragt. Es soll das Potential und Synergiemöglichkeiten einer gemeinsamen Strategie aufgezeigt werden.

Gemeinsame Betriebszentrale Obereggen-Reute

Ziel ist, Optionen für eine leistungsfähige, sichere und kostengünstige Wasserversorgung für beide Körperschaften aufzuzeigen, die als Basis für das weitere Vorgehen und kommende Entscheide dienen sollen.

Die ersten Resultate sollen in rund 2 Monaten vorliegen. Nach Behandlung in der Wasserversorgungs- und Umweltschutzkommission werden sie dem Gemeinderat vorgelegt. Die Bevölkerung wird über alle wichtigen Erkenntnisse und weiteren Schritte rechtzeitig informiert werden.

Wasserqualität

Wie letztes Jahr wurde auch 2013 das Leitungswasser der Wasserversorgung Reute durch das Interkantonale Labor in Schaffhausen getestet. Auch dieses Jahr liegen die Proben deutlich unter den Toleranzwerten und somit entsprechen die mikrobiologischen und chemisch-physikalischen Werte den Anforderungen an Trinkwasser.

Probe	Schachen	Dorf	Mohren	Toleranz
Aerobe mesophile Keime (CFU/mL)	93	30	14	300
Escherichia coli (Fäkalkeime, CFU/100mL)	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar
Enterokokken (Fäkalkeime, CFU/100mL)	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar
Nitrat (mg/L)	7.14	9.66	11.3	20
Chlorid (mg/L)	<3.3	8.9	<3.33	40
Sulfat (mg/L)	5.47	7.88	8.49	50
Gesamthärte (°fH)	28.8	30.2	29.4	–

Für die Wasserversorgungs- und Umweltschutzkommission: Daniela Köppel, Tel. 071 891 21 51

Veranstaltungskalender

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie unter [www.reute.ch-Aktuelles/Anlässe](http://www.reute.ch-Aktuelles/Anlaesse)

Wohnungs- und Liegenschaftsmarkt

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 474	Grosszügiges Anwesen mit 12-Zimmern			Fidu-Manag, Hr. Schister, Trübbach 081 750 23 00, h.schister@fidu-manag.ch
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung			Ewald Anker, 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.– pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.– pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick	Architekturbüro Werner Schläpfer Altstätten, G 071 755 30 60 schlaepfer.architektur@catv.rol.ch
Mohren	Überbauung Dreiländerblick 6 ½-Zimmer-Einfamilienhaus 3 ½-Zimmer-Wohnung 3 4 ½-Zimmer-Wohnungen			René Schläpfer, Staatsstrasse 207 9463 Oberriet, 071 763 80 60 rene@schlaepfer-sasch.ch www.schlaepfer-sasch.ch
DORF				
Dorf			GB Nr. 797	Swiss-Immopool, 076 573 55 99
Dorf 32	4 ½-Zimmer-Hausteil			Klara Eugster, 071 891 21 05
SCHACHEN				
Hägli 94		4 ½-Zimmer-Einfamilienhaus		Bruno Ebnetter, 071 722 24 10
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-EFH			rt immobilien, 071 757 11 20
Schachen 169	3 ½-Zimmer-Maisonette-Wohnung mit Einzelgarage			S. Katzensteiner, 071 672 54 16
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			redTOP, Herisau, 071 352 63 14
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, Eigentümerin, 043 333 29 80, oder info@epigeos.ch
Schachen 150	2-Familienhaus mit Atelier			rt immobilien, 071 757 11 20
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli 190	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus			rt immobilien, 071 757 11 20
Städeli			GB Nr. 693	Cristuzzi AG, 071 727 06 24

Diese Liste ist nicht abschliessend.

Jahrestagung Appenzeller Turnerinnen und Turner 50 plus

Niemand aus dem Verein wusste, wann die Turnveteranen das letzte Mal ihre Tagung in Reute abhielten. Deshalb war es an der Zeit, dass eine solche wieder mal hier stattfand. Und so durfte Reute sogar eine Premiere erleben: Die erste Jahrestagung der Appenzeller Turnerinnen und Turner 50 Plus, kurz ATT 50+. Diese ging aus dem Zusammenschluss der Vereinigungen Appenzeller Turnveteranen und Turnerinnen AR/AI hervor.

Am Samstagnachmittag des 26. Oktobers 2013 trafen die Gäste aus dem ganzen Appenzellerland ein und wurden von der Musikgesellschaft Reute begrüsst, die den Anlass musikalisch umrahmten. Der Präsident der ATT 50+, Peter Hipp, konnte über 100 Teilnehmer begrüssen welche zum Auftakt zugleich das Landsgemeindelied anstimmten. Anschliessend erhielt Ernst Pletscher die Gelegenheit, die Gemeinde Reute vorzustellen. Dies war auch notwendig, da es tatsächlich Turnerinnen und Turner gab, die bisher noch nie in Reute waren.

Für die Überprüfung der Finanzen der ATT 50+ musste der Turnverein Reute ihre Revisoren aufbieten. So durfte Pascal Dietsche den Revisorenbericht vorstellen und von der versammelten

Menge genehmigen lassen. Der älteste Turner und die älteste Turnerin wurden von den Ehrendamen Barbara Eugster und Bea Gschwend geehrt. Die übrigen Geschäfte gingen zügig über die Bühne, so dass die Versammlung zum gemütlichen Teil übergehen konnte.

Barbara Eugster und Alexandra Breu stellten den Turnverein Reute vor. Anschliessend zeigte der Verein ein Un-

terhaltungsteil, welche aus früheren Elementen von Unterhaltungsabenden und komplett neuen Vorführungen bestand. Die kleine Mädi und Jugi zeigte, dass auch die Mädchen und Buben lieber zusammen turnen als getrennt. Die grosse Jugi und Mädi zeigte ein Schattenspiel, welches bereits an der Unterhaltung 2012 das

Publikum erfreute. Auch die Männer und Frauen schlossen sich für eine neu einstudierte Vorführung im Line Dance zusammen. Nicht alle aus der Männerriege konnten sich jedoch für die raren Plätze in der Tanzgruppe qualifizieren, so dass die verbliebenen Männer bereitwillig die Festwirtschaft für diese Tagung übernahmen. Die aktiven Herren besannen sich auf eine ältere Vorführung im Seilhüpfen. Da zwar das Hüpfentalent immer noch vor-

handen war, aber sich niemand mehr an den genauen Ablauf der Vorführung erinnern konnte, mussten die Oberturner ein neues Programm auf die Beine stellen. Da die Jahrestagung ohnehin im Zeichen der Veränderungen stand, waren auch die Herren bereit, ihr historisches Privileg der letzten Vorführung für einmal an die Damen abzutreten. Aus Dankbarkeit über diese noble Geste zeigten die Damen gleich zwei Vorstellungen in Bodenakrobatik und Aerobic. Nach diesem fulminanten

Abschluss wurde ein Essen serviert und der Abend klang gemütlich aus.

Ein herzlicher Dank geht an alle Teilnehmer und Helfer und an die Musikgesellschaft Reute. Fotos sind unter www.tvreute.ch ersichtlich.

Marcel Graf

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Eröffnung einer Lebensmittelabgabe in Heiden

Der Verein Haus zur Bergulme lancierte am 8. Oktober für Sozialbezüger und Armutsbetroffene den Lebensmittelabgabe-Markt im Jugendtreff Chillsuite in Heiden, an der Poststrasse 5 (ehemalige Migros).

Inhaber eines Caritas Ausweises der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden können für einen symbolischen Franken jeden Dienstag von 16.00–18.00 Uhr aus dem jeweils vorhandenen Angebot der Schweizer-Tafel Lebensmittel abholen.

Bevölkerung von Reute packt Zukunft an

Nach Gemeinderatsklausur, Ideen-Café, Themenworkshop und Projektentwicklung durch Arbeitsgruppen konnte Reute am Freitagabend erste Früchte betreffend Zukunftsgestaltung der Gemeinde ernten.

Wie schon beim letzten Mal kamen rund sechzig Personen, zehn Prozent der Einwohner von Reute, und nahmen am Ergebnisworkshop teil. Dies obwohl im Fernsehen gleichzeitig ein Qualifikationsspiel der Schweizer Fussballnationalmannschaft übertragen wurde. Das sei Ausdruck der Wertschätzung des Miteinbezugs der Bevölkerung in den Planungsprozess sowie der Arbeit der vier verschiedenen Gruppen zu den Themen „Wohnraum für Jung und Alt“, „Raum für Begegnung“, „Naturerlebnisraum“ und „Vereine“, erklärte Gemeindepräsident Ernst Pletscher eingangs. Dem Gemeinderat seien solche Anlässe am Puls der Bevölkerung wichtig, unterstrich Pletscher. Versiert führte Silvia Gysel, wie bereits bei der ersten öffentlichen Veranstaltung, durch den Abend. In der Folge präsentierten die vier Arbeitsgruppen ihre bisherigen Ergebnisse.

Wenig Wohn- und Begegnungsraum

Die Gruppe für „Wohnraum für Jung und Alt“ stellte fest, dass in Reute wenig zeitgemässer Wohnraum vorhanden sei. Ältere Häuser werden weder renoviert noch gerne vermietet und die zum Verkauf stehenden Objekte eher über Marktwert angeboten. Zudem gibt es für Investoren nahezu keine Grundstücke für grössere Projekte. Um diese Mängel zu beheben, muss das Projekt Dorf 50 weitergeführt werden. Demnächst wird das Gebäude neben dem Gemeinde-/Schulhaus abgerissen. Damit wird Platz frei für allfällige Bauten oder sonstige Projekte. Um das notwendige Kapital aufzubringen, wurde auch eine genossenschaftliche Finanzierung in Betracht gezogen. Wichtig sei insbesondere die bessere Nutzung von Altbauten und Ferienhäusern. Dazu sei eine Informationsveranstaltung geplant. Grundsätzlich aber sind vorerst raumplanerische Massnahmen notwendig und bereits von der Gemeinde eingeleitet worden: Eine Richtplanüberarbeitung sowie eine Studie zur Zentrumsentwicklung

mit Fokus auf das Dorf 50. Betreffend Raum zur Begegnung erklärte die zweite Arbeitsgruppe, dass das Dorf als Zentrum gestärkt werden müsse. Ausserdem sollten die verschiedenen öffentlichen Begegnungsorte wie die

Schüler eingerichtet werden. Längerfristig denkt die Arbeitsgruppe an eine Zusammenlegung der Bibliotheken und an die Eröffnung eines Mittagstisches. Hier greifen die beiden Arbeitsgruppen ineinander. Zur Sprache kam ebenfalls ein Generationenhaus. Das Bedürfnis eines solchen müsse aber

In angeregten Diskussionen wurden den Arbeitsgruppen weitere Ideen mit auf den Weg gegeben.

zwei Bibliotheken, der Dorfladen und die Gemeinde so verknüpft werden, dass Begegnungen möglich seien. Weiter gibt es in Reute keine Wirtschaft mehr. Ein Manko, das immer wieder beanstandet wird. Als kurzfristige Massnahmen wird eine öffentliche Toilette bei der Gemeindeganzlei für Spielplatzbenutzende realisiert. Ob im Winter für Jugendliche die Öffnung der Turnhalle möglich ist, gilt es abzuklären. Die Pinwand im Denner wird um Dienstleistungen erweitert. Wer Hilfe braucht, kann dies dort künftig ausschreiben. Bei genügender Nachfrage könnte ein Mittagstisch für

zuerst abgeklärt werden. In der Diskussion wurde preisgünstiger Wohnraum für Jung und Alt gefordert. Zur besseren Verbindung zwischen den Ortsteilen kam sogar die Vision einer Seilbahn auf.

Naturerlebnisse und starke Vereinskultur

Nach der Pause überraschte die Gruppe für „Naturerlebnisraum“, als sie die vielen bereits bestehenden Möglichkeiten für Wanderungen und Naturerlebnisse in der Gemeinde aufzählte. Wenig wussten vom Kap der guten Hoffnung, den vier Wald-

hütten mit Grillmöglichkeit oder der Ramstelhöhle, welche begehbar ist. Ausserdem gibt es im Watt ein Seeli und in Reute kann auch ein Wasserfall bestaunt werden. Neben den bereits bestehenden Biotopen gäbe es weitere Möglichkeiten für solche. Ideen wie eine BMX-Strecke, eine Waldschenke als Besenbeiz bei der Schollenhütte, ein Winterwanderweg verbunden mit dem bestehenden Vorderländer Wandernetz oder etwa eine natürliche Kletterwand werden weiterverfolgt. Eines ist allen Orten gemeinsam: sie sind wenig bekannt und locken bisher keine Auswärtige nach Reute. Die Ausnahme bildet der Chindlistein, der in der Region bekannt ist. Vorgesehen sind schliesslich jährliche Führungen durch die Ramstelhöhle und die Schaffung von Parkplätzen. Betreffend „Vereine“ waren verschiedenste Massnahmen im vergangenen halben Jahr bereits eingeleitet worden. Es gab eine Gesamtvereinskonferenz mit dem Ziel der Nachwuchsförderung. Gleichzeitig sollte eine lebendige und aktive Vereinskultur ins Leben gerufen werden, um künftig vermehrt übergreifende Veranstaltungen anbieten zu können. Realisiert werden ein Veranstaltungsflyer, ein erweiterter Auftritt auf der Gemeindehomepage sowie die Vorstellung der einzelnen Vereine am Weihnachtsmarkt der Landfrauen.

Ideen einfliessen lassen

Die Besucher der Veranstaltung hatten immer wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen und weitere Ideen einfliessen zu lassen. Alle Vorschläge aus dem Plenum wurden aufgelistet. In einer Woche treffen sich die Arbeitsgruppen nochmals, um die neuen Ideen zu

Moderatorin und Beraterin Silvia Gysel lobte das grosse Engagement der Arbeitsgruppen. „Ich habe das selten so intensiv erlebt wie in Reute.“ Zum Schluss wies Ernst Pletscher auf einen Fragebogen betreffend Richtplan hin. Wer ihn ausfülle, helfe bei der Gestaltung der Gemeinde ebenfalls mit.

diskutieren. Sobald spruchreife Projekte daraus entstanden sind, werden sie der Öffentlichkeit vorgelegt. Ein weiterer grosser Schritt ist die öffentliche Vorstellung der Zentrumstudie im November. Eine von Arbeitsgruppenmitgliedern geforderte Diskussion betreffend Investition von Steuergeldern wurde auf später verschoben, weil noch keine griffigen Bauprojekte vorliegen.

Dass die Bevölkerung so viel Zeit für ‚Reute miteneand‘ investiere, zeige auf, dass die Bereitschaft gross sei, mitzuarbeiten. Das berühre ihn sehr. Beim anschliessenden Imbiss wurde rege weiterdiskutiert. Die gemeinsam erarbeitete Zukunft von Reute hat am vergangenen Freitag definitiv begonnen.

Text und Bilder: Isabelle Kürsteiner

Ledi - Die Wanderbühne ist Vergangenheit

Nach 15 intensiven Tagen am Standort Oberegg ist der Vorhang der *Ledi - Die Wanderbühne* endgültig gefallen. Der Ledi-Bande ist es ein Bedürfnis, allen, die das Projekt in irgendeiner Form unterstützt haben, herzlich zu danken.

Aus der anfänglichen Zurückhaltung hat sich rasch eine gute Dynamik entwickelt und es ist gelungen, mit dem reich befrachteten, attraktiven und vielseitigen Programm viele Freunde für die *Ledi - Die Wanderbühne* zu gewinnen. Die Pausen zwischen den Programmteilen oder ein spontaner Besuch an der Sefar-Bar boten ausgiebig Gelegenheit zum Gedankenaustausch mit bekannten und bisher unbekannt Personen; ganz nach dem Motto der Ledi, Banden zu bilden, auch über die Gemeinde- und Bezirksgrenzen hinweg.

Der ganzen Ledi-Bande ist es ein grosses Anliegen, den zahlreichen Besucherinnen und Helfern, den Gemeinden und dem Bezirk für die Unterstützung herzlich zu danken. Ohne das Verständnis und das Entgegenkommen der Nachbarinnen und Nachbarn des Festplatzes, der Kirchenverwaltung, der Bezirksverwaltung, der Schule, der Zivilschutzorganisation und des Gewerbes in Oberegg, des Herrn Pfarrers Johann Kühnis, des Messmers Renato Casadio, und der Bauamtsverantwortlichen Rico Roncoroni und Thomas Bischofberger hätte der Anlass nicht so reibungslos durchgeführt werden können.

Wir hoffen, dass die Festivitäten im Rahmen der *Ledi - Die Wanderbühne* vielen in guter Erinnerung bleibt.

**Herzlichen Dank
Die Ledi-Bande**

Das Stickerhaus auf Steingocht

Wem fällt nicht jenes rund 400 Jahre alte Haus in Steingocht auf, das von Lina Bischofberger-Bänziger bewohnt wird? Seine grossen Kellerfenster verraten unweigerlich, dass es Wohn- und Arbeitshaus in einem war. Während der Blütezeit der Stickerei beherbergte es drei Handstickmaschinen¹⁾ und zwei Familien. Doch nicht immer präsentierte sich das Haus in diesem Aussehen.

Nach seinem Dasein von über 300 Jahren schien das Gebäude eher dem Untergang geweiht zu sein. Der Zahn der Zeit nagte an allen Ecken. 1915, mitten während des Ersten Weltkrieges leitete der damalige Besitzer, Johann Bischofberger-Haas, zukunftsweisende Sanierungen ein. Mit seinen neun Kindern (sechs Söhne und drei Töchter) betrieb er so quasi ein Familienunternehmen. Drei Handstickmaschinen fanden Platz in den düsteren und feuchten Räumen der Untergeschosse. Ihr damaliger Hauptauftraggeber, Fergger²⁾ Bruderer aus Altstätten stufte die Arbeitsräume als miserabel und gesundheitsschädlich ein. Dies mag vielleicht der Antrieb gewesen sein für Johann, rigorose Gebäudesanierungen vorzunehmen.

Haus um einen Meter gehoben

Mit 36 Winden wurde das Gebäude während des Ersten Weltkrieges um einen Meter gehoben. Dies schuf die Möglichkeit, grössere Fenster in der untersten Etage anzubringen. Mit dem Gewinn, dass mehr Licht die Arbeitsräume durchflutete, wurden arbeitsfreundlichere Plätze geschaffen. Der damalige Vorarbeiter, welcher für einen Stundenlohn von 50 Rappen tätig war, führte auch Drainagearbeiten aus.

Mit der Vergrösserung der Höhenmasse wurde auch Platz geschaffen für die Führungselemente der beiden im Keller platzierten Maschinen, genannt Pantographen³⁾. Doch nicht überall in Reute fand die Erhöhung des Kellers auf diese Weise statt. Im Haus Kolb, zwischen dem Gehrnränk und dem Hägli gelegen, wurde ein Loch in die Decke des Kellers, respektive in den Boden der Stube gemacht, hernach eine Kiste um den obersten Teil des Pantographen erstellt. Dieser diente dann

als Tisch. Nachteil, beim Sitzen konnten die Beine nicht, oder nur eingeschränkt unter den Tisch gestellt werden.

Schwierige Zeiten

Steingocht ist ein Weiler der ausser-rhodischen Gemeinde Reute, im Volksmund „Rüti“ genannt. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts, teils vor, teils während und nach den beiden Weltkriegen war Heimarbeit fast für die Hälfte der Bewohner der Gemeinde die Haupteinnahmequelle. Dr. Jos. Rohner führt in seiner „Geschichte der Gemeinde Reute App.A.Rh.“ für das Jahr 1880 6 Fabrikanten mit 55 Maschinen auf, im Jahre 1900 liefen 67 Maschinen, wovon 27 in Einzel- und 40 in Fabrikbetrieben. Rohner erwähnt, dass damals 499 Personen in der Textilindustrie beschäftigt waren, was 45% der Bevölkerung entsprach. Da erstaunt es nicht, dass gerade in Krisenzeiten wie während den Weltkriegen, ein grosser Teil der Bewohner von zeitweiliger oder dauernder Arbeitslosigkeit betroffen waren. In der erwähnten Publikation von Rohner wird hingewiesen, dass die Jahre 1931 bis 1935 besonders verhängnisvoll waren. Arbeit hatten nur noch 10 bis 15% der einstigen Sticker und Weber. Etliche Stickmaschinen wurden zerstört. Roman Bischofberger, einstiger Besitzer des eingangs erwähnten Sticker-

hauses, (1902–1988) überlieferte mir, dass auch er zwischenzeitlich ohne Arbeit war und seinen Lebensunterhalt teilweise mit Malerarbeiten – als Handlanger eines hiesigen Malergeschäftes –, aber auch als Seidenweber bestreiten musste.

Wohnraum für zwei Familien

Das Haus war einst im Besitze von zwei Familien, so quasi Eigentum im Stockwerk. Ein Teil gehörte einst „Daudelis“, einer Familie Sonderegger. Mit der Heirat von Roman und Lina Bischofberger im Jahre 1948 änderten sich dann die Besitzverhältnisse. Roman baute den westlichen Teil zu einem besseren Wohnraum aus und sanierte die nördliche Hausfassade. Die Zufahrtsrechte ermöglichten dann etwa um 1980 auch den Bau zweier Einstellplätze für Autos. Und wer weiss noch, dass ein direkter Fussweg an der Garage zur Schwelmühlestrasse vorbeiführt?

Zum Haus gehört auch eine eigene Wasserquelle. Das Wasser fliesst noch

Ofenbau
aus Leidenschaft

SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

immer in ausgiebigen Mengen zu allen Jahreszeiten in den eigenen Brunnen und weiter – unterirdisch – zum Mit-lehweiher.

Mit Blitzschutzanlagen versehen dürfte das Haus allen Unwettern trotzen. Der Garten vor dem Hause ist so oft eine Augenweide für manche Naturliebhaber und wurde auch schon mit einem Preis des Verkehrsvereins ausgezeichnet.

Möge dieses Haus noch lange Zeit Zeuge einer einst rosigen, arbeitsintensiven wie auch krisengeschüttelten Vergangenheit bleiben.

Anhang

¹⁾ 1828 erfand Josua Heilmann die erste Stickmaschine. Mit dem Pantographen wird das Stickmuster parallel auf die bis 312 Nadeln – in Steingocht bis 104 Nadeln – übertragen, die dann gleichzeitig in sechsfacher Verkleinerung sticken. Bis zum Jahre 1900 waren in der Ostschweiz über 18'000 Maschinen in Betrieb, wovon nur noch wenige Stücke übriggeblieben sind.

²⁾ Der Fergger arbeitete meist im Auftrag von Textilhändlern als Bindeglied zwischen Handel und Handwerk. Er sorgte für den Transport der Rohstoffe zu den Handwerkern oder Heimarbeitern, kontrollierte deren Arbeit, bezahlte ihre Löhne und sam-

melte die Zwischen- oder Fertigprodukte für den Handel wieder ein. Heutzutage taucht der Begriff in der Schweiz als Bezeichnung für „Spediteur“ auf.

³⁾ Pantograf oder Pantograph (vereinzelt auch Pantagraf bzw. Pantagraph) bedeutet wörtlich aus dem Griechischen übersetzt Alleschreiber. Das Gerät, auch als Storchenschnabel oder Storchschnabel bezeichnet, ist ein mechanisches Präzisionsinstrument zum Übertragen von Zeichnungen in einen gleichen, grösseren oder kleineren Massstab. (1–3 nach Wikipedia)

Von Paul Furrer-Bischofberger und Arthur Sturzenegger-Schmid

Mahlzeiten früher und Rezepte aus einem Gespräch mit Bewohnern des APH Watt

Allgemeines:

Ander Abfolge der Mahlzeiten Z'Morge, Z'Nüni, Z'Mittag, Z'Vieri, Z'Nacht hat sich nichts geändert.

Die Mahlzeiten waren einfach. Das grosse Angebot in den Läden gab es noch nicht und man hätte es sich auch nicht leisten können. Grosse Bedeutung hatten die Produkte aus dem eigenen Garten und was man sammeln konnte. Im Sommerhalbjahr gab es viel frische Früchte, Salat und Gemüse, im Winter oft Suppe (Hafersuppe, Gerstensuppe, Bohnensuppe gekocht im Ofenrohr). Besondere Gerichte gab es zu den Festtagen, dabei bestehen Unterschiede zwischen den Familien aber es gibt Familientraditionen (z.B.

Gugelhopf am Sonntag, Chüngelragout und Herdöpfelstock an Weihnachten, Gerstensuppe an Heilig Abend...)

Rezepte:

Löwenzahnsalat

Erika Zraggen

Auf einer ungedüngten Wiese junge Löwenzahnpflanzen (bevor sie Blütenknöpfli haben) stechen, waschen und mit Essig/Öl- Salatsauce anmachen.

Sauerampfer-Dessert

Margrit Bischofberger

Junge Sauerampferblätter kochen wie Spinat, mit etwas Mehl binden und Zucker dazugeben. Wurde als Dessert

gereicht oder zu Omeletten oder Brotschnitten serviert.

Erdbeerschnitten

Berti Weder

Einback aufschneiden, mit Butter bestreichen und im Backofen bräunen. Fein geschnittene Erdbeeren darauf verteilen und mit etwas Zucker bestreuen.

Birnenstock mit Knöpfli

Margrit Bischofberger

Frische Birnen in Schnitze schneiden und siedeln. Aus dem Birnensud mit Mehl und Zucker eine Sauce machen. Wurde mit selbstgemachten Knöpfli gegessen.

Chabis und Schaffleisch – an der Chilbi

Erwin Zraggen

Schaffleisch (Voessen) und Knochen würzen und anbraten. Zusammen mit dem Chabis zu einem Eintopf kochen.

Eingelegte Bohnen

Erika Zraggen

Zum Haltbarmachen wurden grüne Bohnen lagenweise mit Salz in einen Tontopf geschichtet. Das Ganze wurde mit Wasser aufgefüllt, mit Weinblättern abgedeckt und mit einem Stein beschwert. Vor dem Verzehr mussten die Bohnen über Nacht gewässert werden.

Barbara Marti

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

WEM'S WOHL GFALLT! Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

Michaela Müller
Filmschaffende und Allround-
Künstlerin (Animation und
Performance)
geboren 1972
lebt in Reute AR, Zagreb und New York

Spontan kommt mir in den Sinn „Als die Bilder laufen lernten“... Michaela Müller zeichnete für ihren Kurzfilm „Miramare“ über 5000 Bilder in akribischer und disziplinierter Arbeit. Für „Miramare“ durfte sie nicht weniger als 18 Preise entgegennehmen. Aber beginnen wir zuvorderst.

Werdegang

Michaela Müller hat eine nicht alltägliche Ausbildung genossen: Besuch der Hochschule für Künste in Luzern, wo sie sich zur Zeichen- und Werklehrerin ausbilden liess. Nachher arbeitete sie im Animationsbereich im Studio Swamp Film Luzern und als Requisiteurin am dortigen Theater. „Hier habe ich erstmals so richtig die Welt der Künstler kennengelernt“, schwärmt sie. Dann ging es für vier Jahre nach Zagreb. Hier studierte sie Animation und Neue Medien an der Akademie der Bildenden Künste.

Durchbruch mit dem Kurzfilm „Miramare“

Der Animationsfilm „Miramare“ ist Michaelas Abschlussarbeit an der Akademie der Bildenden Künste in Zagreb. Hinter dem acht-minütigen

de Film. Bis so ein Kurzfilm von Michaela entstanden ist – Ideen finden und Abläufe planen, alles hinterfragen, sich beraten mit Künstlerkollegen und Supervisor, skizzieren, zeichnen der Bilder – können bis zu zwei Jahre vergehen. Michaela führt aus: „Es ist wichtig bei einer so langen Zeitdauer, dass ich meinem Anfangsstil treu bleibe. Jede Stilveränderung wirkt störend im Filmablauf“.

Zum Inhalt von „Miramare“: Die Geschichte dreht sich um eine Familie, die Campingferien am Strand macht und plötzlich mit dem globalen Problem der Migration konfrontiert wird. Sonnenbaden und Sorglosigkeit einerseits und Flucht, Angst, Bedrohung auf der anderen Seite. Hier treffen zwei Welten aufeinander. Michaela erzählt: „Miramare“ ist eine Kombination von Kindheitserinnerungen an Ferien in Spanien einerseits und den Flüchtlingen auf dem Mittelmeer andererseits. Die Mittelmeerküste ist Sehnsuchtsort.

Zwei Träume treffen aufeinander – Ferien und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.“ Michaelas Aufwand hat sich gelohnt: Ihr Debütfilm lief im Mai 2010 am renommierten Filmfestival für Cineasten in Cannes. Ebenso am Trickfilm-Festival in Annecy oder am Film Festival Ismailia in Ägypten um einige

zu nennen. Michaela ist mit ihrem Film immer wieder an Festivals auch selbst vor Ort und hat so schon die halbe Welt gesehen.

Vermittlerin zwischen Kulturen

Michaela ist sehr sprachbegabt. Sie spricht Englisch, Französisch und Kroatisch. Sie hat auch eine soziale Ader. Als Mitglied des Vereins „Ge-

meinden Bodensee-Rhein“ hat sie einige Jahre unentgeltlich ein Camp für Jugendliche aus dem Balkan in Serbien mitgeleitet. Michaela erzählt: „Nach dem Alptraum der Kriege im ehemaligen Jugoslawien bot das Camp Jugendlichen der verschiedenen, früher verfeindeten Volksgruppen die Möglichkeit, sich unbeschwert zu begegnen. Die Erfahrungen von Gemeinsamkeiten liessen die Jugendlichen Propaganda und Alltagsorgen vergessen. In diesen jeweils zehn Tagen dauernden Camps konnten Vorurteile abgebaut werden, durfte Annäherung gelingen und sogar Freundschaften geschlossen werden. Gemeinsam mit vielen anderen Menschen an so einem Projekt beteiligt zu sein, ist für mich eine sehr wertvolle Erfahrung.“

„Von was lebt man?“

Angesprochen auf die Finanzierung ihres Lebens erklärt Michaela: „Ich versuche, meine Fixkosten möglichst gering zu halten und vorausschauend abzuschätzen, wie ich in nächster Zeit über die Runden komme. Während der Arbeit an meinem Debütfilm Miramare konnte ich auf Freunde zählen, für die ich temporär arbeiten konnte. Sie, und auch meine Eltern halfen mit, dass der Film realisiert werden konnte. Zum Glück gibt es in der Schweiz Institutionen, die Animationsfilme unterstützen, wie z.B. die Kulturförderung AR, das Bundesamt für Kultur, Swissfilms. Ich habe vor, noch zwei Filme zu machen und dann zu sehen, wohin die Reise führt. Es ist ein grosses Abenteuer, das ein Risiko beinhaltet, nicht nur in finanzieller Hinsicht. Aber es lohnt sich!“

Neues Filmprojekt „Airport“

In ihrem neuen Animations-Filmprojekt „Airport“ richtet Michaela den Blick auf das Individuum in den unaufhaltsamen Menschenströmen eines Flughafens. Beklemmung kommt auf. Der Illusion von grenzenloser Freiheit stellt sich die Gewissheit permanenter Überwachung in den Weg. Auch die Migration ist grosses Thema. Mit Beharrlichkeit und Disziplin geht Michaela den neuen Film an. Und irgendwann gibt es kein Zurück mehr. Michaela führt aus: „Es ist für mich wichtig, vom Projekt 100 % überzeugt zu sein, und jedes Detail muss daran stimmen. Denn du kannst mitten-drin nicht mehr aufhören. Du gehst

Film steckt eine Sisyphus-Arbeit. Die 5000 Bilder hat sie im Dunkeln auf eine von unten beleuchtete Glasplatte gemalt, fotografiert und immer wieder leicht verändert, fotografiert... Mit diesem Stop-Motion-Stil entsteht das bewegte Bild. Sie malt die Bewegung, nicht das Bild. In der Regel sind dies etwa 12 Bilder pro Sekunde. Pro Tag malt sie im Durchschnitt eine Sekun-

deinen Weg durch den Schlamm. Ich überprüfe permanent, ob die Richtung noch stimmt und mache einfach immer weiter, Bild für Bild bis zum Ende des Films.“ Michaela schöpft aus ihren melancholischen inneren Bildern und aus dem Nachdenken über Begriffe wie zum Beispiel „Gerechtigkeit“. „Was ist gerecht? Die absolute Gerechtigkeit gibt es nicht. Wir sind alle sensible Wesen, wollen es gut haben und müssen geschützt werden. Wir können nur darauf hoffen, dass wir fair und gerecht behandelt werden. Ich

frage mich, woher die Angst vor dem Fremden kommt, – haben wir sie im Blut? Woher kommt die permanente Angst, dass andere uns etwas wegnehmen wollen und wohin führt sie uns in Zukunft?“

Michaela muss allein und ungestört sein, um zu malen. Sie, die weit gereist ist, schmunzelt: „Ich finde zum Arbeiten geschützte Räume in New York und Zagreb. Aber in Reute ist es am ruhigsten...“

Esther Rechsteiner

Mehr Informationen über die Multimedia Performance mit Zrinka Simicic Mihanovic (Tanz), Michaela Müller (Animations-Malerei) und Fa Ventilato (Musik) gibt es auf der Homepage www.tragtracespur.net oder www.michaelamuller.com.

Falls Sie den Kurzfilm „Miramare“ (8 Minuten) sehen möchten, melden Sie sich bei Esther Rechsteiner, Tel. 071 891 52 84, esther.rechsteiner@bluewin.ch. Er kann auch in der Gemeindebibliothek Reute ausgeliehen werden.

Markante „Taube“ im Schachen verschwindet: Mehrfamilienhaus statt Restaurant

Zu den markanten Häusern im Schachen gehört das Restaurant „Taube“ mit seinen verschiedenen Stuben und Säli. Der neue Eigentümer will das Gebäude abbrechen und stattdessen ein Mehrfamilienhaus erstellen.

„Das Gasthaus ‚Taube‘ wurde ums Jahr 1770 erbaut. Es war vier Generationen im Besitz der Familie Locher. Zum Haus gehörten eine Bäckerei, eine Mosterei und ein Landwirtschaftsbetrieb“, heisst es im Buch „Das Appenzeller Vorderland ums Jahr 1900“. Johannes Locher erwarb die „Taube“ 1922. 1952 ging die Liegenschaft an Witwe Theresia Locher-Rüesch über, und 1957 wurde der 1918 geborene Sohn Hans Locher-Petrig neuer Eigentümer, der unter seinem Spitznamen „Tüübeler“ als Bäcker und Musikant Geschichte machte.

Leidenschaftlicher Musikant

Als Soldat lernte Hans Locher in Einsiedeln Elsa Petrig kennen, die er am 8. Mai 1945 heiratete. Während Elsa

Die geschichtsträchtige „Taube“ gehörte zu den markanten Bauten im Schachen. Ihre Tage sind gezählt, ist doch der Abbruch und der Bau eines Mehrfamilienhauses geplant.

die Wirtschaft führte, war Hans in der Backstube tätig. „Er war ein guter Berufsmann, aber seine eigentliche Leidenschaft war die Musik“, erinnern sich Viktor und Käthi Niederer-Wittmann vom Schachen. Käthi kam Ende Dezember 1957 aus Deutschland nach Reute, um in der „Taube“ eine Stelle als „Mädchen für alles“ anzutreten. „Hans war ein origineller Mensch, dem das Musizieren auf dem Klavier oder der Handorgel alles bedeutete. Er war u.a. Mitglied im Orchesterverein Obereg, im Oberegger Cäcilienverein (Kirchenchor), im Oberegger Musikverein und zeitweilig auch in der Rütiger Musik. Aktiv machte er aber auch in der Tanzkapelle Schmid, Obereg, und später bei den ‚The Mikis‘ von Bruno Sturzenegger, Schachen, mit.“

Mit wenig Schlaf ausgekommen

Verständlich, dass es da oft eine sehr späte Heimkehr gab. Trotzdem aber stand der „Tüübeler“ wenige Stunden später wieder in der Backstube. Hans brauchte wenig Schlaf, aber hin und wieder ging schon etwas verges-

sen. „Die Brottour (Kundenlieferungen) machte er vorerst mit seinem Seitenwagentöff und später mit dem Opel. Oft verkaufte er dabei bestellte Backwaren, womit die am Ende der Verkaufstour wohnenden Kunden zu ihrer Enttäuschung leer ausgingen. Dann lachte Hans jeweils und erklärte ‚Da isch doch

glichen, morn giids jo wider frisches Brot‘. Auch in anderen Situationen verstand er es immer wieder, sich mit einem witzigen Spruch aus der Patsche zu helfen. Zum Glück schaute Gattin Elsa als ‚gute Seele‘ im Haus zum Rechten“, erinnert sich Käthi Niederer, die auch nach ihrer Heirat im Jahre 1961 regelmässig in der „Taube“ mithalf.

Einzigartiger Treffpunkt

„In der ‚Taube‘ wurde immer wieder renoviert, der Saal und die Restaurantlokalitäten waren als Treffpunkte weit über die Gemeindegrenzen hinaus ein Begriff“, weiss Viktor Niederer.

„Tanz- und Fasnachtsanlässe sorgten für Betrieb. Die Zimmerschützen, der Musikverein und die Lesegesellschaft hatten hier ihr Vereinslokal. Dazu kamen immer wieder auch regionale Tagungen und politische Versammlungen. Die ‚Taube‘ diente sogar als Ort für militärische Einquartierungen und vor allem natürlich als gerne aufgesuchter Begegnungsort für Einheimische.“

**Auf BREU vertraut
immer gut gebaut**

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU

HOLZBAU AG OBereg
breu-holzbau.ch

Erfolgreiche Aera Nigg

1970 verkauften Lochers die „Taube“ an Arthur Hürzeler, der sie 1973 an Alfons und Ingrid Nigg-Bouillon veräusserte. Jetzt erlebte die „Taube“ nochmals gute Jahre, und dank der feinen Küche und dem speditiven Service vermochte sich das Haus erfolgreich zu behaupten. Als vorheriger Eigentümer betrieb Hans Locher nun die Bäckerei als Pächter, wobei der Tod seiner seit längerer Zeit kränklichen Gattin Elsa im Jahre 1979 ein herber Schlag bedeutete. 1981 gab der „Tüübeler“ seine Bäckerei auf, und

1983 verstarb er. Viktor Niederer: „Im Schachen wurde ja nicht nur die ‚Taube‘-Bäckerei geschlossen. Verschwunden sind auch die Betriebe Bäckerei Eugster, Handlung Sturzenegger und Spezereiladen Erni Bänziger sowie die beiden Metzgereien „Kreuz“ (mit Wirtschaft) und Keller. Auch die mit der Bankablage kombinierte Post und die Schule Schachen sind Vergangenheit. Ja, die Zeiten haben sich grundlegend geändert. Schade, aber auch in anderen Gemeinden und grösseren Weilern verlief die Entwicklung gleich oder ähnlich.“

Besitzerwechsel nach 23 Jahren

1996 verkaufte Familie Nigg die „Taube“ an Hanswerner Preisig, womit die Wirtschaft vorerst weitergeführt wurde. Dann aber erfolgte die Schliessung, und gemäss der Medienmittelung im Sommer 2013 ging die Liegenschaft an die Wenk AG, Hoch- und Tiefbau, Wald AR, über, die das sichtlich in die Jahre gekommene Wirtshaus abbrechen und durch ein Wohngebäude ersetzen will.

Text und Bild
Peter Eggenberger

20-jähriges Jubiläum vom Mittagstisch Reute

Wie die Jahre doch vergehen, lange ist's her, berichtet die Bewohnerin Frieda Klee, die seit einem Jahr in unserem Alters- und Pflegeheim wohnt. Schon zu früheren Zeiten hat sich Frieda Klee für den Mittagstisch eingesetzt und sehr fleissig mitgewirkt. Für den heutigen Tag, wollte Frieda eine Überraschung vorbereiten. Im stillen Kämmerchen schrieb sie Ihre Rede. Wir hatten das Mittagstisch-Menü einem Jubiläumssessen ange-

passt und besprachen den Zeitablauf mit Frieda. Niemand von den Gästen hatte etwas geahnt. Frieda Klee war schon etwas aufgeregt, doch sie machte alle Besucher sehr neugierig auf die Frage: „Wie lange gibt es eigentlich den Mittagstisch schon?“ Kurz darauf wurde gerätselt und das Küchenteam begann mit dem Service. Das Menü war: Bouillon mit Gemüsestreifen, Herbstsalat (Nüsslisalat mit lauwarmer Pilze und Selleriesalat, aus garniert mit Feigen und Trauben). Der

Hauptgangteller präsentierte sich mit Rehpfeffer, Spätzli und div. Gemüse eben alles was zu der Wildspezialität dazugehört. Nach dem Essen wurde endlich das Rätsel gelüftet. Frieda Klee erzählt, wie ihre Schwiegertochter Madlen Klee und Barbara Tobler vor genau 20 Jahren den Mittagstisch gegründet hatten. Zuerst hatte sich die Wirtin vom Rest. Taube/Schachen bereiterklärt, jeden 3. Donnerstag im Monat dieses Mittagessen anzubieten, beim Aufmarsch von ca. 15 Personen mussten die Gründerinnen und viele andere guten Hände mithelfen. Nach dem Essen wurde geplaudert oder Lotto gespielt. Frieda berichtet mit einer Freude, dass sie aber nach einiger Zeit immer wieder andere Restaurants suchen mussten, waren sie doch bald 40 Personen oder die nahegelegenen Wirtschaften gingen zu. Seit fast 10 Jahren trifft man sich nun im Alters- und Pflegeheim Watt. Jeden 3. Donnerstag im Monat um 12 Uhr. Frieda hatte alte Fotos herumgereicht,

man hatte kaum mehr Zeit das Jubiläumssdessert zu essen. Der Anlass war wiederum sehr gelungen, natürlich

möchten wir Frieda Klee für ihre Anregung und den schönen Austausch, herzlich „Vegölltsgott“ sage. Alle Gäste hatten es sehr genossen.

Möchten Sie auch bald Gäste sein bei uns? Gerne nehmen wir die Anmeldungen jeweils bis spätestens am Montag vor dem Mittagstisch entgegen. Das ganze Watt freut sich.

Rita Manser, Heimleiterin

Weltweit erblindet
alle 10 Sekunden
ein Mensch.

Schenken Sie
Augenlicht
mit nur
50 Franken.

PC 80-303030-1
8027 Zürich
www.cbmswiss.ch

cbm
christoffel blindenmission
genium non crederet

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe Oktober 2013

Entwicklung des Steuerfusses in den AüB-Gemeinden 2003-2013

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) konnten die Steuersätze für natürliche Personen der Gemeinden in den letzten 10 Jahren fast ausschliesslich nach unten angepasst werden. Acht Gemeinden konnten im Zeitraum von 2003-2013 die Steuerlast für natürliche Personen reduzieren. Der Steuerfuss in den Vorderländer Gemeinden lag 2003 bei durchschnittlich 4.475 Einheiten, im aktuellen Steuerjahr liegt er noch bei durchschnittlich 4 Einheiten. In diesem Steuersatz sind keine Kirchensteuern enthalten. Die grösste Reduktion des Steuerfusses geschah in diesem Zeitraum in Lutzenberg mit einer Entwicklung von 4.6 auf 3.8 Einheiten. Den höchsten Steuerfuss hat Wald mit 4.2 Einheiten, den Niedrigsten Heiden mit 3.7 Einheiten.

Insgesamt wurde in den letzten Jahren auch die Spannbreite zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Steuerfuss im Vorderland merklich kleiner, heute liegen die Steuerfüsse der verschiedenen Gemeinden alle innerhalb eines Bereichs von 0.5 Einheiten, 2003 war die Spannbreite noch 1.1 Einheiten.

Der Gesamtsteuerfuss im Bezirk Oberegg sank zwischen 2003 und 2013 von von 218 Prozent auf 193 Prozent (ebenfalls ohne Kirchensteuer).

Quelle Daten: Kanton AR, www.ar.ch, BK Oberegg

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
 Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch

Interview mit Bruno Sturzenegger – Abschied als Messmer mit einem lachenden und einem weinenden Auge

Wie lange bist du schon Messmer?

Ein Jahr lang war ich Stellvertreter und danach 15 Jahre vollamtlicher Messmer. Insgesamt 16 Jahre. In all diesen Jahren habe ich meine Aufgabe mit Freude wahrgenommen.

Was sind eigentlich die Aufgaben des Messmers?

Ich bin der Gastgeber in der Kirche. Ich bereite den Gottesdienst vor. Das heisst: Lieder anschlagen, Heizung rechtzeitig einschalten, Kerzen säubern, Luftbefeuchter kontrollieren, die Kirche reinigen – wöchentlich ca. 3 Stunden, den Läutcomputer bedienen, den Kircheneingang von Schnee und Blättern säubern, Verbrauchsmaterial einkaufen, Brot und Traubensaft fürs Abendmahl einkaufen und bereit stellen, ...

Das sind sehr viele verschiedene Aufgaben! Wie viele Gottesdienste hast du in dieser Zeit miterlebt?

Es sind so um die 700 Gottesdienste mit verschiedensten Pfarrpersonen.

Es tut mir weh, jetzt Abschied nehmen zu müssen, wo wir eine so tolle Pfarrerin haben.

Was wird dir besonders in Erinnerung bleiben?

Am meisten Freude hatte ich an Trauungen und Taufen. Bei Beerdigungen war ich mit den Angehörigen zusammen selber immer traurig.

Eine Beerdigung, die ich zusammen mit Pfr. Haegler durchführte, ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Die Trauerfamilie wollte, wie in ihrem Heimatland üblich, den Sarg in der Kirche aufstellen. Das haben wir so gemacht. Der Sarg war umgeben von einem wunderschönen Blumenmeer.

Was ist dir als Messmer wichtig?

Dass die Kirche sauber und schön ist.

Ich freue mich sehr darüber, dass mich Annemarie Weder mit dem Blumenschmuck in all den Jahren unterstützt hat.

Du hast in den letzten 16 Jahren viel erlebt. Bestimmt gab es auch lustige Situationen. Worüber musstest du schmunzeln?

Mir ist es wichtig, dass ich gut gekleidet bin. Es ist mehrmals vorgekommen, dass ich von Hochzeitsgesellschaften gefragt wurde: „Sind Sie der Pfarrer?“ „Nein“, habe ich jeweils gesagt: „So weit habe ich es leider nicht gebracht. Ich bin nur Messmer.“

Vreni Sturzenegger

Lieber Bruno, die Kirchenvorsteherschaft mit ihrer Präsidentin Regula Schibli bedankt sich ganz herzlich bei dir für die geleistete Arbeit. Ein herzlicher Dank geht auch an deine Frau Tini, die dich in all diesen Jahren aus dem Hintergrund unterstützt hat. Wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft: Gesundheit, einen guten „Schnuuf“ um weiterhin in der MG Reute zu spielen, Zufriedenheit und den nötigen Humor, um den Alltag zu bewältigen.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an Dagmar Tobler. Sie hat per Ende September ihre Stelle als Messmer-Stellvertreterin gekündigt. Wir wünschen dir, Dagmar und deiner Familie alles Gute und dass ihr behütet bleibt.

Die Stelle der Messmer-Stellvertreterin hat Alice Bruni ad interim übernommen. Sie wird Anfang 2014 hauptamtliche Messmerin. Dir, Alice, wünschen wir einen guten Start und viel Freude bei der neuen Aufgabe.

Kleintierzüchter besuchten die Rega

Kürzlich traf sich eine muntere Schar von Mitgliedern des Vereins „Kleintierzüchter Reute-Oberegg“ auf dem Kirchenplatz in Oberegg. Gemeinsam fuhren wir nach Gossau zur Rega-Basis. Dort wurden wir von Herrn Bless empfangen, der uns durch den Nachmittag führte.

Beim Rundgang erfuhren wir viel Interessantes über den Helikopter und konnten seine Innenausstattung besichtigen. Danach sahen wir einen Film über die Entstehung der Rega und

deren Tätigkeit. Zwischendurch hörten wir plötzlich eine Einsatzmeldung. Die Besatzung eilte zum Helikopter, der im Freien stand, und hoben innert Kürze ab.

Es hatte sich schon eine weitere Besuchergruppe eingefunden. Und wir gingen weiter nach Wittenbach ins Restaurant Rössli. Dort angekommen, verweilten Jung und Alt bei der schönen Hasen-Minigolf Anlage.

Danach genossen wir das feine Nachtessen in der Gartenwirtschaft und liessen den Nachmittag in gemütlicher Runde ausklingen.

Koni Eisenhut

Grenzwanderung an die Ledi in Obereg

Am Mittwochmorgen versammelten wir uns vor der Schule. Bevor es losging, musste unser Gepäck für die Übernachtung in ein Auto eingeladen werden. Kurz danach wanderten wir los. Während der Wanderung sahen wir wunderschöne und geschichtsträchtige Orte der Gemeinde Reute. Um ca. 12.00 Uhr machten wir eine Pause. Wir genossen den Zmittag und ruhten uns etwas aus.

Im Verlauf des Nachmittags kamen wir dann endlich an unserem Übernachtungsziel an. Wir durften bei der Familie Musca in Mohren auf dem Bauernhof übernachten. Den restlichen Nachmittag durften wir uns auf dem Hof mit den vielen verschiedenen

Tieren vergnügen und den schönen, warmen Herbsttag genießen. Um ca. 17.00 Uhr konnten wir dann unser Strohlager für die Nacht einrichten. Jeder und jede durfte sich einen Platz im Stroh aussuchen und sich dort ein gemütliches Bett herrichten. Als wir dann das Nachtlager eingerichtet hatten, wurden wir in verschiedene Gruppen eingeteilt, um unser gemeinsames Nachtessen vorzubereiten. Zum Nacht gab es Spaghetti Bolognese, die wir in einer separaten Küche vorbereiteten. Nachdem wir fein gegessen hatten, setzten wir uns alle ans Lagerfeuer, welches eine andere Gruppe von Kindern vorbereitet hatte. Wir sangen ein paar schöne Lieder und liessen so den wunderschönen Tag ausklingen.

Nach dem gemeinsamen Beisammensein gab es noch einen feinen Dessert

und danach mussten wir uns auch schon bettfertig machen. Um ca. 20.00 Uhr war dann Nachtruhe, da wir am

Morgen früh aufbrechen mussten. Wir standen ca. um 6.30 Uhr auf und genossen noch ein feines Frühstück. Nach dem Frühstück räumten wir auf und verladen unser Gepäck wieder ins Auto. Danach gingen wir los Richtung Ledi. Um ca. 09.30 Uhr trafen wir in Obereg ein. Jeder und jede erhielt ein T-Shirt, welches wir im Werken vorbereitet hatten. Vor dem Auftritt waren wir ein wenig nervös, da viele Leute zuschauten. Wir freuten uns jedoch auf den Auftritt und waren erleichtert, dass unsere Vorführung grandios gelang. Es war wirklich eine unvergessliche Wanderung. Unser spezieller Dank geht an Familie Musca, welche uns die tolle Übernachtung ermöglichte und uns herzlich empfing.

Nadia Büchel

Betreuung von Tageskindern

Sie engagieren sich als Tagesmutter im Kanton Appenzell Ausserrhoden oder Sie möchten Tageskinder bei sich aufnehmen?

Die Betreuung von Tageskindern in Tagesfamilien ist ein wichtiger Teil innerhalb des familienergänzenden Kinderbetreuungsangebotes. Als Tagesmutter leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie ermöglichen Kindern neue Lern- und Entwicklungserfahrungen und unterstützen junge Familien in ihrem Alltag.

Am 01.01.2013 wurde die Aufsicht über alle Pflegeverhältnisse im Kanton Appenzell Ausserrhoden an die kantonale Pflegekinderaufsicht übertragen.

Die Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO) verlangt eine Meldung, wenn ein Kind während des Tages ausserhalb der Familie betreut wird.

- Ein Tagesbetreuungsverhältnis muss gemeldet werden, wenn ein Kind regelmässig drei Halbtage oder mehr von einer Tagesmutter betreut wird.
- Maximal können fünf Kinder gleichzeitig in einer Tagesfamilie betreut werden. Dabei sind die eigenen Kinder unter 12 Jahren mit eingeschlossen. Höchstens zwei der Kinder können weniger als drei Jahre alt sein, davon höchstens eines unter achtzehn Monaten.

• Betreuungszeiten werden zwischen den abgebenden Eltern und der Tagesmutter vereinbart und sind verpflichtend für die nächste Betreuungsperiode.

• Bei Vorschulkindern ist besonders auf eine Konstanz in der Gruppe zu achten.

• Kontinuität der Betreuung ist für Kleinkinder wesentlich. Jedes Betreuungsverhältnis braucht einen Vertrag.

Gerne machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die Zusammenarbeit von Tagesmüttern mit dem **Tagesfamilienverein Appenzell Ausserrhoden** viele Vorteile bietet:

✓ Die Grundausbildung zur Tagesmutter, Aus- und Weiterbildung und der Nothelferkurs für Kleinkinder werden bezahlt.

✓ Erfahrungsaustausch unter Tagesmüttern wird angeboten und sozialversicherungsrechtliche Leistungen werden abgerechnet.

✓ Der Verein unterstützt Tagesmütter und sucht für die Kinder den passenden Platz.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.tagesfamilien-ar.ch oder www.tagesfamilien.ch.

Leise rieselt
der Schnee...

...dies zu Hören versprechen wir nicht, aber dank neuester Hörsystemtechnologie wird wieder eine gute Verständlichkeit erreicht.

Hören ist Lebensqualität

acustix acustix Heiden
Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon: 071 888 83 83
E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Aussichtsterrasse Mohren

Am äussersten Zipfel des Appenzellerlandes gelegen, hat sich der stille Weiler Mohren (Gemeinde Reute) zum beliebten Wohngebiet gemauert.

Verständlich, ist doch hier vor allem im Herbst eine Traum-Aussicht auf das zu Füssen liegende Rheintal zu geniessen.

Bild und Text: Peter Eggenberger

Rütiger Geräteturnerinnen überzeugend

Annie Mc Evoy gewinnt eine weitere Goldmedaille

Einen weiteren Sieg konnte Annie im K3 an den Appenzellermeisterschaften feiern. Sie wurde stark gefordert von ihrer Teamkollegin Norina Imhoof. Am Schluss hatte aber Annie die Nase vorn. Sie zeigte eine klasse Leistung, 9,40 Punkte am Boden, 9,45 an den Ringen, 9,45 am Reck und am Schluss 9,60 am Sprung. Annie ist zusammen mit Norina Imhoof ebenfalls Getu Rehetobel im K3 eine Klasse für sich.

Beide klassierten sich jeweils im Mittelfeld.

**Herzliche Gratulation
Willi Lanker**

Wir sind auf der Suche nach jungen Geräteturnern (Girls sind auch herzlich willkommen).

Wenn du dich gerne bewegst und Freude hast an den Geräten zu turnen da melde dich doch bei uns.

Wir freuen uns auf dich

**Geräteriege Rehetobel
Willi Lanker, Tel. 071 877 27 17
geturehetobel@bluewin.ch
www.geturehetobel.ch**

Corinne Dutler erstmals auf dem Podest!

Sehr erfreulich auch die Leistung von Corinne Dutler im K2. Auch sie zeigte schon mehrmals wozu sie fähig ist. In Appenzell klappte es diesmal und sie wurde mit Bronze belohnt. Am Sprung zeigte sie eine hohe Sprungrolle, die mit 9.50 Punkten bewertet wurde.

im K3 an und gewann mit vier tollen Übungen die Auszeichnung.

Rahel und Katja turnten in Appenzell und Balzers gute aber nicht fehlerfreie Wettkämpfe.

An den Liechtensteiner Landesmeisterschaften trat Corinne das erste Mal

Nach einer schweren Erkrankung, nach einem Unfall oder nach der Geburt eines behinderten Kindes stellen sich viele Fragen.

In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Situation.

Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis
Poststrasse 23
9001 St. Gallen
071 228 49 40

stgallen@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
PC-Konto 90-13745-0

pro infirmis

Beratung

für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und für deren Angehörige

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

Pöschelibender – wo ist er jetzt?

Der Pöschelibender bedankt sich ganz herzlich bei Ruedi Sturzenegger, Dorf 56, für die Gastfreundschaft. Als erster hat ihn Norin Sonderegger, Hirschberg, Schachen, entdeckt. Ein kleiner Trostpreis ging auch an Margrit Geiger, Spielbergstrasse 2, Oberegg. Wir gratulieren den beiden!

Unterdessen geniesst der Pöschelibender wieder an einem anderen Ort Gastrecht. Hier hört er die Oberegger Kirchenglocken ganz nah schlagen. Er kann auch auf einen neu angelegten „Bummet“ (Obstbaumgarten) sehen. Wo ist er? Machen Sie mit und melden Sie sich unverzüglich bei esther.rechsteiner@bluewin.ch oder Telefon 071 891 52 84 um den Überraschungspreis zu gewinnen.

Gemütliche Wirtschaft im Grenzgebiet: Ella Schenk seit 40 Jahren im „Grütli“

Die im Grenzgebiet von Oberegg und Reute gelegene Wirtschaft „Grütli“ wird seit vollen 40 Jahren von Ella Schenk geführt. Trotz ihrer gut achtzig Jahre denkt die jubilierende Wirtin nicht ans Aufhören.

Vermutlich im Jahr 1874 wurde das an der Durchgangsstrasse Oberegg – Heiden gelegene „Grütli“ als Wirts- und Wohnhaus erbaut. Seit den 1930er Jahren prägten die Familien Sterchi, Sonderegger, Hugi und Bühler das Geschehen in der Wirtschaft. 1973 dann stieg Ella Schenk in die Fussstapfen ihrer wirtenden Schwiegermutter Julia Bühler, um dem Haus bis heute die Treue zu halten.

Heimelige Erststock-Gaststuben

Ella war das Wirtefach vertraut, betrieben doch ihre Eltern während 42 Jahren im schaffhausischen Dörflingen ein Restaurant. Nach dem Hinschied ihres Gatten im Jahre 1985 entschied sie sich fürs Weiterwirten. Im Zuge

Seit 40 Jahren betreibt Ella Schenk die heimelige Wirtschaft „Grütli“.

von Umbauarbeiten blieben die beiden heimeligen „Grütli“-Gaststuben unangetastet. Trotz gesundheitlichen Einschränkungen macht Ella Schenk weiter. „Ich habe viele nette und hilfsbereite Gäste, die für Betrieb im Haus sorgen. Ein Leben ohne ‚Grütli‘ ist für

mich nicht vorstellbar. Deshalb kann hier auch in Zukunft eingekehrt werden.“ (Wirteruhetage sind Montag und Donnerstag)

**Text und Bild
Peter Eggenberger**

Weihnachtsaktion der Pro Juventute AR zugunsten von Familien und Kindern im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Frankieren Sie Ihre Weihnachtsbriefe mit Pro Juventute-Marken. Mit dem Mehrpreis unterstützen Sie unser Kinderhilfswerk des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Ab 1. Dezember 2013 verkaufen wir auch die Autobahnvignette 2014. Der Mehrpreis von Fr. 10.– fliesst ebenfalls in unsere Kinder- und Jugendprojekte des Kantons.

Alle Produkte sind unter www.projuventute-ar.ch → Shop, einzusehen und zu bestellen.

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Sichern Sie sich eine der letzten Wohnungen!

Planen und bauen

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Tel. 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Dokumentation.

Preise ab Fr. 510'000.00

Haus Goldregen:

EG West	4.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost	5.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost	5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG West	3.5 Zimmer Wohnung
EG Ost	4.5 Zimmer Wohnung
1. OG West	3.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost	4.5 Zimmer Wohnung

MINERGIE*

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe November 2013

56'518 Logiernächte in der Vorderländer Hotellerie im Jahr 2012

Im Appenzeller Vorderland verzeichnete die Hotellerie im Jahr 2012 insgesamt 56'518 Logiernächte. Die Hotels boten hierfür 287 Zimmer mit 482 Betten an. Die Zimmerauslastung betrug 40.5 Prozent. Auffallend ist die relativ hohe Auslastung in den Monaten Mai sowie August bis Oktober. So wurden im Mai, August und September jeweils monatlich beinahe 6000 Logiernächte gezählt. Insbesondere im Frühherbst scheint das Vorderland mit seinen Wanderwegen und Ausflugszielen eine beliebte Destination zu sein.

Im Dezember gibt es beim Feiertags- und Adventstourismus noch Verbesserungspotential, ebenso könnte im Februar der Schneewandertourismus zu einer Erhöhung der Logiernächte führen.

Vergleicht man die Logiernächte im Vorderland mit denjenigen im gesamten Kanton Ausserrhoden, so sieht man, dass 2012 etwas weniger als die Hälfte der knapp 127'000 Logiernächte im Kanton im Vorderland verbracht wurden. Im gleichen Zeitraum wurden in der innerrhodischen Hotellerie etwas mehr als 160'000 Logiernächte gezählt.

Quelle Daten: Bundesamt für Statistik

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
 Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch

Erfahren Sie mehr über unser Rütiger Feschter im Internet
Besuchen Sie uns unter www.feschter.ch

Schlacht im Appenzeller Vorderland: Altes Denkmal in neuem Glanz

Die Schlachten der Appenzeller Freiheitskriege am Stoss und bei Vögelinsegg (1403/1405) sind ein Begriff. Kaum bekannt hingegen ist der Kampf in Wolfshalden (1445), an den ein Denkmal erinnert, das kürzlich restauriert worden ist.

In den 1440er Jahren stritten Zürich und Schwyz um Gebiete am oberen Zürichsee. Als sich Zürich mit den Habsburgern verbündet hatte, stellten sich die anderen eidgenössischen Orte hinter Schwyz. Auch das als zugewandter Ort geltende Land Appenzell unterstützte nun die Eidgenossen.

Schlacht an der Wolfshalden

Am 11. Juni 1445 zogen von Rheineck

Der Gedenkstein im kleinen Park gegenüber dem Schulhaus Dorf, Wolfshalden, erstrahlt in neuem Glanz.

und Thal aus habsburgische Krieger gegen das Appenzeller Vorderland. Unterhalb von Wolfshalden war eine von 70 Mann bewachte Letzimauer errichtet worden. Mit einem Überraschungsangriff schlugen die Appenzeller den Feind, und alte Chroniken berichten von 170 Toten und 22 Gefangenen.

Das markante Schlacht-Denkmal wurde am 1. August 1905 eingeweiht.

Der Text auf der Gedenktafel lautet: „Hier an der Wolfshalde fand jäh hinab der höhennenden Ritter sein blutig Grab.“

**Text und Bild
Peter Eggenberger**

Israelreise im Herbst 2015

Tim Haas

35 Personen haben sich am Sonntagabend, 20. Oktober über die geplante Israel/Jordanien-Reise im Oktober 2015 informiert. Tim Haas und Albert Kapenthuler begrüßten

um 19.00 Uhr im Pfarreiheim Linde in Obereggen Interessierte aus den vier Pfarreien des Appenzeller Vorderlandes. Die 10-tägige Reise wurde mit einer Power-Point-Präsentation erläutert: Alle wichtigen biblischen Stätten am See Genezareth, in Nazaret und in Jerusalem sind im Programm enthalten. Ebenso eine Badegelegenheit im toten Meer und ein

Besuch in Gerasa (Jerash), Amman und Petra. Diese Reise kostet ca. Fr. 2500.– pro Person und findet wahrscheinlich von Mittwoch, 7. bis Freitag 16. Oktober 2015 statt; der Anmeldeschluss ist am 1. Juni 2014. In vier verbindlichen Vorbereitungstreffen ab Oktober 2014 wird sich die Reisegruppe mit verschiedenen Themen auseinandersetzen und sich

besser kennenlernen. Die Organisatoren zeigten sich zuversichtlich, dass eine optimale Gruppengröße von 20 bis max. 25 Personen zustande kommen wird. Interessierte, welche an der Informationsveranstaltung nicht teilnehmen konnten, dürfen sich mit Tim Haas, Sonnenhügel 3a, 9413 Obereggen, haas.tim@bluewin.ch in Verbindung setzen. pd

Die Metzgete-Saison hat begonnen: Der Katzenschmaus war auch in Reute gang und gäbe

Nach der Rückkehr der gesömmeren Tiere von den Alpen und nach den Viehschauen beginnt traditionsgemäss die Zeit der Metzgete. Überall laden Restaurants zu Fleischgenüssen aus frischer Schlachtung ein. Dass früher nicht nur gute Stücke von Rindern, Kälbern, Schweinen und Lämmern auf den Tellern landeten, belegen die vor hundert Jahren erschienenen Anzeigen im „Appenzeller Anzeiger“ (Zeitung des Appenzeller Vorderlandes), wo reihenweise und auch im „Ochsen“, Reute, zum Katzenschmaus eingeladen wird.

Text und Bild: Peter Eggenberger

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 244 06 65
evang.reute-obereggen@bluewin.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 071 890 02 73
stu-diem@hotmail.com

Gestaltung: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Inserate:
Sabine Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Valentina Flütsch 079 203 18 72
v.fluetsch@schulereute.ch

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 1|2014:

Redaktionsschluss: 20. Januar 2014
Erscheinungsdatum: 20. Februar 2014